

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна академія мистецтв України
Інститут культурології НАМ України
Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти УДУ імені Михайла Драгоманова
Центр розвитку «Демократія через культуру»

70 РОКІВ УКРАЇНИ В ЮНЕСКО: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА

Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції
30 квітня 2024

Київ - 2024

УДК [008 + 130.2] (082)

*Рекомендовано до друку
Вченою Радою Інституту культурології НАМ України,
(протокол № 6 від 28 червня 2024).*

Здійснено в межах ФНД Інституту культурології НАМ України за темою «Моделі національної культури: україно-європейські стратегієми» (2021–2024); керівник: доктор мистецтвознавства, професор, академік В.Л. СКВРАТІВСЬКИЙ.

70 років УКРАЇНИ в ЮНЕСКО: освіта, наука, культура: зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 30 квітня 2024р. – К.: ІК НАМ України, 2024. — 144 с.

Науково-редакційна колегія:

- Віктор СИДОРЕНКО** — президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, народний художник України, кандидат мистецтвознавства, професор;
- Олесь САНІН** — віце президент НАМ України, член-кореспондент НАМ України, кінорежисер, заслужений артист України;
- Ганна ЧМІЛЬ** — директорка Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, докторка філософських наук, професорка (Голова редколегії);
- Ігор САВЧУК** — директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України;
- Олена БЕРЕГОВА** — заступниця директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, докторка мистецтвознавства, професорка;
- Асматі ЧІБАЛАШВІЛІ** — заступниця директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидатка мистецтвознавства, с. н. с.;
- Інна КУЗНЕЦОВА** — вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (PhD, філософія), с. н. с., доцент, заслужена працівник культури України;
- Андрій СИДОРЕНКО** — вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства;
- Олександр БУЦЕНКО** — радник дирекції Інституту культурології НАМ України.

Упорядники:

КУЗНЕЦОВА Інна, доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, с.н.с.;
ДЕМЕЩЕНКО Віолета, доктор філософії (Ph.D, історія), доцент;
БУЦЕНКО Олександр

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «70 років УКРАЇНИ в ЮНЕСКО: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА», спільно проведеної Міністерством культури та інформаційної політики України, Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України, кафедрою ЮНЕСКО з наукової освіти УДУ імені Михайла Драгоманова, Центром розвитку «Демократія через культуру» 30.04.2024 р.

УДК [008 + 130.2] (082)

ЗМІСТ

<i>БАТЮК Ірина</i> <i>Національний музей архітектури та побуту України: збереження нематеріальної культурної спадщини</i>	7
<i>БЕЗГІН Олексій, УСПЕНСЬКА Ольга</i> <i>Особливості підготовки акторів з використанням компетентнісного підходу</i>	11
<i>БЕЗНОСЮК Олена</i> <i>Рекомендації у сфері досліджень туризму на основі нематеріальної культурної спадщини</i>	15
<i>БЕРЕГОВА Олена</i> <i>Українська культурна політика у представницькій діяльності ЮНЕСКО: 70 років досвіду</i>	21
<i>БОНДАРЕЦЬ Надія</i> <i>Застосування цифрових аудіотехнологій для збереження культурної спадщини</i>	24
<i>БУЦЕНКО Олександр</i> <i>Культурний геноцид як правова і моральна категорія в системі охорони культурної спадщини в XXI столітті</i>	28
<i>ВОЙЦЯХ Наталія</i> <i>Історичний спадок українських міст та культурні стратегії його збереження</i>	32
<i>ГАЄВСЬКА Тетяна</i> <i>Розмаїття форм культурного самовираження: практики народного календаря українців</i>	35
<i>ГОЛОВЕЙ Вікторія</i> <i>Проблеми цифровізації колекцій українських художніх музеїв і галерей</i>	38
<i>ГОРЕНКО Лариса</i> <i>Модернізація вищої освіти в Україні та Європі як геополітична стратегія XXI століття</i>	42
<i>ДЕМЕЩЕНКО Віолета</i> <i>Міжнародне співробітництво та взаємодія під час російської агресії проти України в умовах глобальної гуманітарної кризи</i>	48
<i>ДЕНИСЮК Жанна</i> <i>Національна культурна спадщина в умовах консцієнтальної війни: виклики та загрози</i>	53
<i>КОСТЮК Степан</i> <i>Фонди національних менишн у Тернопільському краєзнавчому музеї: культурологічний аспект співіснування</i>	56
<i>КУЗНЄЦОВА Інна</i> <i>Знецінення гуманітарія, або Криза гуманітарної освіти в Україні як небезпека культурної деградації суспільства</i>	59
<i>КУКЛІНА Інна</i> <i>Маркери національної ідентичності та безпеки: спадщина, наука, культура</i>	67
<i>ЛИТОВЧЕНКО Влада</i> <i>Нематеріальна культурна спадщина як унікальне явище українського народу</i>	70
<i>ЛОИД-МАЙЕР Олеся</i> <i>Підтримка ЮНЕСКО українських культурно-мистецьких проєктів у період війни</i>	76

<i>ЛУБИНСЬКА Марія</i> <i>Інтеграція гуцульського орнаменту в освіту як ключ до збереження нематеріальної культурної спадщини</i>	80
<i>МЩЕНКО Марина</i> <i>Практичний контекст діяльності, пов'язаної з оцифруванням культурної спадщини в Україні</i>	85
<i>НОСЕНКО Олексій</i> <i>Імерсивний аудіоархів як елемент збереження культурологічної спадщини України</i>	89
<i>ОЛІЙНИК Олександра</i> <i>Реалізація права доступу до культурних благ</i>	93
<i>РАЧКОВСЬКА Ірина</i> <i>Розвиток культу померлих на Поліссі через збережені обряди</i>	97
<i>СІМОНОВА Наталя</i> <i>Феномен творчості Джоаккіно Россіні у кроскультурному просторі сучасності</i>	102
<i>СНІГТРЬОВА Лілія, НЕСТЕРЕНКО Олена</i> <i>Роль електронних ресурсів національної історичної бібліотеки України у збереженні і популяризації нематеріальної культурної спадщини</i>	105
<i>СУВОРОВА Ірина</i> <i>Київська Русь часів Ярослава Мудрого на геополітичній мапі Європи: соціокультурний аспект</i>	110
<i>ХОЛОДЬКО Анастасія, ХІЛЬЧЕВСЬКА Олександра</i> <i>Формування європейської ідентичності: виклики для України в контексті інтеграції до ЄС</i>	114
<i>ШЕВЕЛЬОВА Олександра</i> <i>Вплив культурологічних процесів сьогодення на парадигму космополітичного сприйняття музичних вистав молодим поколінням</i>	119
<i>ЧАЙКА Мирослава</i> <i>Місце українського мек'юментарі в сучасному кінематографі</i>	124
<i>ЧМІЛЬ Ганна</i> <i>Досвід України в імплементації культурних конвенцій ЮНЕСКО</i>	128
<i>КРУГЛИЙ СТЕП:</i> <i>Intangible cultural heritage as a field of cultural interaction / Нематеріальна культурна спадщина як сфера культурної взаємодії</i> <i>Модератор: Олександр Буценко. Робоча мова англійська.</i>	131
<i>Ахмет Ернан АРАЛ</i> <i>The UNESCO Chair on «Intangible Cultural Heritage in Formal and Informal Education» / Кафедра ЮНЕСКО «Нематеріальна культурна спадщина у формальній та неформальній освіті»</i>	132
<i>Аніта ВАЙВАДЕ</i> <i>UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage Policy and Law in the Latvian Academy of Culture / Кафедра ЮНЕСКО з політики нематеріальної культурної спадщини та права в Латвійській академії культури</i>	137
<i>Ганна ШРАЙБЕР</i> <i>The UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage (ICH) / Кафедра ЮНЕСКО з нематеріальної культурної спадщини (НКУ)</i>	139
<i>Тьягу БУРКГАРД</i> <i>UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage and Comparative Law University of Rome, Unitelma Sapienza, Italy /Кафедри ЮНЕСКО «НКУ і компаративне законодавство» Римського університету Унітельма Сап'єнца, Італія</i>	141

БАТЮК Ірина,
*завідувачка науково-дослідного відділу
нематеріальної культурної спадщини
Національного музею народної
архітектури та побуту України*

Національний музей архітектури та побуту України: збереження нематеріальної культурної спадщини

Українське суспільство переживає новий трансформаційний етап у своєму соціально-культурному розвитку. Зростання національної свідомості посилило інтерес українців не лише до загальної історії свого народу, а й до народних занять, ремесел, промислів, традицій, обрядів. Навколишнє середовище, унікальні ландшафти, доступ до природних ресурсів — все це зумовило розвиток різноманітних видів ремесел і промислів в Україні. Більшість із них були поширені в усіх регіонах нашої країни і становили невід’ємну частину економічного і господарського життя українського суспільства. Важливою складовою мистецької культури українського народу є народні художні промисли, які мають яскраво виражену локальну належність і є своєрідною «візитівкою» певної місцевості. Можемо стверджувати, що на теперішній час вони становлять окрему галузь, що представлена виробами як побутового, так і сувенірного призначення. На жаль, значна частина народних художніх промислів втратила свою первинну цінність, потрапивши під вплив сучасних модних тенденцій. Не так багато лишилося і майстрів, які є носіями народної традиції. Все це зумовлює необхідність посилення уваги держави і суспільства до майстрів народного мистецтва та їх рукотворів. Сьогодні важливо впроваджувати ефективну державну політику щодо підтримки осередків народних художніх промислів, що сприятиме їх функціонуванню, а також стимулюватиме їх розвиток як повноцінних туристичних об’єктів, що презентують локальну культуру.

Зважаючи на кризовий стан окремих галузей народних художніх промислів та необхідність збереження їх як унікальних осередків, що виробляють зразки народної культури, уряд схвалив Концепцію державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх

промислів на 2024–2027 роки. У документі зазначено, що метою Програми є розвиток народних художніх промислів як сектора креативних індустрій, збереження та передача унікальних виробничих технологій і художніх технік виготовлення виробів народних художніх промислів, підвищення інвестиційної та туристичної привабливості регіонів традиційного розміщення осередків народних художніх промислів. Власне, реалізація вказаної Програми дасть змогу впровадити цілісну загальнодержавну політику, спрямовану на збереження та розвиток народних художніх промислів [2].

У 2008 р. Україна приєдналася до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини [1]. На сьогодні до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО внесено наступні елементи української культури: петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості, традиція Косівської мальованої кераміки, орнамент — кримськотатарський орнамент та знання про нього. Мистецькі, економічні, дипломатичні заходи держави, що спрямовані на захист культурної спадщини України, не були б повноцінними й ефективними без участі в них професійних науковців та звичайних громадян, які вивчають місцеву історію і культуру.

Активізація наукової та освітньої діяльності у сфері дослідження елементів народної культури є важливим показником зацікавленості широкого кола громадськості. Як один із яскравих прикладів варто згадати роботу дослідників і волонтерів Богуславщини, які вивчають місцеві зразки нематеріальної культурної спадщини. Результатом їхньої праці став проєкт «Життя українців. Народний календар Богуславщини», що був презентований у межах навчально-практичного курсу «Економіка через культуру» у лютому 2024 року. Участь у вказаному заході, який організували ГО «Навколо Нас. UA», Центр розвитку «Демократія через культуру» та Богуславський волонтерський штаб, представники державних структур, громадські діячі, майстри народного мистецтва, працівники музейних установ та навчальних закладів, продемонструвала зацікавленість широкого кола фахівців у сфері культурної спадщини. Також подібні проєкти підтверджують взаємозв'язок культурних складових у туристичному потенціалі окремого регіону та їх вплив на економічний розвиток України загалом. Беззаперечно велике значення для розвитку й популяризації народної творчості мають різноманітні культурно-просвітницькі заходи й виставки. Національний музей народної архітектури та побуту Укра-

їни (НМНАПУ) як архітектурно-ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України є осередком збереження та популяризації культурної й історичної спадщини українців. На музейних виставках («Пташок викликаю з теплого краю», «Бо прийдуть до тебе три празники в гості» та ін.) були представлені експонати з фондів НМНАПУ — унікальні зразки народних художніх промислів.

У НМНАПУ більш як три десятиліття зберігається традиція проведення ярмарку народного мистецтва. У цьому заході беруть участь визнані майстри, серед яких члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України, різних галузей і напрямків: гончарство, килимарство, ткацтво, писанкарство, вишивка, прикраси, вироби з природніх матеріалів та ін. Музей просто неба став місцем, де майстри не тільки представляють свої рукотвори, а й через живе спілкування й проведення майстер-класів поглиблюють інтерес у відвідувачів до народної культури та дають можливість освоїти першооснови свого ремесла. Важливою є зацікавленість дітей та молоді в особливостях різних видів декоративно-ужиткового мистецтва, які в майбутньому продовжуватимуть розвивати мистецькі традиції.

Більшість майстрів є постійними учасниками ярмарку, проте команда музею особливо пишається тим, що щороку з'являється принаймні декілька нових імен серед учасників заходу. Це є яскравим показником того, що народні художні промисли відроджуються і розвиваються у руках молодих майстрів, адже запрошуючи приєднатися до ярмарку, ми звертаємо особливу увагу на автентичність виконання пропонуваніх виробів та збереження давніх традицій їх виробництва. Проте першочергово залуцаємо до заходу носіїв культурних традицій, які представляють унікальні техніки, що мають бути взірцем для наслідування сучасними поколіннями майстрів. Так музей приєднується до важливої місії: збереження унікальних народних художніх промислів, які є культурним обличчям української нації. Популяриність ярмарку народного мистецтва у Національному музеї народної архітектури та побуту України є незаперечним свідченням потужного потенціалу народних майстрів, які окрім зацікавленості до свого промислу пробуджують інтерес до своєї місцевості, що безперечно впливає на розвиток місцевого туризму.

Нематеріальна культурна спадщина є одним із головних показників самобутності української культури. Музей, як наукова установа й соціо-

культурна інституція, став майданчиком міждисциплінарної взаємодії представників різних галузей науки, культури, мистецтва, економіки у справі дослідження і збереження культурної спадщини України. Національний музей народної архітектури та побуту України виступає своєрідним освітнім і навчальним центром, де створено всі необхідні умови для повноцінного вивчення матеріальної та духовної культури українського народу. Фактично формується своєрідний культурно-освітній простір щодо відродження та розвитку елементів народної культури, тому у теперішній час особливо важливо посилювати увагу суспільства до української культурної спадщини. Підтримка осередків і майстрів народних ремесел та художніх промислів є важливою складовою у збереженні традицій духовної та матеріальної культури українців.

Список використаної літератури:

1. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d69#Text (дата звернення: 28.03.2024).
2. Концепція державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх промислів на 2024-2027 роки. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1677-2021-%D1%80#Text> (дата звернення: 28.03.2024).

БЕЗГІН Олексій,

*академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри організації театральної справи
ім. І. Д. Безгіна Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого*

УСПЕНЬСКА Ольга,

*викладач Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого*

Особливості підготовки акторів з використанням компетентнісного підходу

Набуття загальних і фахових компетентностей у процесі навчання є необхідною умовою для визнання професійної або академічної кваліфікації здобувача вищої освіти. Починаючи з 2004 року, компетентнісний підхід був запроваджений в Україні як основна засада побудови навчального процесу. Впровадження цього підходу є ключовим методологічним інструментом реалізації мети Болонської системи і модернізації освіти в Україні.

Сучасний період міжнародних інтеграційних процесів упровадження компетентнісного підходу має кілька переваг, оскільки забезпечує підготовку мобільного фахівця, компетентності якого визнаються у межах Європи, сприяє міжнародним обмінам студентів і викладачів, а також підвищує якість освіти шляхом застосування прозорих стандартів оцінки навчання.

Після запровадження в Україні компетентнісного підходу до навчання виникло багато питань про те, як формувати мистецьку освіту, враховуючи особливість підготовки студентів творчих спеціальностей. Актуальним є дослідження адаптації підготовки майбутніх акторів до вимог кредитно-модульної системи, яка передбачає компетентнісний підхід.

Виховання сучасного актора є комплексним завданням, що передбачає поєднання в процесі навчання фахових, гуманітарних, і суспільствознавчих дисциплін. Якщо визначення компетентностей під час вивчення гуманітарних теоретичних дисциплін не становить труднощів, то для

фахових дисциплін це стає проблемою. Найбільш важливими для отримання кваліфікації актора є фахові дисципліни, такі як: «Майстерність актора», «Тренінг з майстерності актора», «Сценічна мова», «Режисура драматичного театру», «Грим», «Танець», «Пластичне виховання», «Сценічний рух», «Основи сценічного бою», «Трюкова підготовка актора», «Робота режисера з балетмейстером» тощо. Серед цих дисциплін провідне місце належить «Майстерності актора». «Майстерність актора» передбачає послідовні етапи оволодіння фахом акторства, від вивчення елементів акторської техніки до створення комплексного сценічного образу. Завершується навчання актора атестацією у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи — показом сценічного твору.

Набуття майбутнім актором компетентностей багато в чому залежить від його таланту, а визначення їх пов'язане із суб'єктивним сприйняттям. Значну частину академічних годин у програмі підготовки акторів присвячено практичній роботі педагога зі студентами і самостійній роботі студентів над роллю та виставою. При цьому здача заліків, екзаменів, підготовка індивідуальних завдань не передбачають конспектів або відповідей за екзаменаційними білетами, за винятком низки теоретичних дисциплін.

Практична спрямованість акторського навчання передбачає, що на бакалаврському рівні професійні навички актора формуватимуться шляхом опанування фахових дисциплін, таких як сценічна майстерність, рух, сценічна мова. По закінченні навчання актор-бакалавр повинен демонструвати: уміння на практиці органічно користуватися всіма видами сценічного спілкування; уміння органічно діяти в будь-яких просторово-часових вимірах сцени; уміння на практиці створювати і тримати під час виконання ритмічний малюнок ролі, сцени, вистави; уміння під час виконання ролі творчо сполучати імпровізаційність акторських засобів з фіксованою фізичною партитурою; уміння практичного володіння методом дійового аналізу, тобто етюдно-імпровізаційним методом побудови ролі; уміння застосовувати різні виконавські прийоми, користуватися різними творчими методиками в роботі над роллю тощо.

Усі ці уміння важко піддаються компетентнісному підходу і потребують від педагога індивідуального бачення успіхів студента-актора. Одним із гострих питань реформування системи мистецької освіти є питання, пов'язане з «театральною школою». Адже мистецькі заклади вищої освіти, зокрема за спеціальністю «Сценічне мистецтво», в навчальному

процесі спираються на творчу спадщину видатних майстрів минулого та мистецький досвід сучасних майстрів сцени. Дискусійним може бути питання щодо формулювання нормативних компетентностей актора, але при цьому повинні зберігатися творчі особливості мистецької школи того чи іншого майстра.

Театральні школи світу завжди формувалися навколо імен славетних майстрів сцени. Корифеї українського театру заклали основу національної акторської школи. Робота тривала в період відродження української державності; починаючи від 1917 року вийшли серії робіт «Театральний порядник» та окремі видання практиків (О. Загаров, В. Сладкоперцев, В. Гаєвський та ін.) та теоретиків театру (П. Рулін, О. Кисиль). В 1920-х роках роботу продовжив Л. Курбас у Мистецькому об'єднанні «Березиль» та його учні. І ця практика тривала й далі. Так, у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого керівниками акторських курсів були такі видатні майстри сцени і екрана, як Г. П. Юра, А. М. Бучма, К. П. Хохлов, А. М. Гаккебуш, М. П. Верхацький, М. М. Крушельницький, В. О. Неллі, Л. А. Олійник А. Є. Гашинський, І. О. Молостова, К. П. Степанков, С. В. Данченко, Б. С. Ступка М. Ю. Резнікович, Ю. М. Мажуга, М. М. Рушковський та інші.

Сьогодні акторські курси ведуть народні артисти України Б. М. Бенюк, О. М. Шаварський, О. С. Замятін, С. А. Мойсеев, Д. М. Богомазов, заслужені діячі мистецтв України А. Ф. Білоус, Ю. П. Висоцький, О. І. Лісовець та інші провідні майстри сцени. Кожен з митців має власне бачення процесу підготовки актора, яке він реалізує у спілкування з учнями. Компетентнісний підхід до акторської освіти не повинен нівелювати унікальні методи, прийоми, засоби і технології акторського навчання. Тому важливим у вдосконаленні акторської підготовки є сприяння акторським школам і майстерням; створення умов для додаткової освіти викладачів акторської майстерності, адже успішне навчання актора залежить від професійної компетентності педагога, його вміння мотивувати студента на досягнення поставлених цілей і завдань. Якості акторської освіти сприяє й постійний моніторинг результативності роботи студентів з практичних і теоретичних дисциплін через залучення їх до заходів творчого та теоретичного характеру: конференції, семінари, майстер-класи.

Вдосконаленню акторської освіти у контексті компетентнісного підходу сприяє розширення міжнародного обміну студентами споріднених

спеціальностей і участь студентів та викладачів у міжнародних заходах для обміну досвідом і демонстрації своїх досягнень. Однією із популярних форм удосконалення акторської підготовки стали мистецькі заходи, які дозволяють учасникам ознайомитися з досягненнями в мистецькій сфері, обмінятися досвідом, продемонструвати свої вміння та компетентності. Так, фестивалі театральних шкіл дають уяву про рівень підготовки майбутніх акторів. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого є засновником міжнародного фестивалю театральних шкіл «Натхнення», на якому демонструють успіхи не тільки студенти акторської спеціальності університету, а й 14 театральних шкіл із різних країн світу. Водночас студенти університету брали участь у фестивалях на Філіппінах, у Мексиці, Перу, Китаї, Іспанії, Італії, Німеччині, Угорщині, Польщі, Румунії та інших країнах світу. Окрім фестивалів відбуваються майстер-класи викладачів з інших країн та дискусії з питань навчальної програми. Входження мистецьких закладів вищої освіти до міжнародних професійних мереж уможлиблюють удосконалювати навчальний процес і підвищувати якість акторської освіти.

Висновки. Інтеграція вітчизняної мистецької освіти у міжнародний освітній простір має базуватися на пріоритетності національних інтересів, враховуючи традиції фахової мистецької освіти, зокрема акторської підготовки.

БЕЗНОСЮК Олена,
*аспірантка Київського національного університету
ім. Т. Шевченка, старша наукова співробітниця
Всеукраїнського центру вишивки та килимарства,
м. Решетилівка, старша викладачка
Національного університету фізичного виховання
і спорту України*

Рекомендації у сфері досліджень туризму на основі нематеріальної культурної спадщини

Вступ. Нематеріальна культурна спадщина як жива традиція розвивається, змінюється, адаптується до сучасного світу, але її важливими характеристиками залишаються незмінність першопричини виникнення елемента НКС, додержання форм вираження, моделей, змісту, технік, методів і технологій реалізації. Поняття «збереження» нематеріальної культурної спадщини має абстрактний характер, адже живу традицію неможливо музеєфікувати та законсервувати.

Культурний туризм займає значну позицію в загальній туристичній сфері. Тенденція до його зростання спостерігається з кінця ХХ століття. Останні 10–12 років збільшується кількість туристичних локацій, дестинацій, привабливість яких побудована не тільки на вивченні пам'яток культури, а й на дослідженнях виявів живої культури, що підтверджується великою кількістю наукових публікацій, присвячених цим змінам [8].

Актуальним постає питання: яким чином НКС може бути використано в туризмі, не завдаючи їй шкоди та сприяючи збереженню?

Мета дослідження. Це питання завжди порушувалося на рівні громад, які є носіями НКС або в яких побутують окремі особи-носії живої культури та на високому рівні Міжурядових комітетів з охорони нематеріальної культурної спадщини. В Україні це питання не розглянуто достатньо глибоко та має перспективи практичного дослідження з подальшими апробаціями, що і сформувало наш науковий інтерес.

Український туристичний продукт розвинений непропорційно. В багатьох регіонах не вирішені завдання виявлення та розвитку привабливих туристичних місць для перспективного використання. Досвід світової практи-

ки демонструє значні можливості реклами і позиціонування етнічних особливостей культурної спадщини того чи іншого народу, мотивуючи туристів до їх перегляду. Пошук прикладів того, як втілити туристичну практику використання НКС в Україні без нанесення їй шкоди набув актуальності для вітчизняного туризму та системи охорони нематеріальної культури.

Обговорення теми. Першою з досліджуваного питання стала позиція, викладена в текстах Конвенції ЮНЕСКО 2003 року, якою наголошено на необхідності з максимальною обережністю ставитись до використання НКС в туристичній галузі [6]. «Обережно» не означає «не використання». Потрібен пошук і розуміння балансу між туризмом та НКС, з метою не нашкодити живій спадщині. Для цього в статті 187-ї Базисних текстів (редакція 2022 р.) запропоновано проведення моніторингу щодо відповідності головним вимогам Конвенції 2003 року в рамках охорони НКС. Зазначено, що існування ризиків завдання можливої шкоди НКС може виникнути в результаті надмірного туристичного попиту та його наслідків. До наслідків можна зарахувати таке:

- спрощення — як зниження можливостей для природних творчих змін у НКС;
- неправомірне використання для отримання надмірного прибутку суб'єктами туристичної діяльності;
- ознаки нестійкого туризму, які включають руйнування або неоптимальне використання ресурсів, що може призвести до погіршення умов існування елементів НКС;
- комерціалізація живої спадщини, яка є кульмінацією усіх зазначених вище наслідків та становить головну загрозу для нематеріальної культури [9].

На противагу згаданому застереженню багато дослідників НКС, які є фахівцями з туризму, пропонують розглядати її як вагоме джерело сталого розвитку територій побутування. НКС — це ресурси, які були, продовжують існувати протягом великого проміжку часу, передавались і продовжують передаватись у спадок. Вони постали як результат різноманітної звичайної (не туристичної) діяльності людини. Але саме ці ресурси становлять територіальні можливості, які можуть вплинути на розвиток туризму в Україні.

Важливим практичним роз'ясненням взаємодії туризму та НКС став оперативний документ, підготовлений Всесвітньою туристичною організацією (UNWTO) для ЮНЕСКО «Туризм і нематеріальна культурна спад-

щина» (оприлюднено в 2012 році, Мадрид, Іспанія). Директива має на меті надати керівництво та рекомендації щодо включення нематеріальної культурної спадщини в туризм, забезпечуючи при цьому її збереження та сталий розвиток. У документі наводяться практичні приклади кращих практик і конкретних напрямків дій для залучення спільнот та зацікавлених сторін, які можна вважати корисними методологіями. Розглянуто більш як сорок прикладів тематичних досліджень належних практик дій залучення спільнот носіїв НКС з різних країн світу та всіх континентів, які проходять під керівництвом уряду та громади, які масштабовані від транснаціонального, національного, регіонального, муніципального рівня до рівня окремих спільнот. Приклади тематичних досліджень і належних практик наведено для всіх категорій НКС: ремесел та образотворчого мистецтва, гастрономії та кулінарних практик, соціальних звичаїв, традиційних обрядів, музики, виконавського мистецтва, усних традицій та виражень, включаючи мову, яка є носієм нематеріальної культури, знань і практик щодо природи та Всесвіту.

Важливою частиною директив є загальні та конкретні рекомендації щодо розвитку сталого туризму та розвитку через охорону та популяризацію НКС. Зацікавленими сторонами названі: державний та приватний сектори, організації з управління туристичною територією, неурядові організації, а також приймаючих громад, сектори освіти та управління спадщиною. Головні пункти загальних рекомендацій для всіх зацікавлених сторін туризму НКС:

- побудова партнерських відносин між ключовими гравцями;
- перегляд, доповнення, формування та впровадження національного законодавства з метою регулювання туризму, яке має включати: ліцензування гідів, заборону продажу важливих артефактів, захист прав на інтелектуальної власності, податкові пільги для відповідального бізнесу;
- проведення моніторингу туризму НКС;
- керований розвиток туризму на основі використання НКС за умови врахування інтересів усіх зацікавлених сторін;
- головування інтересів цінностей спадщини: важливими є не туризм, не матеріальні результати практик, а сама спадщина та можливість продовження передачі її в спадок;
- підтримка проєктів, які сприяють заохоченню місцевої громади до збереження та продовження побутування культурних практик і знань;

– створення проєктів з громадами та відомствами, які досліджують, вивчають, управляють спадщиною з метою документування НКС (яка на межі зникнення або та, що відновлюється). Вітаються передові практики документування з використанням ІТ;

– робота з розробки стратегій для створення нових продуктів Т&НКС, покращення існуючих, проведення відповідального маркетингу продуктів НКС;

– сприяння популяризації НКС та її цінності;

– підтримка продажу товарів, які є продуктом НКС, через офіційні точки торгівлі ліцензованих роздрібних продавців (наприклад: музеї, аеропорти, магазини в готелях) з відповідним маркуванням і свідоцтвами;

– розробка методики оцінки та критеріїв відбору виробів ручної роботи та їх якості;

– участь у розробці конкретних принципів управління туризмом та НКС, враховуючи, що чинне законодавство не стосуються обох питань одночасно.

Конкретні рекомендації для туризму на основі використання НКС окремо рознесені за категоріями бенефіціарів: туристичних організацій державного сектору, туроператорів, суб'єктів сектора гостинності, харчування, екскурсійних і транспортних компаній, зацікавлених неурядових організацій, місцевих громад і органів, які відповідають за збереження спадщини [с. 82-85, 5]. Ці директиви стали результатом багатьох років попередньої роботи UNWTO в 2006-2008 роках з проміжними консультаціями під час серії конференцій: 1-ї, 2-ї та 3-ї Міжнародних конференцій з туризму та ремесел. За період роботи конференцій викристалізувалось питання розвитку туризму та ремесел [2,3,4].

Економічні вигоди від туризму на основі використання НКС можуть бути отримані та виміряні тільки в довгостроковій перспективі за умови реінвестування прибутку в громадські проєкти та програми навчання носіїв НКС і громад їх побутування. Такий результат має потенціал тривалого життєвого циклу та розвитку в майбутньому.

Україна має велике багатство елементів нематеріальної культури, які можуть використовуватись для створення інноваційного туристичного продукту. Тільки в Національний перелік внесено 93 елементи (квітень 2024 року) [7], а в обласних переліках зареєстровано 332 елементи (на початок 2024 року) [с. 26, 1].

Директивами рекомендовано об'єкти НКС розвивати як продукт культурного туризму. Залежно від особливостей форм прояву елементів нематеріальної культурної спадщини та їх географічного розташування можуть бути такі варіанти:

- демонстрація елемента НКС у спеціально створених культурних просторах (побудованих об'єктах);
- поєднання або об'єднання окремих локацій у тематичні групи, наприклад у кластер, для підвищення привабливості на туристичному ринку;
- розробка (відновлення або вдосконалення) нових турмаршрутів і моделей, у яких «магнітом» є привабливість НКС та використання наявних маршрутів, їх відновлення/вдосконалення;
- використання (відродження або вдосконалення) фестивалів та інших подібних заходів.

Загальна схема цього процесу може бути такою (рис. 1):

Висновки. Зв'язок між НКС та туризмом переходить зі стану дискусії у сферу практичного застосування. Потенційні можливості співпраці

Рис. 1. Схема поля впливу та взаємодії сфери туризму та нематеріальної культурної спадщини. Розроблено автором.

двох галузей мають будуватись на основі взаєморозуміння, взаємодії для збереження культурної спадщини та створення потенціалу економічно-

го розвитку громад побутування елементів НКС. Дослідження та моніторинг мають відбуватись з обох сторін: як фахівців туризму, так і міжнародних науковців та практиків, які працюють у сфері нематеріальної культурної спадщини. Від обіцянок потрібно переходити до практики, а дискусії вноситимуть тільки прогрес у цей цікавий процес. Головним залишається збереження НКС за допомогою сталого туризму.

Випробування війною поставило питання про те, за що ми боремось, що дає нам моральні та духовні сили? Відповідь очевидна: боремось за волю, мораль — правда на нашому боці, духовні сили — наше самоусвідомлення, частиною якого є наша багата нематеріальна культура.

Список використаної літератури:

1. Безносюк О.І. (2023). Нематеріальна культурна спадщина та її потенціал у розробці інноваційного туристичного продукту. *Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі*, № 9, 20–29.
2. Всесвітня туристична організація. (2006). *Poverty Aleviation Through Tourism - A Compilation of Good Practices (English version)*. UNWTO, Madrid. <https://doi.org/10.18111/9789284409204>.
3. Всесвітня туристична організація. (2008). *Міжнародна конференція з туризму, релігій та діалогу культур*; Кордова, Іспанія, 29-31 жовтня 2007 р. (документи англійською, французькою та іспанською мовами). ЮНВТО, Мадрид. <https://doi.org/10.18111/9789284412792>
4. Всесвітня туристична організація. (2008). *Туризм і ремесла*. UNWTO, Мадрид. <https://doi.org/10.18111/9789284412327>
5. Всесвітня туристична організація. (2012). *Туризм і нематеріальна культурна спадщина*. UNWTO, Мадрид. <https://doi.org/10.18111/9789284414796>
6. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини. URL: <https://mkp.gov.ua/content/konvenciya-yunesko-proohoronu-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchini.html>
7. Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. URL: <http://uccs.org.ua/natsionalnyj-reiestr-obiektiv/>.
8. Centre for the Promotion of Imports from developing countries. *Культурний туризм*. 2021. URL: <https://infographics.rvo.nl/cbi/tso/>
9. *Basic Texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural*. (2022). URL: https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-2022_version-EN_.pdf

БЕРЕГОВА Олена,

*доктор мистецтвознавства, професор,
заступник директора з наукової роботи
Інституту культурології НАМ України*

Українська культурна політика у представницькій діяльності ЮНЕСКО: 70 років досвіду

Членство Української РСР в Організації Об'єднаних Націй давало їй право приєднуватися до будь-яких міжурядових інституцій, які діяли в системі ООН. 12 травня 1954 року Україна стала членом ЮНЕСКО.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1956 року, № 898 було утворено постійну Міжвідомчу Комісію УРСР у справах ЮНЕСКО, до складу якої входили близько п'ятдесяти представників міністерств і відомств, наукових і громадських установ України. Від грудня 1962 року в Парижі функціонує Постійне представництво України при ЮНЕСКО.

Як і в інших міжнародних організаціях, представники УРСР в ЮНЕСКО виконували загально-радянські директиви. Водночас упродовж радянського періоду членства УРСР в ЮНЕСКО Україна виступила ініціатором багатьох міжнародних програм і проєктів. Зокрема, під час 26-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО Україна стала ініціаторкою розгортання широкомасштабної міжнародної кампанії з викорінення неписьменності. Ця кампанія набула значного міжнародного поширення і лягла в основу 20-річної програмної діяльності ЮНЕСКО в цій сфері.

За радянських часів Українська РСР приєдналася до низки важливих міжнародних конвенцій і рекомендацій ЮНЕСКО, які регулюють питання авторських прав, освіти, захисту культурних цінностей та охорони культурної спадщини тощо.

З ініціативи УРСР у 1950-1970-х роках на рівні ЮНЕСКО було відзначено низку національних пам'ятних дат і ювілеїв визначних діячів культури, мистецтва і науки:

- 1956 р. — 100-річчя від дня народження Івана Франка;
- 1964 р. — 150-річчя від дня народження Тараса Шевченка;
- 1970 р. — 100-річчя від дня народження Євгена Патона;
- 1971 р. — 100-річчя від дня народження Лесі Українки;
- 1972 р. — 250-річчя від дня народження Григорія Сковороди.

У 1980-х роках спостерігається розширення форм культурного співробітництва Української РСР з ЮНЕСКО, зростає зацікавлення міжнародної спільноти культурою і мистецтвом України. Зокрема, на початку 1980-х років з'явилася низка видань англійською і французькою мовами, присвячених культурній політиці УРСР, українській літературі, поезії, іншим видам мистецтва.

Нарешті, в 1990-му році УРСР внесла свої перші історико-культурні пам'ятки до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ними стали Києво-Печерська Лавра та Собор Святої Софії в Києві разом із прилеглими до нього монастирськими спорудами.

Здобуття Україною незалежності відкрило більш широкі перспективи для культурної співпраці на міжнародному рівні, зокрема в системі ініціатив і проєктів ЮНЕСКО. Міжвідомчу Комісію УРСР у справах ЮНЕСКО, яка існувала від 1956-го року і здійснювала координацію діяльності національних інституцій в рамках діяльності цієї міжнародної організації, в листопаді 1995-го року було реорганізовано в Національну комісію України у справах ЮНЕСКО.

Україна як незалежна держава і повноправний член ЮНЕСКО і сьогодні продовжує виступати ініціатором важливих міжнародних програм і проєктів, до реалізації яких долучаються всі члени ЮНЕСКО.

Україна значно розширила перелік своїх пам'яток у Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО:

1998: Львів — Ансамбль історичного центру;

2005: Геодезична Дуга Струве (спільно з Білоруссю, Естонією, Фінляндією, Латвією, Литвою, Норвегією, Республікою Молдова, Російською Федерацією та Швецією);

2011: Резиденція митрополитів Буковини і Далмації;

2013: Дерев'яні церкви Карпатського регіону в Польщі та Україні;

2013: Античне місто Херсонес Таврійський і його Хора.

Два українських міста: Львів (2015) та Одеса (2019) включені до Мережі креативних міст у сфері літератури ЮНЕСКО. Три міста України входять до Глобальної мережі міст, що вивчаються ЮНЕСКО, — Мелітополь, Нікополь, Новояворівськ.

Культурна політика незалежної України стала більш цілеспрямованою на міжнародний обмін та орієнтованою на європейські цінності. У 1992 році було започатковано програму UNITWIN/Кафедри ЮНЕСКО,

спрямовану на сприяння міжнародній міжуніверситетській співпраці та розбудові інституційного потенціалу шляхом співпраці та обміну знаннями. За понад 30 років Незалежності було відкрито 11 кафедр ЮНЕСКО у провідних університетах України.

Аналіз культурної політики України від другої половини ХХ століття до сьогодні засвідчив важливу роль, яку відіграє Україна у розвитку сучасного міжнародного й міжрегіонального гуманітарного співробітництва, її активну позицію в обстоюванні принципів та ідеалів ЮНЕСКО, а також набутий авторитет нашої держави у цій Організації. Канали ЮНЕСКО використовуються для популяризації серед світового співтовариства української культури, мистецтва, науки, освіти. За фінансового сприяння ЮНЕСКО видано низку книг, альбомів, матеріалів та публікацій про Україну та українську культуру і мистецтво, проведено в нашій державі чимало конференцій та наукових досліджень. Важливе значення має внесення ювілеїв видатних діячів української культури та найважливіших подій історії України до спеціального календаря ЮНЕСКО та участь Організації і її членів у відзначенні цих ювілеїв. У штаб-квартирі Організації проводяться українські виставки, концерти, кіноперегляди, наукові конференції тощо. В Україні діють 11 кафедр ЮНЕСКО, розширюється перелік українських об'єктів у репрезентативному Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Загалом культурне співробітництво між Україною та ЮНЕСКО розвивається у конструктивному руслі, спрямованому, зокрема, на розширення участі українських інституцій у міжнародній колаборації в гуманітарній сфері, а також на підвищення участі України у програмній діяльності Організації.

БОНДАРЕЦЬ Надія,
*аспірантка Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв, викладачка Київського
національного університету культури і мистецтв,
членкиня Спілки звукорежисерів України*

Застосування цифрових аудіотехнологій для збереження культурної спадщини

Історично склалося, що звукорежисери — це передусім фахівці, здатні фіксувати в аудіоформатах звукові сигнали. Так, Томас Едісон в 1877 році і Еміль Берлінер в 1887 році розробили пристрої, що б могли перетворювати звукові хвилі голосу і звучання музичних інструментів в аудіо, збережене на носіях. Дослідники намагалися здійснювати звукозапис, вдосконалюючи точність і відповідність звучанню в природних умовах.

Згодом звукорежисери почали використовувати поліпшені аудіотехнології як пристрої для творчості та засоби створення креативних звукових рішень. Дослідник О.В. Носенко зазначає: «Процес діджиталізації, який фактично розпочався у 1990-х роках, створив підґрунтя для появи нових форматів у виробництві аудіо» [4, 94], що зумовило ще ширше коло використання аудіотехнологій для впровадження і застосування нових звукових форматів у кінематографі, театрі, написанні аранжувань, навіть сприяв появі нових мистецьких аудіальних жанрів. Але за стрімким розвитком діджиталізації в аудіотехнологіях та широкою доступністю цифрових аудіопристроїв серед користувачів почав втрачатися основний зміст, що закладений історично в звукорежисуру — зберігати в аудіоформатах кращі взірці звукових рішень. «Сучасна естетика звукозапису — це зміна живого виконання на штучне (неживе, синтетичне), враховуючи те, що більшість слухачів сприймають музику в цифрових зразках, що стає очевидною відповідальністю звукорежисера у формуванні естетичних смаків», — наголосив народний артист України, професор О.М. Василенко, вказуючи на відповідальність звукорежисерів перед споживачами [1, 198].

Ми живемо в час діджиталізованих аудіотехнологій, що можуть, крім креативних індустрій, слугувати для збереження культурної спадщини.

В Україні, в час масштабних руйнувань, зміни поколінь і парадигм, актуально звернути увагу на збереження культурного надбання попередніх поколінь і фіксації в аудіо фактів сьогодення для можливості відтворення в майбутньому.

Сучасні цифрові аудіотехнології здатні забезпечити широкий спектр можливостей для аудіофіксації елементів культурної спадщини. Звукозапис автентичності мови в різних регіонах може допомогти зберегти різноманіття мовних акцентів, діалектів та особливостей вимови. Такі звукозаписи можуть здійснювати фахівці з мінімальним досвідом користування аудіообладнанням, застосовуючи рекордери із вбудованими або зовнішніми мікрофонами.

За допомогою цифрових аудіотехнологій можна записувати унікальні та традиційні співи, які відображають культурні особливості різних груп та етнічних спільнот. Звукозапис народних пісень різних регіонів у виконанні автентичних носіїв пісенної культури стане цінним матеріалом для подальших досліджень. Одним із проєктів, який спеціалізується саме на аудіозапису автентичного виконання пісень в Україні, є «проєкт «Поліфонія» (polyphonyproject.com), який поєднав науковців, етномузикологів, фольклористів і аудіоінженерів задля створення колекції пісенного фольклору. Своїм завданням автори проєкту вбачають «фіксацію української нематеріальної культурної спадщини найсучаснішими технологіями та забезпечення доступу до неї» [5].

Аудіозапис музичних інструментів дає змогу зберегти унікальність звучання та техніку гри, що є важливим аспектом культурної спадщини. «Етноорганологічні дослідження охоплюють широку проблематику, пов'язану з вивченням народних музичних інструментів і традиційної інструментальної музики», — зазначають науковиці І. Довгалюк і Л. Добрянська [2, 7]. Цифрові аудіотехнології у поєднанні з етноорганологічними дослідженнями можуть стати ідеальним поєднанням для збереження культурної спадщини в розрізі автентичних музичних інструментів.

Цифрові аудіотехнології дозволяють зберегти усну народну творчість: казки, легенди, міфи, прислів'я і т.д., що передаються з покоління в покоління. Сьогодні такі звукозаписи мають особливу цінність, адже записану казку, розказану бабусею, можна за декілька хвилин надіслати в будь-яку точку світу і таким чином зберігати не тільки культурну спадщину, а ще й українську ідентичність для тимчасово переміщених осіб.

Сучасні цифрові аудіотехнології дають також можливість фіксувати акустичні властивості знакових споруд, таким чином можна у форматі імпульсних сигналів записати реверберацію, частотні характеристики та іншу акустичну інформацію об'єкта. Звукозапис імпульсних сигналів дозволяє надалі створювати віртуальні засоби обробки звука з акустичними характеристиками цих споруд. Така аудіофіксація стане в нагоді в процесі реставрації архітектурних об'єктів, адже в контексті збереження культурної спадщини можна буде відбудовувати театри, храми, музеї, замки і т.д. із відновленням точних акустичних властивостей залів.

Створення цифрових аудіоархівів допоможе перенести для наступних поколінь матеріал, збережений на аналогових носіях аудіоінформації. Аудіо може бути оцифрованим задля подальшого застосування вже в цифрових аудіоархівах. Аудіодокументалістика в цифрових аудіоархівах у світі посідає значне місце в контексті збереження культурної спадщини, тому в Україні в 2007 році аудіоархів почав здійснювати діджиталізацію наявних матеріалів: «З метою вирішення завдань постійного зберігання документів в електронній формі, зокрема електронних документів, електронних інформаційних ресурсів та надання доступу до інформації цих документів у 2007 році було створено Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України)» [6].

Цифрові аудіотехнології уможливають відновлювати та вдосконалювати старі аудіозаписи, що допомагає зберегти культурну спадщину у якості, доступній для сучасних слухачів. Можливості звукових програмних редакторів, технології видалення шумів і спотворень із аудіо, збереженого в цифрових форматах, а також застосування штучного інтелекту допомагають реставрувати, відновлювати і подовжувати життя цінним зразкам звукозаписів, здійснених раніше на аналогових або цифрових носіях.

Саундпродюсування культурної спадщини може стати важливим вектором саундіндустрії і мати історичну цінність у контексті розвитку країни та популяризації автентичного мистецтва. Серед проєктів, у яких здійснюється продюсування і фіксація за допомогою цифрових аудіотехнологій елементів культурної спадщини, варто виділити медіа-центр “КОЗАМЕДІА”, створений при Національному центрі народної культури “Музей Івана Гончара” у 2014 році з метою популяризації традиційної культури [3].

Висновки: цифрові аудіотехнології здатні забезпечити широкий спектр можливостей з метою збереження, популяризації та реставрації культурної спадщини в Україні та світі. Некреативний, а більше документальний, погляд на цифрові аудіотехнології зумовлює переосмислення підходів у звукорежисурі і дає можливість реалізації проєктів у контексті саундпродюсування культурної спадщини.

Список використаної літератури:

1. Василенко О. М. (2023). Звукозапис вокальних музичних творів в системі соціокультурних комунікацій: акмеологічний підхід. Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 квітня 2023 року. Київ: КНУТД. С. 197-201.
2. Довгалюк І., Добрянська Л. (2022). Етномузикологія України на зламі ХХ–ХХІ століть (1991–2022): наука, видання, конференції. Проблеми етномузикології. Вип. 17 / Упор. Маргарита Скаженик, Олена Шевчук. Київ. С. 5–15.
3. Медіа-центр “КОЗАМЕДІА” URL: <https://old.honchar.org.ua/proekty/media-tsentr-kozamedia/> (дата звернення: 24.04.2024).
4. Носенко О.В. (2023). Імерсивні технології міксування аудіо в кіномистецтві. Мистецтвознавство. Культурологія. Медіапедагогіка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 жовт. 2023 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ. Ч. II. С. 93 — 96.
5. Проєкт ПОЛІФОНІЯ. URL: <https://www.polyphonyproject.com/uk> (дата звернення: 24.04.2024).
6. Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. URL: <https://tsdaea.archives.gov.ua/istoriya/> (дата звернення: 2.04.2024).

БУЦЕНКО Олександр,

радник дирекції

Інституту культурології НАМ України

Культурний геноцид як правова і моральна категорія в системі охорони культурної спадщини в XXI столітті

Мета цієї доповіді — торкнутися окремих важливих питань, які окреслюють сьогоднішній гуманітарний дискурс і закладають основу за-втрашнього дискурсу з відновлення, відтворення і покарання. Зокрема, виходячи з сьогоднішніх реалій, стисло розглянемо поняття «культурний геноцид», яке стало поширеним у сучасній українській публіцистиці та повідомленнях про воєнні злочини російських окупантів — якою мірою воно усталене в міжнародній гуманітарній та правовій сфері.

Термін «геноцид», як відомо, ввів у сучасний науковий і правовий обіг польсько-американський науковець-правник єврейського походження Рафаїл Лемкін у 1943 році; наступного року він розвинув цю концепцію, опублікувавши працю «Правління країн Осі в окупованій Європі: закони окупації, аналіз правління, пропозиції до змін» [5], в основу якої поклав досвід окупації нацистами європейських країн. У своїй праці Лемкін визначив такі методи сучасного геноциду, як політичний, соціальний, культурний, економічний, біологічний і фізичний. Його ідеї лягли в основу проекту «Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», розробленого підрозділом з прав людини ООН на запит генерального секретаря в 1947 році. Проект поділяв геноцид, спричинений злочинними діями, на: фізичний (знищення людей), біологічний (регулювання народжуваності) і культурний (брутальне знищення характерних ознак певної групи). До дій, що підпадали під категорію культурного геноциду, проєкт відносив дії, спрямовані на знищення характерних особливостей певної групи людей, зокрема насильницьке переміщення дітей до іншої спільноти, систематичне і насильницьке вислання представників визначеної групи, цілковиту заборону використання рідної мови, систематичне знищення книжок місцевою мовою чи тих, що стосуються релігійних практик, систематичне знищення історичних і релігійних пам'яток або використання їх не за призначенням, знищення чи розпорошення доку-

ментів або об'єктів історичного, мистецького чи релігійного значення та релігійних аксесуарів [8].

Попри наполягання Лемкіна, в остаточному тексті Конвенції, схваленому Генеральною асамблеєю ООН 9 грудня 1948 року, єдиним культурним компонентом, що стосувався поняття «геноциду», залишилося переміщення дітей з рідної їм спільноти [8].

Усі наступні можливості розширити поняття геноциду за рахунок культурних компонентів, згаданих у проекті Конвенції ООН, не були використані міжнародною спільнотою, що дало б змогу стати важливим інструментом переслідувань за воєнні злочини, зокрема в реаліях російсько-української війни, розв'язаної режимом путіна.

Водночас Р. Лемкін ще 1953 року в своїй статті-зверненні «Радянський геноцид в Україні», виголошеній у Мангеттен-Центрі, чітко сформулював майбутні загрози зі сходу: «Масове вбивство народів і націй, яке характеризувало просування Радянського Союзу в Європу, не є новою ознакою його політики експансії... Те, про що я хочу говорити, — це, мабуть, класичний приклад радянського геноциду, його найдовший і найширший експеримент русифікації, а саме — винищення української нації... це тільки логічний наступник таких царських злочинів, як потоплення 10 тисяч кримських татар на наказ Катерини Великої, масові вбивства Івана Грозного при допомозі «відділів СС» — Оприччини, винищення царем Миколою I польських національних лідерів і українських католиків і низка єврейських погромів, які періодично плямували російську історію...»

Доки Україна зберігає свою національну єдність, доки її народ продовжує думати про себе як про українців і домагається незалежності, доти вона становить серйозну загрозу для самого серця радянської ідеї. Нічого дивного, що комуністичні вожді надавали якнайбільшого значення русифікації цього самостійно мислячого члена їхнього «союзу республік» і вирішили переробити його і пристосувати до свого зразка єдиної російської нації. Бо українець не є і ніколи не був росіянином. Його культура, його темперамент, його мова, його релігія — все є інакше. ...Він відмовлявся від колективізації, приймаючи радше депортацію і навіть смерть. Тому було особливо важливо пристосувати українця до прокрустового зразка ідеальної радянської людини» [3, с.53-58].

Тому цілком зрозуміло, що «з початку широкомасштабного вторгнення сфера культури зазнала найбільших історичних втрат за всю історію

незалежної України» [1]. За словами Генерального прокурора України Андрія Костіна, «Масштабність і цілеспрямованість цих злочинів є ще одним свідченням намірів Кремля здійснити геноцид українського народу» [4]. Тобто спотворити, викривити чи цілковито стерти національну ідентичність українців, розриваючи колективну пам'ять і порушуючи передачу знань між поколіннями. Як справедливо відзначають у своїй статті «Нематеріальна культурна спадщина під прицілом: чи є культурний геноцид злочином?» Т. Короткий і Я. Сенченко, «...всі злочини, які містять у собі ознаки навмисного знищення української культури та ідентичності мають отримати належну кваліфікацію щодо можливого злочину геноциду. Нематеріальна культурна спадщина має всі необхідні складові для такої кваліфікації. Українці винищуються саме через те, що вони відтворюють, створюють форми української культури, виокремлюють себе від культури держави-агресора. Дії росії напряду впливають на невідворотне винищення українських традицій, бо вбиваючи осіб-носіїв нематеріальної культурної спадщини, вони просто можуть бути не передані наступним поколінням і зникнуть. Що ж це як не злочин геноциду?» [2].

Таким чином, руйнування української культури й ширших культурних практик, пов'язаних із нематеріальною культурною спадщиною або живою спадщиною, набувають ознак злочину не лише в гуманітарному, моральному полі, а й у міжнародному правовому полі. У своєму звіті «Політика з питань культурної спадщини» Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду визнає культурну спадщину «як широке поняття, що включає в себе як матеріальні, так і нематеріальні прояви людського життя», розглядаючи, як руйнування культурної спадщини в її цілісному розумінні може вплинути на реалізацію прав людини місцевими громадами [6].

Хочеться сподіватися, що міжнародна спільнота не просто належно оцінить злочини, вчинені росією проти української культури та української ідентичності, а й віднесе їх до категорії найтяжчого злочину проти окремої спільноти чи народу — геноциду. Прецеденти віднесення злочинів проти культури до категорії міжнародних злочинів існують. Так, 1946 року Верховний національний суд Польщі в Познані визнав одного з керівників окупаційного нацистського режиму в Польщі гауляйтера Артура Грайзера винним у злочинах проти польського населення, зокрема у знищенні польської нематеріальної культурної спадщини, й засудив до смертної кари [7]. У 1998 році Міжнародний трибунал у Гаазі для ко-

лишньої Югославії засудив сербського генерала Радислава Крстича до 46 років ув'язнення за участь у геноциді в Боснії — вбивстві боснійців і знищенні їхньої культури.

Сподіваємось, що наступним прецедентом стануть очільники російської федерації, процес над якими закладе основу нового і справедливого міжнародного порядку і права.

Список використаної літератури:

1. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року (2024). Київська школа економіки. Відновлено з: https://kse.ua/wpcontent/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf
 2. Короткий, Тимур і Савченко, Ярослава. Нематеріальна культурна спадщина під прицілом: чи є культурний геноцид злочином? Юридична газета online. Відновлено з: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/nematerialna-kulturna-spadshchina-pid-pricilom--chi-e-kulturniy-genocid-zlochinom.html>
 3. Лемкін, Рафаель. (2020). Радянський геноцид в Україні. Київ: Вид-во Марка Мельника. С. 53–58.
 4. Офіс Генерального прокурора. (2024). Відновлено з: <https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povnomasstabne-vtorgnennya-vze-prizvelo-do-poskodzennya-abo-znishchennya-ponad-900-objektiv-kulturnoyi-spadshhini-ukrayini>
 5. Lemkin, Raphael. (1944). Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.
 6. Police on Cultural Heritage. (2021). International Criminal Court. The Office of the Prosecutor.
 7. Rai, Ashrutha. (2023). The 2003 Intangible Cultural Heritage Convention in Armed Conflict: An integrated reading of obligations towards culture in conflict. Leiden Journal of International Law. P. 1–24. doi:10.1017/S0922156523000572. Retrieved from: <https://www.x-mol.net/paper/article/1731738374161321984>
 8. Vrdoljak, Ana Filipa (2009). Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/228229247_Cultural_Heritage_in_Human_Rights_and_Humanitarian_Law
- DOI: 10.1093/acprof:oso/9780191001604.003.0007

ВОЙЦЯХ Наталія,

*старша наукова співробітниця
науково-експозиційного відділу Національного центру
народної культури «Музей Івана Гончара»*

Історичний спадок українських міст та культурні стратегії його збереження

Цінність нематеріальної культурної спадщини полягає в тому, що вона має високе культурне значення в першу чергу для спільноти, яка її успадковує. Її покликанням є сприяти соціокультурній єдності та ідентичності як окремої спільноти, так і суспільства загалом. Збережена культурна спадщина відображає не лише етичні та естетичні вподобання спільнот минулих епох, а й сучасний світогляд та рефлексію суспільства на значущість збережених уявлень, знань про досвід минулих поколінь.

Нематеріальна культурна спадщина не обмежується лише успадкованими традиціями минулого, в її структуру також входять сучасні міські та сільські культурні практики, учасниками яких є різноманітні культурні спільноти [1]. Будь-яка культурна спільнота не зможе існувати, якщо не вироблятиме культурні цінності матеріального та духовного характеру. В сучасному культурологічному вимірі історико-культурний спадок міст — це законсервований досвід різних культурних та наукових ресурсів, що їх здобуло суспільство в процесі довготривалої життєдіяльності на різних територіях для майбутніх поколінь [2].

На початку XXI століття перелік західноєвропейських міст з історико-культурним спадком не лише збільшився, але й перетворився на продукт споживання, який моделюють відповідно до запитів потреб туристичного ринку. Поки європейські історичні міста ставлять за мету знайти баланс між автентичним консервуванням історичного минулого та «штучністю досвіду глобального туристичного продукту» [3, с. 39], простір українських історичних міст перебуває дещо в іншій реальності.

Аналізуючи взаємодію сучасної української спільноти міста з її культурним спадком, Євгенія Сарапіна виокремила три культурні практики збереження: 1) «історія як символічний капітал міста», 2) «політичне омузеювання» та 3) «історичне середовище як непомітна буденність» [3].

Перша культурна практика «історія як символічний капітал міста» [3, с. 45] розглядає історичну тканину як туристичну принаду. За цією концепцією, історичне минуле виступає культурною цінністю для міської спільноти та туристичної аудиторії, що дає можливість формувати «символічний капітал міста» та спорадично сприяти його економічному збагаченню. Прикладом такого міста є український Кам'янець-Подільський, де збережені стародавні фортифікаційні споруди утворюють «символічний капітал». Нині фактично все місто залучене до туристичного бізнесу. Впродовж року в Кам'янці-Подільському проходять різні фестивалі та культурні події, що позитивно впливають на розширення його туристичної інфраструктури [3] та згуртуванню міської спільноти.

Друга культурна практика «політичне омузеювання» [3, с. 46] має на меті показати, яку роль відіграло місто в історії державотворчого процесу. Зазвичай ця культурна практика стосується ревіталізації гетьманських столиць (Глухів, Батурин). У 1989 році в місті Чигирин створений Національний історико-культурний заповідник «Чигирин», проте тут не було жодної історичної пам'ятки, яка б говорила про політичну діяльність Богдана Хмельницького. І лише у 2004 році Кабінет Міністрів затвердив програму розвитку історико-архітектурного ансамблю «Резиденція Богдана Хмельницького». Ця програма забезпечила відновлення церкви, частину замку на Богдановій горі та комплекс резиденції гетьмана [3].

Третя культурна практика «історичне середовище як непомітна буденність» [3, с. 48] є притаманною для більшої кількості українських історичних міст. На сучасному етапі розвитку українську історичну пам'ять в міському просторі можна поділити на дві форми: перша — «історичний спадок», друга — «історичне середовище». Їх відмінність полягає в тому, що на відміну від «історичного спадку» практика консервації «історичного середовища» не підсилюється економічною, соціальною та політичною підтримкою як з боку держави, так і локальної спільноти [3]. Тому дуже часто «історичне середовище» виступає непомітним, а іноді занедбаним фоном повсякденного життя городян. Таким чином, культурна практика «історичне середовище як непомітна буденність» свідчить про суттєві ризики щодо втрати історичних надбань міста. Це є проблематичним питанням, яке потребує стратегічної підтримки та комплексного згуртування зусиль держави, адміністрації міста, активістів міської спільноти та самої спільноти.

Важливим аспектом в розробці культурних практик збереження українських історичних міст буде обов'язкове врахування європейського досвіду. Наприклад, на думку Ж. Субіроса, просторові стратегії ревіталізації історичної пам'яті повинні орієнтуватися на два чинники: 1) набір колективних сигнефікаторів культурних значень, що сприймаються як пам'ять і спорадично як проєкт, що розділяється між усіма та 2) забезпечення стабільності та часової тривалості проєкту [4, с. 16]. Такий підхід може стати у нагоді для розробки українських культурних практик збереження історичного спадку, оскільки міський простір зберігає не лише матеріальні форми історії, а і є місцем продукування людського досвіду. Чим менше спостерігається в просторі історичності, тим важче відтворити його значення для спільноти. Тому найголовнішим аспектом в культурній практиці відновлення історичного міста має бути прагнення до автентичного трактування збереженого спадку, оскільки місто з недовірною інтерпретацією історичних та культурних фактів — «це місто забутих уроків».

Список використаної літератури:

1. Білуцак Т. М. Європейські та національні аспекти охорони, збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини: цифрові колекції у вебінформаційному середовищі. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, 1, 41-52.
2. Войцях Н. П. (2022). Практики збереження історико-культурної спадщини міста Умань. *Питання культурології*, 40, 129-138.
3. Сарапіна Є. (2013). Історичні містечка України: модули взаємодії з минулим. Місто й оновлення. *Урбаністичні студії*. Москаленко О. М. С. 39–50.
4. Субірос Ж. (2013). Культурні стратегії та оновлення міста: досвід Барселони. Місто й оновлення. *Урбаністичні студії*. Москаленко О. М. С. 13–36.

ГАЄВСЬКА Тетяна,
кандидатка історичних наук,
докторка філософії (PhD, історія),
старша наукова співробітниця
Інституту культурології НАМ України

Розмаїття форм культурного самовираження: практики народного календаря українців

На початку ХХІ ст. такі світові інституції, як ЮНЕСКО, посилили увагу до питання захисту нематеріальних форм культури, зокрема до звичаїв, обрядів, народних пісень, легенд, міфів, народної медицини, вірувань тощо. Ці форми духовної культури найбільш уразливі, порівняно з явищами культури матеріальної, оскільки залежать від носіїв та середовища, в якому вони існують. Основу нормативно-правової бази діяльності ЮНЕСКО щодо охорони цього виду культурної спадщини склали «Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини» (2003), а також «Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження» (2005), до яких відповідно у 2008 р. та 2010 р. долучилась Україна. Дослідження культурних практик народного календаря у цьому напрямку набуває актуальності у контексті опрацьованих ЮНЕСКО нормативних означень термінів, зокрема терміна «охорона». Він позначає заходи, спрямовані на забезпечення життєздатності нематеріальної культурної спадщини, зокрема її ідентифікації, документування, дослідження, збереження, захисту, популяризації, підвищення ролі, передачі (шляхом формальної та неформальної освіти), а також відродження різних аспектів такої спадщини (Стаття 2, п. 1, 2).

Поряд з названими нематеріальними формами культури зайняв особливе місце народний календар українців. Народний календар із обрядами та святами не втратив свого значення і до сьогодні. Досліджуючи культурні практики народного календаря, структура якого створювалася століттями, маємо можливість пишатися високим рівнем культури українського народу, яка в світовій цивілізації посіла належне місце. І вже це змушує нас зберігати і передавати духовний набуток для наступних поколінь. У цьому контексті актуальним для сучасної України є вивчення

буття сільського та міського культурного простору, виявлення ролі традицій та усталених віками обрядів, що формували етнічну ідентичність.

У широкому розумінні народний календар — це історично сформована система членування та регламентації річного часу, що більшою мірою побудована на основі релігійних вірувань святково-обрядового циклу (календарні звичаї, обряди і свята), у якому чітко виражено господарську та побутову практику. У вузькому значенні народний календар містить чимало промислових, фахових або професійних циклів. Зокрема, підготовка і техніка розписування писанок, етапи обробки рослин для тканиня, техніки обробки шкіри для одягу та взуття, етапи виготовлення посуду тощо.

Народний календар — виразне явище і феномен традиційної культури українців як за глибиною зв'язків, так і за багатством виявів самотності й неповторності. Призначення, смислове наповнення народного календаря українців відображають світогляд, етичні й естетичні норми, поступ духовної культури народу з чітко окресленим вираженням української ідентичності. Історія української етнографії має багату спадщину як у галузі записування, так і в галузі видання українського фольклору. Збирання різного роду традиційних святкових практик ХІХ — початку ХХ ст. здійснювались переважно у вигляді збірок певних жанрів народної поезії, а також збірок народної творчості, записаної на певній території України.

Здійснено чимало видань культурних практик народного святкового календаря, а також глибокоідейних дум, пісень, прислів'їв і приказок, казок, коломийок, гаївок тощо. Особливо багато в цій галузі попрацювали такі українські письменники і діячі культури, як Михайло Максимович, Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Степан Руданський, Панас Мирний, Іван Франко, Микола Лисенко, Олена Пчілка, Михайло Драгоманов, Павло Чубинський, Борис Грінченко, Іван Манжура, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Яків Головацький, Володимир Гнатюк, Філарет Колесса, Осип Маковей, Порфирій Мартинович, Микола Сумцов, Андрій Лобода, Павло Тичина, Максим Рильський, Михайло Стельмах, Григорій Верьовка, Микола Грінченко та багато інших.

Значний матеріал культурних практик народного календаря надруковано в періодичних виданнях «Етнографічний вісник», «Первісне громадянство та його пережитки на Україні: Примітивна культура та її пережитки на Україні, соціальна преісторія, народна творчість в соціологічному освітленні» та «Житє і слово».

Відзначимо роботи К. Копержинського «Обряди збору врожаю у слов'янських народів у найдавнішу добу розвитку» [1], «Провідні шляхи дослідження обрядовості новорічного циклу» [2] та «Господарчі сезони у Слов'ян (з історії новорічного циклу обрядовості)» [3], де автор досліджує господарчу сезонність, яку розглядає визначником «психіки людини, — уявлень її про час, та й узагалі студіювання питання про систему поняття часу.

Попри важливу роль народного календаря у соціокультурному бутті українців та процесах творення етнокультурної ідентичності народу, а також багату ресурсну базу, до цього часу культурні практики народного календаря окремо не вивчали. Зважаючи на якість культурного відтворення в Україні, що не забезпечує достатньої стабільності, увагу науковців звернено до дослідження культурних практик народного календаря, що є істотним стимулом, здатним активізувати оприлюднення наявних і відродження згаслих культурно-мистецьких надбань та уможливити повноцінну участь народного календаря у дискурсі збереження духовної спадщини України.

Список використаної літератури:

1. Копержинський К. (1926). Обряди збору врожаю у слов'янських народів у найдавнішу добу розвитку. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Київ: Держ. вид-во України. Вип. 1–2. С. 36-75.
2. Копержинський К. (1927). Провідні шляхи дослідження обрядовості новорічного циклу. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Київ: Держ. вид-во України. Вип. 1–3. С. 45-59.
3. Копержинський К. (1928). Господарчі сезони у Слов'ян (з історії новорічного циклу обрядовості). Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Київ: Держ. вид-во України. Вип. 1. С. 57-94.

ГОЛОВЕЙ Вікторія,

*доктор філософських наук, професор кафедри
культурології Волинського національного
університету імені Лесі Українки*

Проблеми цифровізації колекцій українських художніх музеїв і галерей

Поняття «цифровізація» (digitalization) вживається в різних контекстах. Переважно йдеться про перетворення тексту, зображень або звука в електронно-цифрову форму, яку можна обробити і презентувати за допомогою комп'ютера. У контексті нашої розвідки будемо говорити про оцифрування творів мистецтва із музейно-галерейних колекцій, метою якого є збереження їх цифрових зображень на електронних носіях та віртуальна медіа-презентація у відкритому доступі. Ця діяльність є складовою реалізації важливого принципу сучасної культурної політики — забезпечення вільного доступу до культурних надбань, зокрема й до витворів мистецтва.

Їх оцифрування розпочалося в 90-ті роки, коли з'явилися відповідні технології. Загальнодержавні проєкти з діджиталізації музейних колекцій найраніше були започатковані у Франції та Великобританії в 2004-2006 роках [1]. На сьогодні переважна частина таких проєктів має міжнародний характер. Як приклад, Europeana — одна з найбільших європейських цифрових платформ, що успішно функціонує з 2008 року. На початку 2023 року веб-сайт Europeana забезпечує відкритий доступ до майже 57 млн оцифрованих культурних об'єктів (творів образотворчого мистецтва, відео- та звукозаписів, книг тощо) з понад 4000 європейських культурних інституцій [2]. Відповідно до стратегії розвитку цієї потужної інтернет-платформи на 2020-2025 роки її функціонування має сприяти реалізації важливого завдання — оцифрувати всю культурну спадщину Європи до 2025 року за рахунок державного фінансування країн ЄС і зробити її доступною не тільки для європейської, але й усій світової спільноти [3]. Також покажемо є успішний досвід реалізації проєкту GoogleArtProject (віднедавна — Google Arts & Culture) із створення інтернет-платформи, що надає безкоштовний доступ до оцифрованих зображень творів мистецтва з високою роздільною здатністю [4].

Якщо великі художні музеї Європи, Америки або ж індустріальних

країн Сходу оцифровують і виставляють у вільний доступ сотні тисяч зображень, то в Україні обмежені фінансові й організаційно-технічні можливості дозволяють музеям у кращому випадку оцифровувати і презентувати по декілька сотень зображень. Так, із понад 40 тисяч творів, які зберігаються у Національному художньому музеї України, оцифровано близько одного відсотка. Спеціалісти відзначають значне відставання в темпах і якості діджиталізації музейно-галерейних колекцій в Україні через брак фінансування і кваліфікованих фахівців, а також якісного вітчизняного програмного забезпечення [5].

Водночас упродовж останніх років є достатньо прикладів успішної реалізації проєктів з оцифрування музейних колекцій. Активно займався цією діяльністю «Спеціалізований центр БАЛП», що здійснює широкий спектр науково-практичних робіт у галузі інформаційно-комунікаційних технологій у науковому і культурному секторах, зокрема в сфері оцифрування культурного надбання і цифрової інтеграції ресурсів. Цією організацією були започатковані ініціатива «Україніка в Європеані» та серія інформаційно-навчальних заходів, таких як «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація», «Оцифроване надбання: консолідація, інтеграція, креативність» та ін. [6].

Колектив Миколаївського художнього музею успішно реалізував проєкт «Цифрова колекція художнього музею». В результаті створено цифрову колекцію графічних творів XVIII — середини XX ст., більшість з яких були не доступні для дослідників і відвідувачів, адже зберігалися у фондах. В рамках проєкту оцифровано, досліджено та каталогізовано 518 графічних робіт (малюнок, акварель, пастель), а також створено веб-ресурс, який дає змогу користувачам у зручному форматі переглядати та скачувати електронні копії графіки [7].

Через недостатнє державне фінансування музеї активно шукають міжнародної грантової підтримки. Прикладом такої діяльності є Відкритий онлайн-архів «Art(co)archive» — спільний проєкт громадської організації «Центр розвитку», яка працює на базі Музею сучасного мистецтва Одеси, Харківської художньої галереї та Національного художнього музею України, реалізований за грантової підтримки міжнародної програми співробітництва «Culture Bridges», яка надала координаторам проєкту фінансову й технічну допомогу в оцифруванні художніх колекцій та створенні веб-сайту для їх презентації. Оцифровано понад 500 зображень та

опубліковано понад 200 творів та архівних документів [8].

Ця діяльність суттєво прискорилося в період пандемії, під впливом якої художні музеї і галереї опинилися у складній ситуації, що мало різнопланові наслідки. З одного боку, за умов недостатньої державної підтримки виставково-галерейна діяльність в Україні вступила в період довготривалої рецесії. З другого — кризова ситуація стимулювала оцифрування художніх колекцій і впровадження інноваційних форм інтерактивної віртуальної взаємодії з публікою із використанням новітніх інтернет-платформ, у тому числі музейних сайтів, соціальних мереж та месенджерів (докладніше цю проблематику проаналізовано в нашій статті «Українські художні музеї та галереї в часи пандемії: новий досвід культурного менеджменту» [9]).

Працівники як державних, так і приватних музеїв і галерей добре усвідомлюють важливість і перспективні можливості цієї діяльності. На думку Віктора Корсака, фундатора і промоутера Музею сучасного українського мистецтва Корсаків в Луцьку, можливості застосування цифрових технологій безмежні. У музеї сучасного мистецтва представлено більш як 100 картин у доповненій реальності (AR). В. Корсак упевнений, що завдяки технології AR музей отримує високі показники відвідуваності: дітей та молодь приваблює інтерактивність, а дорослих — новий спосіб отримати мистецький досвід [10].

З початком війни українські художні музеї змушені були перемістити художні твори у надійні сховища або ж евакуювати їх. Наявність оцифрованих зображень найбільш цінних артефактів із музейних колекцій дає можливість музеям і художнім галереям підтримувати віртуальну комунікацію із численними поціновувачами мистецтва. Тому співробітники музейних інституцій навіть у важких сучасних умовах знаходять час для продовження цієї роботи. Так, керівник наукового відділу Одеського художнього музею Кирило Ліпатов наголошує, що «важливим завданням є зацифрування архівів, колекцій та унікальних наукових матеріалів, щоб уберегти їх від знищення, як уже, на жаль, сталося з кількома українськими музеями. Зараз це питання виживання для всіх музеїв країни» [11].

Підсумовуючи, зазначимо, що оцифрування художніх колекцій створює нові можливості для модернізації виставково-галерейної діяльності, передусім уможливлючи дистанційне експонування художніх творів, залучення публіки до інтерактивної онлайн-комунікації із викорис-

танням сучасних імерсивних аудіовізуальних технологій доповненої реальності. (Ре)презентація творів мистецтва у вигляді цифрових зображень змінює наше розуміння мистецтва, розширює уявлення і перцептивний досвід, розмиваючи традиційні межі між художником та аудиторією, копією і оригіналом тощо. Можна зробити припущення, що тенденція діджиталізації, онлайн експонування і дистанційного продажу мистецьких творів надалі буде поглиблюватися, але водночас зростатиме й потреба в «живому» безпосередньому спілкуванні із творами мистецтва, цінність якого в часи війни відчувається гостріше й усвідомлюється глибше.

Список використаної літератури:

1. Unlocking Potential: Where Next for Open Cultural Data in Museums? URL: <https://museum-id.com/unlocking-potential-next-open-cultural-data-museums-mia-ridge/> (дата звернення: 14.04. 2024).
2. We share and promote European cultural heritage. URL: <https://www.europeana.eu/en/about-us> (дата звернення: 08.04. 2024).
3. The Europeana Strategy 2020-2025. URL: <https://pro.europeana.eu/page/strategy-2020-2025-summary> (дата звернення: 16.04. 2024).
4. Новий спосіб переживання мистецтва та культури. Google Arts & Culture. URL: <https://about.artsandculture.google.com/experience/> (дата звернення: 08. 04. 2024).
5. Інноваційні проєкти на межі мистецтва і технологій (а прикладі музеїв та художніх галерей) https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematch_ogliadi/2021/Cif.pdf (дата звернення 18.04. 2024).
6. Стратегії і переваги вільного поширення цифрових музейних колекцій. Музейний простір. URL: <http://prostir.museum.ua/post/42551> (дата звернення 18.04. 2024).
7. Цифрова колекція художнього музею. URL: <https://museum.myart.org.ua/> (дата звернення 11.04. 2024).
8. «Art(co)archive». Дігіталізація культурної спадщини. URL: http://culturebridges.eu/success_stories/artcoarchive (дата звернення 15.04. 2024).
9. Головей В.Ю., Столярчук Н.М. (2020). Українські художні музеї та галереї в часи пандемії: новий досвід культурного менеджменту. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 35. С. 168–174.
10. Корсак В. (2022). Чому музеї ідуть на «пенсію»? День, 13 груд.
11. Як Одеський художній музей готувався до війни. URL: <https://www.the-village.com.ua/village/culture/museum-at-wartime/326411-odessa-museum> (дата звернення 16.04.2024).

ГОРЕНКО Лариса,
кандидат мистецтвознавства,
докторка філософії (Ph.D), с. н. с.,
доцентка кафедри музично-сценічного мистецтва
Київського столичного університету
імені Бориса Грінченка,
Відмінник освіти України

Модернізація вищої освіти в Україні та Європі як геополітична стратегія ХХІ століття

Початок ХХІ століття характеризується в Україні та країнах Євросоюзу активізацією процесів трансформації, глобалізації та взаємної інтеграції на засадах розбудови суспільної злагоди та співдружності, взаємопроникнення культур та посилення національної ідентичності. Передусім країни — члени ЄС визначають пріоритетною модернізацію системи вищої освіти, тому «освіта» на початку ХХІ ст. стала центром стратегії і тактики всіх країн Європейської моделі-2020.

Стратегічні орієнтири трансформацій в системі освіти у кордонах ЄС визначають офіційні документи, серед них: «Європейська рамка ключових компетентностей для навчання протягом життя» (2006, 2018), «Європа 2020» (2010), «Освіта й навчання 2020» (2009), «Новий погляд на освіту» (2012), «Удосконалення і модернізація освіти [5, с. 21–30]. Висока якість освіти для всіх» (2016) та інші. Так, «Європа 2020» — це стратегія соціально-економічного розвитку ЄС на період до 2020 року. Стратегію було прийнято Європейською Радою навесні 2010 року, яка ґрунтується на ключових сферах: знання та інновації; стала економіка; вища зайнятість і соціальне залучення [4, с. 16]. Також важливе значення приділяється «зеленим технологіям» (ЄС планує до 2020 року скоротити викиди СО₂ на 20%) та конкурентній економіці. Одним із інструментів реалізації стратегії «Європа-2020» на 2014–2020 рр. є рамкова програма «Горизонт 2020» з бюджетом у 80 млрд євро. Замінити програму «Горизонт 2020» має 7-річна науково-дослідна програма «Горизонт Європа», розрахована на 2021–2027 роки.

Зазначена стратегія в системі вищої освіти України та країн ЄС, їх

адаптація та взаємна інтеграція на державному рівні була розпочата на початку 90-х років XX століття, з утворенням Представництва Європейської Комісії в Україні, яке було відкрито в центрі Києва у вересні 1993 року. Представництво у м. Києві є одним із понад 130 представництв Європейського Союзу в світі. Від 1 грудня 2009 року, після набуття чинності Лісабонського договору Представництво Європейської Комісії перетворилося на Представництво Європейського Союзу в Україні, має статус дипломатичної місії та офіційно представляє ЄС в Україні. Інституціями Європейського Союзу є Європейська Комісія, Європейський Парламент, Рада Європейського Союзу, Верховний Суд та Аудиторський Суд. Сьогодні Європейський Союз, до якого входять 27 держав-членів із загальною кількістю населення майже 500 мільйонів людей, є найбільшим торгово-економічним блоком у світі [1, с. 120–124; 8, с. 134–139]. Головними завданнями в діяльності Представництва є такі: сприяти політичним та економічним зв'язкам між Україною та ЄС шляхом підтримання ефективного діалогу з урядовими установами та підвищення поінформованості про Європейський Союз, його установи та програми; відстежувати впровадження Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС; інформувати громадськість щодо розвитку Європейського Союзу, роз'яснювати та відстоювати окремі аспекти політики ЄС; брати участь у впровадженні програм зовнішньої допомоги Європейського Союзу.

Стратегію реформи Єврокомісії сформовано з аналізів, досліджень та консультацій з вищими навчальними закладами, викладачами, дослідниками, студентами, підприємствами, профспілками, урядами і міжнародними організаціями. Результатом такої співпраці став представлений у 2011 році соціальний документ «Модернізація вищої освіти в Європі: фінансування та соціальні аспекти» [2, с. 456; 3, с. 376]. Цей документ характеризує загальні аспекти необхідності застосування гнучкості у вищій освіті, її розвиток, напрямки участі у вищій освіті, рівні публічного фінансування та пріоритети його розподілу, формули фінансування та соціальний вимір, вплив економічної кризи. У третьому розділі документа порушуються питання студентських платежів та їх підтримка, критерії для отримання грантів й кредитів, податкові пільги та інші привілеї, система фінансування студентів. Аналіз положень зазначеного документа став основою для визначення основних кроків, що їх передбачає реформування вищої освіти Європейського Союзу, зокрема: підвищення якості

та значущості вищої освіти; збільшення кількості випускників; перегляд та підготовка навчальних програм, які задовольнятимуть потреби як осіб, що здобувають вищу освіту, так і ринок праці; стимулювання використання передового світового досвіду у викладанні та наукових дослідженнях; надання ширших можливостей студентам в отриманні додаткових навичок, шляхом навчання та стажування за кордоном; сприяння транскордонній співпраці у підвищенні продуктивності вищої освіти; збільшення підготовки дослідницьких кадрів для розвитку промисловості; зміцнення зв'язків між освітою, дослідженнями і бізнесом; забезпечення ефективного інвестування вищої освіти [6, с. 73–76; 7, с. 518].

Таким чином, ЄС надає важливого значення реалізації освітнього і навчального напрямку Стратегії ЄС «Європа 2020», який полягає в оновленні та вдосконаленні системи вищої освіти в усіх країнах — членах ЄС. Підготовлена й опублікована ще у вересні 2011 року Комунікація Єврокомісії щодо стану системи освіти в Євросоюзі передбачає якісну модернізацію цієї сфери шляхом впровадження інноваційних підходів, збільшення інвестицій у галузь освіти (та професійно-технічної освіти) з метою формування кваліфікованого ринку праці, створення робочих місць, підвищення рівня зайнятості серед молоді за рахунок нової програми ЄС «Еразмус+». Підкреслюючи ефективність такого напрямку, як забезпечення навчання та стажування за кордоном, варто підкреслити дієвість програми «Erasmus». Ця програма є некомерційною програмою ЄС з обміну студентами й викладачами, між університетами країн-членів, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Македонії, Норвегії, Туреччини та Хорватії. Програма надає можливість навчатися, проходити стажування або викладати в іншій країні, що бере участь в програмі. Терміни навчання і стажування можуть становити від 3 місяців до 1 року кожен, в сумі до 2 років. Еразмус входить у програму ЄС під назвою «Безперервна освіта 2007–2013» (Lifelong Learning Programme 2007–2013). Результатом переосмислення стану вищої освіти ЄС став документ, представлений Європейською Комісією у листопаді 2012 р. — «Переосмислення освіти» (Rethinking Education). Так, основним проблемним питанням залишається недостатність наближення досвіду в навчанні до реальності у практиці застосування знань. Основною метою «Rethinking Education» є заохочення держав-учасниць вжити негайних заходів для забезпечення молодих людей можливістю розвитку навичок та володіння компетен-

цією, необхідними на ринку праці та професійного зростання. Отже, європейські освітні системи повинні поєднати в собі національні особливості разом з головним завданням — забезпечення модернізації методів оцінки підготовки студента, де основним замовником та оцінювачем є ринок праці, як національний, так і регіональний (ЄС). До засобів, які уможливають забезпечити реалізацію даної стратегії, відносимо такі: використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних систем); застосування ВОР (відкритих освітніх ресурсів), які повинні бути застосовані в усіх навчальних контекстах; системність у підвищенні педагогічної кваліфікації викладацького персоналу; зміцнення зв'язків між освітою і роботодавцями; застосування навчання на робочому місці; запровадження нових стандартів щодо управління розвитком підприємництва в освіті, які представлені саме європейськими системами освіти [9, с. 189–193; 10, с. 145–152].

Необхідно наголосити на тому, що в європейських освітніх системах застосування ІКТ практикується формально порівняно з базовими навичками грамотності, математики та природничих наук. Частина проблеми криється в складності оцінювання. Тільки деякі європейські країни (Болгарія, Естонія, Ірландія, Франція, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словенія, Фінляндія) мають стандартизовані процедури оцінки громадянських навичок, які спрямовані на розвиток критичного мислення та активної участі в житті суспільства. Оцінювання розвитку навичок підприємництва та ІКТ не існує взагалі в деяких країнах (Хорватія, Ісландія, Норвегія і Туреччина та ін.).

Еразмус+ як оновлена програма 2021–2027 рр. є не тільки міжнародною, а й більш інклюзивною, цифровою та екологічною. Українські організації, які перебувають у статусі Країни-партнера не асоційованої до Програми, мають доступ до 39 конкурсів Програми ЄС Еразмус+! Програма Еразмус+ популяризує пріоритети і заходи, визначені в Європейському освітньому просторі (European Education Area), Плані дій з цифрової освіти (Digital Education Action Plan) та Європейській програмі розвитку компетентностей (European Skills Agenda), а також: підтримує Європейські засади соціальних прав (European Pillar of Social Rights); впроваджує Молодіжну стратегію ЄС (EU Youth Strategy) 2019–2027; розвиває європейський вимір у сфері спорту (EU Sport policies). Отже, реформа вищої освіти в Європі триває дотепер і освіта визнана пріори-

тетним напрямком модернізації та особливої уваги на міжнародному та регіональному рівнях.

Водночас у Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради, ВВР, 2017, № 38–39, с. 380), зазначено: «Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об'єднаного спільними цінностями і культурою, та держави». Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2014 р.) остаточно закріпило європейський вектор розвитку української держави в усіх сферах, включно з освітою. Закон України «Про освіту» (2017 р.) метою освіти визначає всебічний розвиток людини, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. Упровадження концепції навчання впродовж життя відповідає основному пріоритету культурно-освітнього простору провідних країн Європи та України. Проголошені трансформації потребують розроблення дієвих механізмів реалізації запланованого з урахуванням можливих викликів глобального, національного та регіонального характеру, що актуалізує світовий та вітчизняний досвід.

Список використаної літератури:

1. Горенко Л. І. (2021). Онтологія соціальних комунікацій. Соціальні комунікації та мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій: колективна монографія; наук. ред.: Чебанова О. Є. У 2-х томах. Київ: КиМУ. Т. 1. С. 129–155.
2. Гуменюк Б.І. (2004). Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х томах / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. Київ: Знання України. Т. 2. 812 с.
3. Губерський Л.В. (2004). Україна в ЮНЕСКО. Українська дипломатична енциклопедія: у 2 т. / ред. кол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Київ: Знання України. Т. 2: М–Я. 812 с.
4. Європейська Рада схвалила Стратегію Європа-2020 (2010). Євробюлетень, 4, 16.
5. Локшина О.І. (2019). Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя: оновлене бачення 2018 року. Український педагогічний журнал, 3, 21–30.
6. Малицька І. Д. (2002). Процес реформування в галузі обов'язкової освіти в країнах Європи. Рідна школа, 12 (875), 73–76.

7. Матвієнко В. (2011). Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ: Парламентське вид-во. С. 518.
8. Ржевська А.В. (2011). Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи: монографія / Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 356 с.
9. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. (2012). Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук; Київський ун-т, 0,+ імені Бориса Грінченка. Рівне: Овід. 352 с.
10. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти: 3б. ст. за матеріалами міжнар. конф. (2001). Національний ін-т стратегічних досліджень; Центр міжнародної безпеки та стратегічних студій. Київ: ТОВ ВКФ «Сатсанга». 224 с.

*ДЕМЕЩЕНКО Віолета,
завідувачка відділу культурної антропології
Інституту культурології НАМ України,
докторка філософії (PhD, історія), доцентка*

Міжнародне співробітництво та взаємодія під час російської агресії проти України в умовах глобальної гуманітарної кризи

Сьогодні Україна, як і в далекому минулому, є шитом Європи, веле-тенським бойовищем, жорстоким полем бою за свою національну іден-тичність, державність, свободу, традиційну культуру, суверенність і право на життя на світовій мапі як достойна європейська демократична держа-ва.

Хоч як би московити не називали сьогодні у XXI столітті своє втор-гнення в Україну на зразок СВО, або гібридною війною, для громадян України, які сьогодні зі зброєю в руках захищають свою батьківщину від невинуватої російської агресії, цей жорсткий збройний конфлікт, без-умовно, є Вітчизняною війною. Більш того, для українців це війна ек-зистенційна (ми або вони), московити не полишають своєї глобальної цілі щодо України, це насамперед знищення її як держави і припинення існування української нації шляхом поглинання і асиміляції. Після по-вномасштабного вторгнення цю війну можна визначити як війну різних людських цивілізацій. Останню визначають як воєнний конфлікт вищого порядку між суспільствами різної ментальності, культурної орієнтації, іс-торичної пам'яті, традиції.

Війна занурила Україну в стан глобальної гуманітарної кризи. Багато українських територій зазнало нищівної руйнації і мінування від ордин-ської навали. Руйнація найбільших в Україні ТЕС — Зміївської, що живи-ла місто Харків і Харківську область, та Трипільської в Київській області, що постачала трьом областям електроенергію, підлив Каховського водо-сховища, бомбардування Дніпровської ГЕС, захват та мінування ЗАЕС, а також мінування великої кількості територій звільнених після окупації ворогом, очікують на відновлення.

За найскромнішими підрахунками, росія зруйнувала або пошкодила

понад 130 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури в Україні. Це — 104 004 житлових будинки, 2 805 освітніх і 622 медичних закладів, 495 культурних та 151 культова споруда, а також 5320 мереж водо- та електропостачання. Також російські окупанти пошкодили 1 702 об'єкти культурної спадщини та культурної інфраструктури України, в тому числі 601 бібліотеку та 99 музеїв і галерей, і ця жахлива статистика, на жаль, до кінця бойових дій збільшиться [1]. Україну підтримують і надають допомогу в гуманітарній і воєнній галузі міжнародні партнери, зокрема США, Велика Британія країни Європейської співдружності. Держави ЄС та США швидко відреагували масштабними санкціями та діями проти росії. Незважаючи на певну фрагментацію, європейський блок зберіг єдність у своїй відповіді російському агресору. Події війни рф проти України припоможли і пришвидшили процеси, що раніше були довгоочікуваними, а саме прискорене отримання Україною статусу кандидата у ЄС протягом трьох місяців, бюджет Європейського фонду миру в сумі 2,5 млрд євро, що був використаний для підтримки оборони України.

Війна в Україні не є лише локальним конфліктом, вона має і глобальні наслідки на міжнародному рівні. Україна, як і росія, є світовими постачальниками енергоносіїв, продуктів харчування та добрив, тому воєнний конфлікт спричинив перебої та зміни в міжнародних ланцюгах постачання. Порушення глобальних харчових ланцюгів призвело до зростання цін на продукти до історичних максимумів. Це спричинило кризу вартості життя як у розвинених країнах, так і в країнах, які розвиваються. Російська зернова блокада загрожувала створити гуманітарну катастрофу в окремих країнах, так, наприклад, 85 % держав Африки залежать від імпорту пшениці, ситуація у 2024 році стає набагато гіршою, ніж п'ять років тому.

Напад рф на Україну завдав великої шкоди громадянському населенню, але незважаючи на те, що приблизно 14 млн осіб були переміщені, а інфраструктура країни, її енергетичні й транспортні мережі постійно піддаються ворожим атакам, країна продовжує функціонувати.

Російська інтервенція порушила міжнародні угоди з підтримки миру й стабільності в Україні та Європі: Статут ООН, Заключний Гельсінський акт 1975 р., Будапештський меморандум 1994 р., Основоположний акт НАТО — Росія 1997 року та ін. Механізми ООН для протидії агресії виявилися недостатньо ефективними, оскільки агресором є один з по-

стійних членів Ради безпеки з правом вето. Але переконлива підтримка України державами – членами ООН має вагоме значення для ізоляції агресора і блокування його дезінформації. Російська агресія унаочнила також слабку захищеність східноєвропейського флангу НАТО [2, с. 78].

Для міжнародного права дії російського агресора проти України мають безпрецедентний характер. Рада ООН з прав людини розпочала власне розслідування нападів РФ на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, а також Міжнародний кримінальний суд отримав найбільшу в історії державну заяву про відкриття розслідування проти країни-агресора. Росія вийшла з Європейської конвенції з прав людини та інших договорів Ради Європи.

Імідж України на міжнародній арені сьогодні тісно пов'язаний з використанням культурного потенціалу країни, а також широким представленням української культури на міжнародних майданчиках. Важливим на сьогодні для України є позиціонування себе в межах ЄС, як країни промотора культурного розвитку та учасника міжнародно-культурних інноваційних проєктів, що в майбутньому вплинуть на її соціально-економічний розвиток. Завдяки громадським ініціативам після Революції Гідності українське суспільство висунуло вимоги до держави щодо реформування культурної політики, але, на жаль, багато цікавих ідей залишаються і по сьогодні не втіленими через відсутність відповідних державних механізмів в галузі культури. Зокрема, залишаються незадіяними такі поняття притаманні європейській культурі, як креативна економіка, культурні та креативні індустрії, креативні міста. Саме це ускладнює процеси євроінтеграції для країни, бо зміст європейської культурної політики залишається дещо нез'ясованим в межах українського державного управління, а саме культура поки що недооцінюється, як рушійна сила економічного розвитку.

Прийнятий ЮНЕСКО у 2013 році документ «Creative Economy Report» визначає європейський культурний сектор як один з продуктивних і пріоритетних щодо соціально-економічного розвитку країн Європейської співдружності, про це також згадується в «Стратегії Європи», прийнятої у 2020 році, де культурно-творчий сектор визнано джерелом економічного зростання і трудової зайнятості населення.

Так, прийнята Єврокомісією програма «Креативна Європа» була розрахована з 2014 до 2020 року, а її спрямування стосувалося культурно-

го та аудіовізуального сектора, бюджет програми склав 1,6 млрд євро (доволі значна сума). Ця програма передбачала також участь у ній країн не членів ЄС, таких як: Молдова, Грузія, Туреччина, Україна. Підтримка європейського сектора культури завдяки цій програмі поширювалась на кіноіндустрію та креативний сектор культури, було підтримано десятки тисяч митців та представників виконавчого мистецтва (театр, музика, танець), образотворчого мистецтва, телебачення, а також виділено кошти на підтримку культурно-мистецької спадщини, відео-індустрії й міжжанрових мистецтв.

Слід зазначити, що в Україні в 2015 р. стартувала програма «Creative Enterprise Ukraine», яку Британська Рада разом з британською агенцією інновацій «Nesta» ввела в більш як п'ятнадцять країн, уже у 2018 р. ця програма для країни та сектора культури мала доволі позитивні наслідки.

На сьогодні Європа є світовим лідером із експорту продукції культурних індустрій, а сама культура як така відіграє провідну роль в економіці ЄС. Щоб утримувати роль лідера в цій галузі, потрібно активно інвестувати у розвиток сектора культури і відповідати на сучасні виклики, що зумовлені глобалізаційними процесами та поширенням цифрових технологій, що вплинуло на способи створення і шляхи поширення культурного продукту.

Як показує світовий досвід, за умов зацікавленості й підтримки держави через відповідні програми можна створити потужну креативну економіку досить високого рівня, що буде забезпечувати економічне зростання країни. Для української держави важливо розвивати цей сектор економіки, спираючись на досвід і підтримку іноземних країн-партнерів та формувати власний креативний простір та створювати для нього необхідні умови.

Як бачимо, розмах культурних санкцій на сьогодні вражає, але світова спільнота не може стояти осторонь, не виправдана агресія РФ повинна бути зупинена на всіх рівнях і в даному випадку боротьба засобами культурної дипломатії є справедливою та дієвою. Сьогодні в Україні через масштабне вторгнення і безпринципну та жорстоку війну з боку РФ існує кризова ситуація також щодо культурного сектора. Насамперед це знищення окупантами культурної спадщини, бомбардування культурно-мистецьких об'єктів, заповідників, пограбування музеїв, припинення роботи культурних закладів, мистецьких та творчих організацій, а також

вивезення великої кількості майна. Тому після закінчення бойових дій в Україні необхідно приділити увагу сектору креативної економіки за урядової підтримки та створити державну концепцію для цього сектора, а саме — запровадити спеціальні програми підтримки та розвитку креативних технологій, сервісів, стартапів, залучити іноземні інвестиції, надати можливості для розвитку власного бізнесу.

За час повномасштабного вторгнення рф Україна набула неоціненний досвід полікультурного діалогу на міжнародній арені, що відбувалося за складних умов протистояння російській агресії на всіх рівнях. Культурна дипломатія теж стала ваговою складовою гуманітарної та зовнішньої політики країни на міжнародній арені завдяки підтримці наших іноземних партнерів і донорів.

Список використаної літератури:

1. URL.:<https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3784870-ukraina-v-obse-rosia-zrujnu-vala-i-poskodila-ponad-130-tisac-obektiv-civilnoi-infrastrukturi.html> (дата звернення 4.04.2024).
2. Офіцинський Ю. (2018). Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газети «The New York Times» 2013 — 2017 років). Ужгород: РІК-У. 312 с.

ДЕНИСЮК Жанна,
докторка культурології, доцентка,
в.о. проректора з наукової та виховної роботи
Національної академії керівних кадрів культури
і мистецтв м. Київ, Україна

Національна культурна спадщина в умовах консцієнтальної війни: виклики та загрози

Культурна спадщина будь-якої нації становить основу культурного і гуманітарного розвитку, є підґрунтям національної ідентичності та ціннісного самовизначення. Культурні набутки як квінтесенція історичного та цивілізаційного поступу людства містять емоційно-естетичний досвід поколінь, уособлюють і транслиують ціннісне ставлення до світу крізь призму етнонаціональної специфіки, а тому є дієвим засобом виховання естетичної культури, а також патріотичних почуттів і громадянської позиції.

Культура, включаючи культурну спадщину, сприяє переходу до сталого розвитку, необхідного для досягнення цілей Європейської зеленої угоди та Порядку денного до 2030 року. Цифрові технології також відіграють ключову роль у цьому контексті. Тому інновації в культурному та креативному секторі, цифрова трансформація та доступність культури і культурної спадщини в цифровому просторі потребують подальшого посилення. Відповідно до останньої резолюції Ради ЄС щодо Робочого плану ЄС у сфері культури на 2023–2026 роки (освіта, молодь, культура і спорт), схвалену наприкінці листопада 2022 року, одним із пріоритетів є просування культурного розмаїття та формування спільного європейського простору даних для культурної спадщини. Таким чином, головним вектором стає прийняття глобальних рішень для різних потреб у питанні доступу, захисту та збереження культурної спадщини.

На пріоритетності захисту культурної спадщини наголошено у Довгостроковій стратегії розвитку української культури, зокрема зазначається, що «культурна спадщина, рухома, нерухома та нематеріальна, свідчить про людську творчість і лежить в основі ідентичності народу.

Здатність оцінювати, зберігати та передавати традиції, знання та навички визначає самобутність культури окремих груп, громад і суспільств; посилення зусиль у сфері збереження і відтворення культурної (матеріальної і нематеріальної) та природної спадщини, як це зазначено в програмах довгострокового розвитку Європи та ООН, є одним із пріоритетів Стратегії, що визначає культуру як базовий елемент національної пам'яті через переосмислення значення і ролі культурної спадщини в розвитку суспільства» [3].

На жаль, розгорнута рф проти України війна, починаючи з 2014 р. і подальше повномасштабне вторгнення 2022 р. найгіршим чином позначилося на руйнації, незаконному відчуженні (подекуди й просто пограбуванню) численних пам'яток музейного фонду, об'єктів культурної спадщини, що можна прирівнювати до свідомої політики культурного геноциду. Отож культурна спадщина стає не тільки об'єктом нищення колективної історичної пам'яті, але й інструментом гібридної війни, яку сучасні дослідники окреслюють як консцієнтальну (лат. *conscientia* — «свідомість») тобто війну, пов'язану зі свідомістю. Консцієнтальна війна, як підкреслюють вчені, пов'язана насамперед із психологічним впливом, тобто є такою за своєю формою, «цивілізаційна за змістом та інформаційна за засобами, де об'єктом руйнування і перетворення є ціннісні установки народонаселення противника, в результаті чого первинні життєві цілі замінюються вторинними, третинними і більш низьким» [2, с. 203].

У контексті цієї форми гібридної агресії «визначальною ознакою концепції консцієнтальної війни є її суб'єктно-об'єктне спрямування. „Культурний капітал” (людина, культурна спадщина, архіви, музеї, бібліотеки) одночасно фігурує як об'єкт цієї форми теоретичного рівня пізнання, на який спрямована діяльність держави-агресора (конкурента) з метою руйнування пам'яток духовної та матеріальної культури і деформації культурного коду індивідуальної й суспільної свідомості держави-жертви» [1, с. 13].

На порядку денному українських державних інституцій стоїть питання зміни акцентів культурної політики й розробки нових стратегій щодо збереження, повернення та відновлення культурної спадщини України. Загрози гібридних консцієнтальних війн потребують особливих зусиль з метою активізації співпраці в сфері збереження культурної спадщини. Динаміка діяльності міжнародних інституцій засвідчує той факт,

що сьогодні важливо формувати комплексний підхід до системи збереження культурної спадщини, зокрема засобами цифрових технологій та цифрової інфраструктури, що в змозі трансформувати загальний алгоритм збереження, поширення та репрезентації культурної спадщини для широкого загалу

Список використаної літератури:

1. Гула Р. В., Передерій І. Г., Сажко В. В. (2022). Вітчизняні архіви, бібліотеки та музеї як об'єкт і суб'єкт консцієнтальної війни в умовах збройної агресії рф проти України. Вісник ХДАК. Вип. 62. С. 7–40.
2. Задорожний Г.В. (2021). Консцієнтальна війна — провідна форма геоекономічного підкорення свідомості як нового предмета праці в умовах неоліберальної глобалізації. Вісник економічної науки України, 1, 200–206.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 р. № 119-р «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформ». URL: <https://www.kmu.gov.ua/nras/248862610> (дата звернення: квітень 2024 р.).

КОСТЮК Степан,
*завідувач науково-методичного відділу
Тернопільського обласного краєзнавчого музею*

**Фонди національних меншин
у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї:
культурологічний аспект співіснування**

Призначення ЮНЕСКО – «сприяти зміцненню миру та безпеки, співробітництву народів шляхом розвитку освіти, науки і культури». Будь-який регіон вирізняється особливостями культурно-побутового буття означених конкретними територіями співіснування національної наповненості.

Здавна заселювані благодатні терени Тернопільщини ставали осідком багатьох національностей. Різноманітність кожного етносу коливалася кількісно. Проте ствердження соціуму супроводжувало зазвичай безконфліктне взаємодоповнювальне співіснування. Основа завваженого – культурологічний аспект. Реалії обумовленого підтверджують артефакти фондової збірки Тернопільського обласного краєзнавчого музею. «Тернопільські» етноменшини представлено різною виражальною значущістю, оскільки «кроки» людського чинника скеровували часові обставини буття.

Серед наявного, станом на квітень 2024 року, облікова документація установи підтверджує тематичну збереженість майже 90 рідкісних артефактів єврейської етнокультури – самодостатнім пізнавальним потенціалом.

Заслужують на увагу документальні матеріали освітнього процесу: «Інструкція для учнів Тернопільської єврейської школи. 1815 р.» (ТКМРК — 2342), «Короткий огляд навчальних планів у Тернопільській єврейській школі. 1845 р.» (ТКМРК — 1616), «Список учнів 1–4 класів Тернопільської єврейської школи в 1885 — 86 рр. та 1886 — 87 рр.» (ТКМРД — 10176), «Зошит дирекції Тернопільської ізраїльської школи за 1892 — 93 рр.» (ТКМРД — 10337). Цінним видається «Мезуза» — фрагмент пергаменту: текст молитви (ТКМРД — 11458). Принади куль-

турологічного сприйняття матеріального зrealізування задуму доносять «Гаптовані картинки» (Тернопіль, реміснича єврейська школа ім. Перля; ТКМТ — 2773, 2774). Доботно вартісним постає «Давньоєврейський календар» (1784, рукопис; ТКМРК — 2492).

Серед видань загальної історіографії єврейства локалізує регіональний аспект книжка «Євреї на Тернопільщині» (2010; ТКМРК — 11627). Малярську різноманітність завваженого привносять живописні тематичні полотна (ТКМЖ — 222, 366, 1520 — 1527).

Виокремлено фонди визначних персоналіїв, наприклад Альфреда Нобеля. Знаних уродженців краю представляють Агнон Шмуель Йосеф (Бучач), Кестен Герман (Підволочиськ), Перль Йосеф (Тернопіль), Карл-Еміль Француз (Чортків), інші.

Співпраця Тернопільського обласного краєзнавчого музею та Наукового центру юдаїки та єврейського мистецтва імені Фаїни Петрякової прислужилася оцифруванню тематичної збірки та поширенню електронними засобами: задля можливого подальшого узагальнення краєзнавцями, науковцями. Рідкісною предметністю вирізняється етноколекція польської меншини. Вражає бароковим стилем оформлення дерев'яного крісла графа Козебродського (XVIII ст., Кудринці, Борщівський повіт; ТКМД — 885). Збережане «візуалізує» портретна галерея XVIII ст.: короля Речі Посполитої Августа II (ТКМЖ — 324), короля Речі Посполитої Генріха Ваула (ТКМЖ — 336), польського королевича Владислава у чорній мантиї (ТКМЖ — 337) тощо.

Ювелірність дереворізблення представляють роботи А. Осінського XVIII ст.: статуя св. Семеона (ТКМД — 227) та св. Розалії (ТКМД — 178). Гербом Гданська озлоблено стілець/крісло (ТКМД — 894). Надзвичайно прикметною постає шабля короля Яна III Собеського (ТКМЗБ — 253).

Культура німецького етносу сприймається спогляданням шафи (XVII ст.; ТКМД — 268) та кабінету (кін. XVI — поч. XVII ст., інкрустація, резиденція графів Потоцьких, Поморяни; ТКМД — 884).

Кримську нацменшину ідентифікують військові татарські обладунки: дерев'яне сідло (XVI-XVII ст., інкрустація; ТКМРМ — 1024) та шолом (ТКМЗБ — 146). Значно сучаснішим придбано кримсько-татарський прапор (ТКМТ — 10001). Самобутність болгарської культури виражають автентикою яскраві зразки ноші. Чотири повнокомплектні різновиди народного жіночого одягу 1950–1960 років збагатили фондову збірку музею

(ТКМТ – 9262 – 9264, 9265 – 9267, 9268 – 9270, 9271 – 9273). Так, 2024 року експрес-виставку «Європейське співіснування: виклики часу» (День Європи в Україні) доповнено болгарським одностроєм.

Пісенну колоритність завваженої общини ідентифікує монографічне дослідження І. Горбань «Фольклор і фольклористика боглар в Україні» (Львів, 2004; ТКМРК – 9661).

Вірменську громаду «презентують» археологічні знахідки VI – VII ст.: кубок глиняний (ТКМА – 7381), намистини сердолікові (ТКМА – 7382 – 7384) – Кіровокап. плита вірменська (1763; ТКМА/НД/ – 486).

Інші національності представлено значно скромніше.

Періодично облаштовуються тематичні виставкові проекти. Кількома десятками рідкісних артефактів постійного експонування стаціонарними розділами охоплено Австрійську та Австро-Угорську імперії, минулість Речі Посполитої, Кримського ханства (відображено Пізні Середньовіччя, епоху Нового часу). Зокрема, приваблює «Атлас Світу» (Амстердам, 1647).

Висновки. Комплектування фондів [1], експонування зібраних раритетів національних меншин сприяє глибшому пізнанню традицій автентичної самобутності культури корінного населення.

Список використаної літератури:

Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Інна КУЗНЕЦОВА,

*вчений секретар Інституту культурології НАМ України,
доктор філософії (PhD, філософія), с. н. с., доцент,
заслужений працівник культури України*

Знецінення гуманітарія, або Криза гуманітарної освіти в Україні як небезпека культурної деградації суспільства

Гуманітарний спосіб пізнання світу оперує дефініціями феноменів, що уможливають вибудовувати наративи та прояснювати квінтесенції ідеальних явищ: як воля, дух (як джерело креативних і раціонально-пізнавальних можливостей людини), душа (anima) (як джерело морально-комунікативних можливостей людини), (спів)переживання, свідомість, совість, ідентичність, культурна пам'ять тощо, які заряджують розумінню (імовірніше — апроксимації) сенсу життя.

Україна як член ЮНЕСКО з 1954 року ініціювала гуманітарні розробки, що сприяли прийняттю Декларації про раси і расові забобони (1978), добродіяла розробці «Програми культури миру» (1993), що зорієнтувала діяльність ЮНЕСКО у напрямі посилення її етичної місії та відповідальності за покращення довіри і толерантності в світі. Важливими стали ініціативи України щодо звернення до ООН з питань організації міжнародного року захисту, збереження та відродження культурної спадщини. Так, 2002 рік став Міжнародним роком із захисту світової культурної спадщини. Можливості України щодо міжнародної наукової співпраці розширені програмою UNITWIN / ЮНЕСКО, за якою при вищих навчальних та наукових закладах України діють спеціалізовані кафедри з філософії людського спілкування, використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті, прав людини і демократії тощо. Проте маємо самокритично означити напрями покращення діяльності України щодо запобігання небезпеки культурної деградації суспільства через кризу гуманітарної освіти в Україні.

Проголошена/проголосована 1991 року незалежність України не позначилась гідним чином на ставленні місцевого чиновництва до гуманітаристики як до простору духовного зростання громади. Недооцінка дер-

жавними структурами важливості гуманітарного знання призвела до системної помилки у сприйнятті європейцями освіченої/просвітленої людської людини української культури, яка торує шлях світла (*via lucis*) тотожною московиту-рашисту, нащадку лицемірних андрофагів (*Ἀνδροφάγοι*, (грец.); канібали (укр.)), що мали найгідкіші звичаї, не визнавали ні прав, ні свобод людини (Геродот). Людино-центрованої Європі бракувало критичного погляду на артикульовану реваншистською московщиною образу на світ демократії та не надто приховану неповагу до себе, що й завадило не втрапити до тенет кремлівської пропаганди (фейків), ціллю якої було призвичаїти європейців до можливості/потреби змінити демократично встановлений (за підсумками Другої світової війни та ліквідації комуністичної тоталітарної системи 1991 року) європейський порядок через легалізування диктатури та територіальної експансії. Перманентному насаджуванню міжнародній спільноті самопроголошеного кремлем права на «свої сфери впливу» (зокрема, у Східній Європі та на пострадянському просторі) посприяло сформоване проросійське лобі в культурній (!), економічній, політичній сферах провідних країн світу. Комунікаційні канали кремлівської пропаганди (російські та світові) десятиліттями здійснювали системне інформаційне насильство — впроваджували ординські нарративи щодо пошуку символічного Іншого, надумана ворожість якого мала виправдати постімперську травму рф.

Натомість українські гуманітарії — історики, філософи, культурологи, філологи, журналісти — за відсутності системної підтримки державними установами та програмами втратили можливість рівнозначно діяти на захист історичної правди на широкому фронті інформаційної війни. Саме тому в липні 2024 року 51 нобелівський лауреат дослухались до засновника і экс головного редактора російської «Нової газети» Дмитра Муратова, лауреата Нобелівської премії Миру 2021 року за зусилля щодо захисту свободи слова, яка є передумовою демократії та міцного миру (дивна нагорода для представника суспільства, що приймає закон про іноземних агентів — чинний з листопада 2012 року, активно застосовується ФСБ з лютого 2013 року!!!) і підписали звернення, в якому слово «війна» підмінили зірочками, а в англomовному варіанті звернення цей евфемізм евфемізму (СВО) пояснили необхідністю додержувати законів рф, якими заборонено артикульовати власну думку щодо розпочатої московщиною війни проти незалежної України під загрозою кримінального пересліду-

вання... І ось 51 фігурант виправдовують агресію, агресора, відмовляють у самозахисті українцям та заперечують свою попередню позицію (березень 2024), що її висловили у складі 39 лауреатів Нобелівської премії — підписантів відкритого листа, яким звернулись до світової спільноти щодо збільшення підтримки України: "Ми, вчені з усього світу, закликаємо світових лідерів рішуче виступати за мир, прогрес і права людини. Як члени міжнародної академічної спільноти, ми глибоко стурбовані тим, що науковий прогрес знаходиться під загрозою, коли диктатори підривають інтелектуальну свободу... Ми закликаємо світових лідерів і всіх людей доброї волі позбутися будь-яких ілюзій щодо пана путіна та його злочинного режиму... Ми налаштовані не повторити Мюнхен-1938» (Нобелівські лауреати..., 2024).

Відсутність гідного фінансування вивчення гуманітарних наук та відповідного адміністрування з боку державних інституцій позначилось на розквіті колоніальних матриць, що ними послуговуються колаборанти (зокрема, представники державних органів керівництва), які розпочали протидіяти українському суспільству під час широкомасштабної агресії РФ, з усіма ознаками геноциду українства як такого. Маємо результат, над яким варто замислитися: відмова від вивчення гуманітарних наук, знецінення їх суб'єкта — гуманітарія призвели до ризику реалізації ідей гуманізму, оскільки визначення певними гомо-технікус гуманітарних наук як архаїчних сприяли розквіту бачення дійсності за формулою «какая разница» (мова оригіналу).

Проте попит на підвищення пріоритету гуманітарних наук для вирішення проблем сучасного суспільства ґрунтується на неспростованому лідерстві гуманітарного розвитку над економічним [Davos, 2022], що підтверджує запит людства на людяність та реалізацію ідей гуманізму й демократії, реалізацію безпеки, передовсім інформаційної. Стійкому розумінню доцільності гуманітарних знань і гуманітарної освіти як простору розвитку гнучкого і творчого мислення людини та її виховання сприяє становленню успішної особистості, яка прагне бути людиною у всеохопному розумінні цієї культурологічної події та здатна забезпечити позитивну реалізацію державних інвестицій у промисловість та гуманітарні науки.

Недалекоглядність і примітивність оцінки гуманітарного знання як позбавленого цінності для сучасного суспільства стали чи не головними причинами незахищеності України напередодні війни, що почалася 2014

року і затребувала страшну ціну — людські життя. А системна зневага державної політики призвела до панування в Криму і Донбасі імперської культурної пропаганди та ностальгії за радянщиною. Тож у контексті події війни вітчизняне гуманітарне знання має бути головним гравцем нового просвітництва, зокрема для західного реципієнта. Натомість різноманітні міжнародні структури та встановлені ними стандарти продемонстрували свою нездатність реагувати на виклики часу (саме тому сьогодні на міжнародних платформах відбуваються дискусії щодо само-переформатування, зокрема міжнародних стандартних систем класифікації ООН).

Дослідник-гуманітарій по-справжньому бере на себе місію у виробленні стратегічного бачення майбутнього держави України, що поєднає продовження традиції європейського просвітництва (що зумовило модернізацію західного суспільства, захистило суверенність людського розуму тощо) із впровадженням безперервного процесу нового просвітництва, де пріоритетним стає вироблення нових правил, норм й цінностей, зрештою — орієнтирів суспільного розвитку — разом із громадянами, на протигагу простому популяризаторству знання. Вкрай важливо на шляху модернізації і демократизації українського суспільства спиратися на зрілу критично мислячу особистість, становлення якої є результатом професійної діяльності фахівців-гуманітаріїв: дослідників і викладачів.

Переосмислення та переозначення ролі української гуманітаристики в становленні людини (особливо в контексті інформаційної війни) потребує зміни системи оцінки значущості/затребуваності гуманітарного знання і гуманітарної освіти. Так, дискусія 2023 року щодо постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (громадське обговорення відбулось на сайті Міністерства освіти і науки України) вкотре продемонструвала зверхнє ставлення освітянського чиновництва до культури як такої й культурології зокрема. Посилаючись на міжнародні стандарти, бюрократи підготували проект постанови, спрямований на адаптацію українського законодавства в освітній галузі до Міжнародного стандарту класифікації освіти UNESCO. Проте вітчизняну систему найменували як галузь знань «Мистецтво та гуманітарні науки» замість «Культура і мистецтво та гуманітарні науки», що відповідає поняттю Arts як «культура і мистецтво», а не тільки «мистецтво», яким оперує Міжнародна стандартна система класифікації ООН (код 02).

Так, спеціальність «Культурологія» приписали до галузі знань «Соціальні науки, журналістика та інформатика» замість — «Культура і мистецтво та гуманітарні науки», хоча саме другий варіант відповідає Міжнародним стандартним системам класифікації ООН (код 0228 — «Міждисциплінарні програми і класифікації, що включають знання про культуру, мистецтво та гуманітарні науки»). Водночас клерки від освіти відмовились від підготовки за спеціальністю «культурологія» (рівні ФМБ, МБ, Б, М, ДФ) та не включили спеціальність «мистецтвознавство», не надаючи пояснень щодо переліку освітніх програм, що входять до кожної спеціальності, чим створили додаткові причини для занепокоєння щодо місця теорії та історії культури, теорії та історії мистецтва й реставрації в системі вищої гуманітарної освіти та науки України. Зауважимо також, що Міжнародний стандарт класифікації освіти UNESCO не вимагає припинити надання вищої освіти за спеціальностями «культурологія» і «мистецтвознавство».

Понад це, ініціатива МОН України щодо скасування підготовки за важливими гуманітарними спеціальностями — «культурологія» та «мистецтвознавство» — суперечить національним інтересам України та вказує на кризу, що своєю перспективою має загальне зниження рівня української гуманітарної науки, зокрема рівня фаховості культурологічної та мистецтвознавчої експертизи під час оцінювання текстів культури: об'єкти культурної спадщини, культурні ініціативи тощо, що презентують самотність української культури, її відмінність від мокшанської, особливо зараз, коли є затребуваність на ефективне виявлення наративів пропаганди «руського міру» в культурному просторі світу.

Принагідно зауважимо на позбавленні перспективи розвитку вітчизняного гуманітарного знання вимога МОН України друкувати наукові статті гуманітаріїв у фахових виданнях, що розміщені на міжнародних бібліографічних платформах — Scopus і Web of Science, на яких підвищити свій статус зазвичай мають можливість дослідники з точних наук. Беручи до уваги зорієнтованість цих платформ на технічні параметри оформлення статті, дослідники гуманітарного знання позбавлені можливості запропонувати авторську стилістику викладу тексту. Понад це, на сьогодні недостатньо (швидше — замало) наукових видань на платформах Scopus і WoS, що мають гуманітарне спрямування. Переважно відбувається плутанина під час розміщення статті: бази не враховують область

створення роботи й тому результати гуманітарних досліджень оприявлюються у розділах з технічних наук, і, навпаки, технічне дослідження потрапляють до розділів з проблем мистецтва чи гуманітарних наук. Проте означена скромна пропозиція інформаційних платформ не знімає перешкоди у процедурі допуску до захисту наукових робіт, що підтверджують кваліфікаційні рівні доктор філософії (PhD) або доктор наук з гуманітарного знання. Навпаки, чиновники, продовжуючи формалізувати процес конвергенції і синхронізації систем освіти країн Європи й України, наполягають на існуванні європейських вимог щодо тісної співпраці із зазначеними міжнародними бібліографічними платформами, не доводячи собі до повного усвідомлення, що в системі науки і освіти країн-підписантів Болонських угод така вимога відсутня.

Ігнорування вітчизняними освітянськими чиновниками тенденцій історії людиномірного дискурсу (від психологізму (кінець XVIII — початок XIX ст.), за якого методологія психології сприяла розумінню широкого кола феноменів — соціального, політичного, етнографічного характеру через психічні феномени; через соціологізм (кінець XIX — початок XX ст.), що витлумачував розмаїття явищ людського світу через соціальні структури та закономірності; до культурцентризму (друга половина XX ст. — до сьогодні), що пояснює соціальне через культурне, витлумачує соціум як феномен, занурений у культуру) перешкоджає аналізу культури як найширшого людинознавчого поняття для позначення середовища людського існування. Натомість вітчизняні освітянські бюрократи продовжують формально імплементувати Болонські декларації, зберігаючи патерналістську радянську систему підготовки працівника (як носія перевіреного знання), замість підготовки критично-мислячої особистості, здатної до конкуренції за філософією Болонської системи. Формалісти наважились лише на фізичний розподіл вищої освіти на бакалаврат і магістратуру, але не сприйняли європейську кредитну систему трансферу залікових одиниць трудомісткості (European Credit Transfer System), що покликана зарадити студентській мобільності за фіксування трудових затрат студентів та успішне складання ними дисциплін, наповнення яких однакове для всіх спеціальностей. Натомість адміністративна система виявила недовіру свободі вибору студентом свого розвитку за нормами концепції «навчання впродовж усього життя», чим перешкоджає впровадженню ECTS в Україні.

Проблеми для творчо-гуманітарних вишів від 2022 року починаються зі вступної компанії: вступники до мистецько-творчих закладів вищої школи мають успішно подолати математичний блок Національного мультипредметного тесту. Як результат: музиканти, актори, художники, які бездоганно склали творчий конкурс, але не осилили питання з математики, шукають професійного навчання в Європі, де не вимагають знання точних наук у піаніста чи оперного виконавця. Тому не надто дивною видається пропозиція вітчизняних гуманітаріїв щодо атестування всіх абітурієнтів на уміння грати на музичному інструменті, дозволяючи вибір останнього. І хоча оферта наповнена сарказмом, справедливою є риторика загаду — чи зможуть майбутні математики заграти на сопілочці так, аби подолати прохідний бар'єр й отримати можливість навчатися фізиці й математиці. Ось в чому питання...

В українських реаліях станом на зараз відбувається підміна понять; студент набирає кредити як години, які у підсумку не складають універсальну міру, і тому будь-яка зміна спеціальності потребує складання академічної різниці, що нівелює попередні досягнення. Суттєвим є й консервативне прочитання Болонської системи щодо ліберальності предметів на вибір студента, що дозволяє фізику вивчати музику, а культурологу — логіку. Проте, історія заснування та розвитку Єдиного Європейського простору вищої освіти доводить пріоритет гуманітаристики. Оскільки, починаючи від Сорбонської (1998) та Болонської (1999) декларацій європейські країни-підписанти опікувались збереженням незалежності і самостійності вищих навчальних закладів, які добровільно узгоджують принципи Болонської декларації без жорстких юридичних зобов'язань. Серед ключових цілей означено: формування й зміцнення інтелектуального, культурного, соціального і науково-технічного потенціалу Європи та посилення ролі університетів як носіїв європейської свідомості у захисті та розвитку європейських культурних цінностей, створюючи умови для становлення особистості (гуманітарний контекст). Втім, формальне впровадження системи призводить до формального результату — фактично вища школа в Україні сповідує подвійні стандарти навчання, взаємовиключення яких, посилене зпродукованою МОН України кризою гуманітарної освіти, торують шлях до культурної деградації суспільства.

Визнання Україною кризи гуманітарних дисциплін, системне вкладання ресурсів у формування правдивого знання про Україну як для

співвітчизників, так і для закордонного реципієнта — є відповідальністю вітчизняних науковців-гуманітаріїв, які мають запропонувати світові нові сенси. Зняття спрощеного ставлення до гуманітарія як до того, хто не надто розбирається в математиці (що успадковане від радянського кліше), дасть змогу подолати фундаментальну помилку, що перешкоджає становленню критичного мислення та розвитку критичних досліджень, необхідних для успішного розвитку кожного громадянина і держави як такої. Так, дублює радянський підхід стратегія міністра цифрової трансформації України М. Федорова щодо перезапуску, відновлення, відбудови країни з опертям виключно на природничі науки (science, technology, engineering and math, STEM). Проте неможливо успішно подолати існуюче в світі колоніальне розуміння України без переосмислення ролі критичного мислення (що є відповідальністю гуманітарного знання) та малоймовірно досягнути справедливий мир без професійної підготовки активних гуманітаріїв, спроможних креативно вирішувати системні суспільні проблеми, унікальність яких потребує інноваційних рішень. Отже, потрібно рівнозначно інвестувати ресурси у розвиток гуманітарних та технічних галузей знань

Список використаної літератури:

1. Геродот. Історії в дев'яти книгах. (1993). К.: Наук. думка. 576 с. С. 180-228.
2. Нобелівські лауреати виступили з відкритим листом, у якому закликали світову спільноту збільшити підтримку України. <https://svit.kpi.ua/2024/03/27/nobelivski-laureati-vistupili-z-vid/>
3. Природничо-математична освіта: плани та мрії. https://zn.ua/ukr/EDUCATION/prirodniccho-matematichna-osvita-plani-ta-mriyi-351240_.html

КУКЛИНА Інна,
*вчена секретар Національного музею
народної архітектури та побуту України*

Маркери національної ідентичності та безпеки: спадщина, наука, культура

За перші десятиріччя ХХІ сторіччя українці пройшли початкові етапи трансформації свідомості від меншого до рівного і самодостатнього, — того, хто має право на власну державу і має силу будувати майбутнє. До сьогодні у частини населення України відбувається переосмислення власного культурного коріння і національної ідентичності. Актуальність таких процесів доводиться гірким досвідом, який тепер має наша держава. Ми споглядали просування проросійських наративів у практично всіх галузях науки і культури. Нам настирливо рекомендували взяти на віру факти про єдине коріння, агресивно реагуючи на історичну концепцію М. Грушевського про окрему історію України, наполегливо доводили нашу некомпетентність у науці та інших галузях. Шукаючи прибутку, працівники з України дозволяли робити з себе наймитів — людей нижчого ґатунку, а представники української культурної сфери забували про власне походження і вдавали дитячий подив від того, що «дійсно українці погані». Але на противагу, зусиллями українських діячів науки і культури ми виховали покоління, яке здатне раціонально дивитися на світ і розуміти ціну волі, поважати свій рід, себе і свою державу.

За тридцять з лишком років незалежності представники творчої інтелігенції продовжували шукати безперечні докази і факти унікальності нашої культури, гуманістичного світоглядного складу, вміння будувати свій життєвий простір і співіснувати з іншими народами.

Не беручи все на віру, скориставшись емпіричними знаннями, ми і далі пропонуємо пізнавати цілісну картину історії та буття українського народу. Михайло Грушевський наголошував на тому, що історикам (науковцям-гуманітаріям сьогодні) у своїй професійній діяльності необхідно встановити, зібрати, класифікувати та дослідити всю доступну сукупність фактів для з'ясування причинних зв'язків та формулювання історичних закономірностей (тенденцій). Він визнавав важливість засто-

сування генетичного методу в історичних дослідженнях: «Сучасна наука шукає генетичної зв'язи» [1, с. 299].

Таким чином, музейні установи, спираючись на достовірну науково доведену інформацію, продовжують на рівні з іншими нести відповідальність перед державою за формування суспільної думки і за вплив на ментальність наступних поколінь українців. Ми маємо унікальну можливість користуватися як нематеріальними, так і матеріальними зразками культурної спадщини від наших предків і виховувати молодь, доносячи перевірену інформацію до того, хто прагне дізнатися правди.

«Виховання — вплив суспільства на особистість, яка розвивається; спеціально організований і науково інструментований процес створення умов для розвитку особистості» [2]. Виховання є багаторівневим процесом, і ми мусимо враховувати вплив мас медіа, і не завжди проукраїнських, на психологію сучасника. То ж не варто зупинятися і вважати, що вже і так багато зроблено і сказано. Ми молода нація, яка заслуговує на повагу разом зі своєю історією і надбанням культури та науки. Це не дає права комусь зазіхати на нашу незалежність, конструюючи власні історичні химери.

Національний музей народної архітектури та побуту України як комплексне відображення народної культури у близькому до натурального природному середовищі має унікальні можливості презентувати багатомісцеві надбання і практики у побуті, традиціях та культурі українського народу. Різновікові категорії відвідувачів щороку беруть участь у музейних подіях та заходах, які спираються на науково-достовірну інформацію і мають за мету ознайомити сучасника з історією, побутом та духовним світом наших прабатьків.

До вже звичних обрядодійств — традиційних ярмарків народного мистецтва ми приєднали фестивальні програми та мистецькі події, що насичені національними барвами, емоціями та змістом. Мова йде про фестивалі «ГраждаFEST», «Дні польської культури в Україні», «Міжнародний дитячий фестиваль «Сонячний каштанчик» у рамках Дня дитячої творчості, Всеукраїнський конкурс народних хорових колективів ім. Л. Яценка і так далі.

Серед іншого, цікавлять сучасника старі хліборобські традиції, харчові вподобання, особливі техніки та вміння, якими володіли наші предки. Важливо те, що музей пропонує долучитися до будь-якої події і отримати незрівнянний досвід у цій площині на святах «Жнива», «Маковія», «Осінь весільна», ГарбузФест, Фестиваль екопоселень та родових помість України, Ярмаркові майстер-класи.

Особливою увагою користуються вистави талановитих студентів театральних навчальних закладів Києва про українську давнину, побут та родинні стосунки. Для такої унікальної можливості музей відкрив інтерактивний простір у хатах с. Каратуль і с. Бзів на Лівобережжі експозиції «Середня Наддніпрянина». До цих садиб ми також запрошуємо на інтерактивні програми, тематичні лекторії-майстер-класи, події передріздвяного періоду: вечорниці на Катерини, Андріївські вечорниці, Миколаївські дитячі програми.

У життя музею ввійшла цікава сучасна багаторівнева форма масового заходу — фестиваль, що об'єднує етнопростір обрядодій і традицій, презентаційне коло ярмарків та майстер-класів, пізнавальний простір екскурсійного поля, рух популяризації та збереження нематеріальної і матеріальної культури України. Це «ГраждаFEST», «Весільна казка бабиної скрині», «Київщина — сузір'я злагоди», «Кобзарська Трійця», «Зима в українському скансені» та інші. Музей приділяє увагу екологічним питанням (Екологічна акція «За чисту Україну»), подіям, що гуртують спільноти на музейних весняних та осінніх толоках.

Національний музей народної архітектури та побуту України співпрацює з Національною комісією України у справах ЮНЕСКО. У такому напрямку відбулося ряд подій: виставка «Благословенна Україна. Нематеріальна культурна спадщина України в ЮНЕСКО» та спільний проект «Жива культура — Живий світ», що присвячений 20-й річниці Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Ми, долаючи пережитки переходу від етносу до нації, спираємося на історію та культуру нашого народу як на опору до наступного розвитку і бачимо в тому орієнтири. Маркерами національної ідентичності, а надалі і безпеки продовжують бути особливі питання нашої історії, культури, мови та краєзнавства.

Список використаної літератури:

1. Грушевський М. (1904). Звичайна схема «русской» історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства. Статті по славяноведению. СПб, Вып. 1. С. 298—304.
2. Енциклопедія сучасної України. URL: <https://esu.com.ua/article-34236> (дата звернення: 23.04.2024).

ЛИТОВЧЕНКО Влада,
кандидатка історичних наук,
директорка КЗ КОР Вишгородського
історико-культурного заповідника

Нематеріальна культурна спадщина як унікальне явище українського народу

Термін «нематеріальна культурна спадщина» означає ті звичаї, форми показу та вираження, знання та навички, а також пов'язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремими особами як частина їхньої культурної спадщини. Ця нематеріальна культурна спадщина, що передається від покоління до покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього оточення, їхньої взаємодії з природою та їхньої історії, формує у них почуття самобутності й наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного різноманіття й творчості людини.

1. Термін «нематеріальна культурна спадщина» виявляється у галузях:

- а) усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини;
- б) виконавському мистецтві;
- в) звичаях, обрядах, святкуваннях;
- г) знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту;
- д) традиційних ремеслах.

Ставлення до культурної спадщини є показником рівня розвитку держави та духовної зрілості її громадян. Ефективне використання культурних цінностей у суспільному житті сприяє самоідентифікації нації, уособлює її самобутність і має соціально-значущу функцію підтримки стабільності і сталого суспільного розвитку. Охорона культурної спадщини сьогодні визнається пріоритетним напрямом зовнішньої культурної політики держави, де серйозна увага приділяється питанню багатостороннього і двостороннього культурного співробітництва та членству в міжнародних організаціях.

Нематеріальна культурна спадщина українського народу — явище

унікальне, неповторне і багатогранне. Кожна з існуючих у світі культур країн, народів, націй неповторна й унікальна і є невід'ємною складовою скарбниці світової культури. На повнокровний розвиток етнічної культури впливає широке коло чинників, таких як: історичний шлях народу, відособлення або взаємовплив з іншими народами; соціальні, економічні, екологічні умови; культурна політика держави. При цьому національна культура повинна розглядатися як цілісна система, що включає і фольклорно-етнографічні шари, і внесок в неї різних верств населення, а особливо інтелігенції, протягом тривалого історичного шляху, і вплив культури інших народів, і досягнення вихідців з країни, які проживають за її межами.

2. Важливість нематеріальної культурної спадщини для розвитку громад. Нематеріальна культурна спадщина наразі виступає важливою складовою міжнародного іміджу України, виразом регіональної та локальної культурної ідентичності, що сприяє розвитку туризму та міжнародному визнанню країни. Широкий спектр нематеріальної культурної спадщини розкриває культурне розмаїття через альтернативні світоглядні позиції, багаті знання та практики, вбудовані в місцевий контекст. Нематеріальна культурна спадщина відображає ідентичність та спосіб життя громади. А отже, важлива для забезпечення орієнтованого на людину інклюзивного та сталого розвитку. Регіони України мають лише їм притаманні автентичні особливості та культурні традиції. Але склалася ситуація, що ці традиції зовсім не відомі у світовому масштабі через відсутність українських об'єктів у Всесвітніх списках культурної спадщини, якими опікується ЮНЕСКО і які є відомими туристичними центрами Європи та Світу. Це сталося через відсутність комунікації між майстрами народного мистецтва (які створюють художні твори), музейниками (які зберігають ці твори), вищими навчальними закладами (які готують фахівців відповідних спеціальностей, зокрема менеджерів міжнародного туризму, фольклористів, культурологів), ЗМІ (які інформують громадськість про унікальність культурної спадщини).

Збереження культурної спадщини є основою розвитку креативних індустрій в Україні. Проте зберігати культурні надбання необхідно не лише заради національної пам'яті та ідентифікації регіону, де виник той чи інший культурний елемент. Не менш важливим є ймовірність розвитку туристичного бізнесу, але передусім це має цікавити місцеві громади та

владу, які б вкладали гроші у збереження та розвиток культури. Потроху окремі громади вже починають розуміти: якщо у них відсутні фабрики й заводи, але є ремесла чи унікальні нематеріальні ресурси, — вони можуть розвиватися. Так, представники громад починають активно спілкуватися з фахівцями Міністерства культури та інформаційної політики України в плані підготовки облікових карток чи подачі документів для занесення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України елементів нематеріальної культурної спадщини, бо це додатковий інформаційний привід, можливість відкрити бізнес, забрендувати територію і зробити їх популярними.

Справді, будучи важливим вираженням культурного різноманіття, нематеріальне культурне надбання має універсальну цінність. Саме креативність, заснована на нематеріальній культурній спадщині, є тим двигуном розвитку, джерелом підвищення конкурентоздатності національних економік, регіонів і громад, які відповідають глобалізаційним викликам сучасності. Нематеріальна культурна спадщина складається з усіх виявів культури, є тканиною живої спадщини людства, а також найважливішим інструментом культурного розмаїття. Основним «творчим чинником» нематеріальної культурної спадщини є «ідентифікація» цієї спадщини як важливого елемента культурної ідентичності її творців та носіїв.

3. Інвентаризація НКС у громадах:

Щоб створити Базу даних Переліків місцевого/регіонального рівнів елементів нематеріальної культурної спадщини, необхідно правильно оформити Облікову картку на елемент нематеріальної культурної спадщини, детально провести інвентаризацію обраного елемента.

Організація роботи з інвентаризації:

1 крок — створення регіональних комісій (комітетів) з виявлення та ідентифікації елементів нематеріальної культурної спадщини;

2 крок — моніторинг елементів місцевого/регіонального рівнів;

3 крок — ідентифікація, відбір, документування;

4 крок — заповнення Облікової картки елемента;

5 крок — створення місцевих/регіональних Переліків та внесення елементів до електронних Баз даних елементів нематеріальної культурної спадщини на місцевому рівні;

6 крок — подання матеріалів інвентаризації елементів нематеріальної культурної спадщини місцевого/регіонального рівня до Українського

центру культурних досліджень на попередню оцінку з метою подальшого формування Єдиної бази даних України елементів нематеріальної культурної спадщини;

7 крок — заповнення Облікової картки елемента, з подальшою подачею до Українського центру культурних досліджень (науково-методичну раду);

8 крок — просування елемента до Національного реєстру України.

9 крок — просування елемента до Міжнародних списків (звернення-клопотання від місцевої адміністрації до Міністерства закордонних справ України щодо просування елемента до ЮНЕСКО).

4. Облікова картка елемента НКС. На кожний елемент заповнюється відповідна Облікова картка, що містить повну наукову й фактологічну інформацію про елемент, оцінку його історичного, наукового, художнього, культурного значення та відомості про події і людей, пов'язаних з даною цінністю, бібліографічні та архівні описи.

Облікова Картка (Далі — ОК) елемента НКС повинна бути:

- складена таким чином, щоб могла зробити внесок в охорону («для забезпечення ідентифікації з метою охорони», стаття 12.1. Конвенції). Тобто у перелік треба включити найважливіші деталі життєздатності та ризики, які у майбутньому можуть слугувати керівництву для можливого прийняття заходів з охорони;

- максимально повною відносно елемента НКС, який є на локальній території України;

- регулярно повідомляти Українському центру культурних досліджень: доповідь-звіт, яку область повинна надавати щорічно до 30 листопада, містити інформацію про нові елементи нематеріальної культурної спадщини.

ОК допоможе охарактеризувати обраний елемент і зберігати дану інформацію у Переліках.

Додаткова інформація (окремими файлами), що подається до Облікової картки, повинна містити інформацію про історичне походження елемента локального поширення, технічні, технологічні процеси відтворення та діалектний відтінок елемента.

5. Заходи щодо охорони НКС:

- прийняття Плану заходів на державному рівні щодо збереження нематеріальної культурної спадщини України в умовах повномасштабної війни з РФ;

- посилення сучасних експедиційних досліджень традиційної культури українців та етнічних спільнот, що проживають в Україні;
- посилення співпраці географів, етнологів, культурологів для наукового обґрунтування національного і регіонального переліків об'єктів нематеріальної культурної спадщини, які мають показати локальне розмаїття ізофункціональних етнокультурних явищ на основі зібраного аналітичного матеріалу;
- створення банку даних етнографічних реалій і пропозиція, задіяти державну підтримку щодо виконавців музичної і пісенної культури, осередків народних ремесл на основі побутування відроджених і живих традицій;
- показ елементів нематеріальної культурної спадщини засобами масової інформації, через організацію виставок, фестивалів, навчання в школах різного рівня тощо;
- розробка схем покращення туристичної діяльності в регіонах і громадах завдяки розвитку нематеріальної культурної спадщини;
- під час відродження давніх традицій і підтримки побутування живої традиції сьогодні врахування ідеологічного тиску на національні традиції, звичаї та обряди за радянських часів, небачені руйнування наших святинь варварами РФ, що напали на нашу землю.

6. Засоби популяризації елемента НКС у регіонах і громадах. Нематеріальна культурна спадщина наразі є важливою складовою міжнародного іміджу України, виявом регіональної та локальної культурної ідентичності, що сприяє розвитку туризму та міжнародному визнанню країни.

Засобами популяризації елемента НКС є:

- показ елементів НКС засобами масової інформації, а саме: відображення актуальних проблем збереження НКС на інформативних сайтах як центральних органів влади, так і регіональних;
- створення відео- та кінофільмів про елементи НКС;
- організація та проведення науково-практичних конференцій і семінарів з проблем збереження НКС та впливу на розвиток громад;
- організація та проведення в регіонах і громадах фестивалів щодо популяризації елементів НКС;
- організація гуртків у школах для навчання ремесел та для збереження традицій НКС;
- організація туристичних маршрутів об'єктами НКС;

– посилення інституційної спроможності мережі обласних центрів народної творчості, мережі відділів культури ОТГ у сфері культурної спадщини, підвищення обізнаності про важливість культурної спадщини в суспільстві та навчання представників органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, людей, які працюють у царині культури, стратегії і розвитку у частині забезпечення надання ефективних культурних послуг, подачі рекомендацій щодо застосування інноваційних та культурних індустрій у впровадженні тематики збереження культурної спадщини, створення принципово нових підходів до культурного розвитку громад, ОТГ через культурну спадщину.

Список використаної літератури:

1. Конвенція ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_d69#Text.
2. Борисенко В. Нематеріальна культурна спадщина українців (регіональний аналіз прояву). (2022). Український географічний журнал, 2 (118), 73–81. URL: chromeextension://efaidnbmnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGZ_2022_2_073.pdf
3. Короткий Т., Савченко Я. (2023). Нематеріальна культурна спадщина під прицілом: чи є культурний геноцид злочином? Юридична газета онлайн, 21 берез. URL: <https://jur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/nematerialnakulturna-spadshchina-pid-pricilom--chi-e-kulturniy-genocid-zlochynom.html>
4. Нематеріальна культурна спадщина. URL: <https://mkip.gov.ua/content/nematerialnakulturna-spadshchina.html>
5. Український культурний фонд. URL : <https://ucf.in.ua/UNESCO:intangible-cultural-heritage>. URL: <https://ich.unesco.org/en/home>

*ЛОИД-МАИЕР Олеся,
аспірантка (спеціальність 034–культурологія)
Волинського національного університету
імені Лесі Українки, м. Луцьк*

Підтримка ЮНЕСКО українських культурно-мистецьких проєктів у період війни

Україна має довготривалий і різноплановий досвід співпраці з ЮНЕСКО у сфері збереження й відновлення матеріальної і нематеріальної культурної спадщини та сприяння розвитку мистецтва. Із початком повномасштабної російської агресії ця співпраця актуалізувалася, адже необхідність захисту культури в надзвичайних ситуаціях, пов'язаних із конфліктами та катастрофами, із загальною метою зміцнення миру, безпеки та стійкості була визначена як стратегічний пріоритет для ЮНЕСКО відповідно до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту [5] та резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» [8]. Важливість цієї місії підтвердила і нинішня генеральна директорка UNESCO Одрі Азулай, яка зазначила, що «захист і популяризація митців і професіоналів у сфері культури є основною місією UNESCO, що актуалізується в контексті збройного конфлікту. Завдяки своєму таланту та творчості митці мають силу підтримувати діалог та соціальні зв'язки у найважчі часи. Вони допомагають закладати основу для реконструкції суспільства» [2].

Передусім активізувалася робота з підтримки української культурної спадщини та мистецтва через UNESCO Heritage Emergency Fund (Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО) — мультидонорський фонд ЮНЕСКО для захисту культурної спадщини в надзвичайних ситуаціях. Мета Фонду полягає в тому, щоб за допомогою короткострокової діяльності та надання першої допомоги вирішувати критичні проблеми, які виникають у період між виникненням надзвичайної ситуації та реалізацією довгострокових і масштабних проєктів відновлення. Фонд робить можливими оперативні дії, оскільки підтримує швидке реагування й фінансування на

основі залучення донорських коштів, на відміну від традиційних механізмів фінансування, які ґрунтуються на довгострокових процесах планування та бюрократичного узгодження, що потребують значного часу. Крім того, UNESCO Heritage Emergency Fund відіграє роль каталізатора для подальшого фінансування, оскільки екстрена допомога та експертні оцінки надають необхідну базову інформацію для розробки довгострокових проєктів відновлення [7].

За фінансової підтримки фонду ЮНЕСКО в Україні з 2022 року реалізується масштабна програма (re)connection UA, спрямована на зміцнення стійкості культурної сфери, передусім її незалежного сектора, та підтримку митців і громадських культурних інституцій з усіх регіонів України. Організаційною і рушійною силою цього проєкту є Громадська організація «Музей сучасного мистецтва» (далі — ГО МСМ), заснована в 2020 році, яка прагне розвивати новий тип музейної інституції в Україні, об'єднуючи зусилля художників, працівників культурної сфери та експертів, що працюють у сфері актуального мистецтва. Після початку війни ГО МСМ зосередилася на підтримці українського культурно-мистецького поля, реалізації відповідних проєктів та створенні музею. Упродовж 2022–2023 років громадська організація створила Український мистецький фонд екстреної допомоги (UEAF), архів мистецтва воєнного стану та Український музей сучасного мистецтва (UMCA) [3].

Відповідно до умов програми (re)connection UA оголошується відкритий конкурс культурно-мистецьких проєктів. Програма реалізується ГО МСМ у партнерстві з ЮНЕСКО і спрямована на підтримку незалежного сектора української культури — творчих мистецьких об'єднань, громадських організацій і благодійних фондів, які презентують свої проєкти. На основі результатів конкурсу представники ГО МСМ у співпраці з експертами програми визначають переможців, яким надається фінансова підтримка коштом Надзвичайного фонду спадщини ЮНЕСКО та програми ЮНЕСКО-Ашберг для митців і фахівців культури.

Програма співпраці (re)connection UA динамічно розвивається. Якщо у 2022-2023 роках на відкритий конкурс було подано 93 заявки від українських мистецьких об'єднань і культурних інституцій, з них фінансову підтримку отримали 7 ініціатив, то в конкурсний період 2023-2024 років подано 129 заявок з 22 регіонів України, з яких переможцями стали 14 проєктів [6]. Перевага надавалася проєктам, скерованим на збереження

української культури та ідентичності, відновлення історичних пам'яток та розвиток сучасного мистецтва. «Ми переконані, що роль митців та культурних працівників у часи війни є особливою. Саме вони стоять на захисті розмаїтої культурної ідентичності України, працюють заради пропрацювання колективних травм, створюють основу для єдності та згуртованості. Культурне життя є джерелом сенсів, які здатні підтримати і додати сил українцям у нашому героїчному спротиві російській навалі. Проекти, які ми допоможемо реалізувати завдяки програмі (re)connection UA, мають бути спрямовані на відновлення зв'язків між митцями та їхніми аудиторіями, а також українців між собою, внаслідок чого підсилюються українські голоси у світі», — коментує голова правління ГО МСМ Ольга Балашова на Facebook-сторінці ГО МСМ [1].

Зміст значної більшості представлених проєктів виражає реакцію митців на трагічні події нашого життя в умовах війни і переживання пов'язаного з цим колективного та індивідуального травматичного досвіду. Серед таких проєктів — «Анімація арт-опору в окупації» (ГО «Урбан Ре-Паблік», м. Херсон); фотопроект «Татування війни» (програма підтримки молодих фотографів та фотографок з південних регіонів України (м. Миколаїв); перформативна вистава «Тіло небезпеки», що досліджує досвід перебування у стані постійної загрози (незалежний театр «Нафта» у партнерстві з ГО «Держава і Я», м. Харків); короткометражний фільм «Прелюдія», що розкриває тему психологічної травматизації цивільних під час війни (творча група «Кінотрон», м. Київ) та ін. [4]. Українські митці репрезентують у своїх творах проблематику національної й особистісної ідентичності, вразливості й крихкості культурної спадщини й необхідності її захисту, боротьби з насильством та ідеологічними маніпуляціями, викриваючи й засуджуючи тоталітаризм, воєнну та інформаційну агресію.

У підсумку зазначимо, що реалізація цих проєктів стала ефективною формою міжнародної культурної взаємодії завдяки оперативній і діяльній підтримці ЮНЕСКО та налагодженню співпраці активних представників українського громадянського суспільства, зокрема громадських об'єднань, митецьких спільнот, широкого кола культурних активістів. Така взаємодія сприятиме відновленню і розвитку українського мистецтва, яке в часи війни висувається в авангард культурного фронту і стає каталізатором суспільних змін, демонструючи дієву здатність до оперативного відгуку на виклики сучасності.

Список використаної літератури:

1. Балашова О. Громадська організація «Музей сучасного мистецтва» / MOCA NGO у партнерстві з UNESCO оголошує відкритий конкурс (re)connection UA на реалізацію мистецьких проєктів. Facebook. URL: <https://www.facebook.com/MOCAORGUA/posts/pfbid0Hgvc8HhHsQHem3W3So85awLrnHWFxWDiNHxG7qkK7wSBKATQhHWjUJBR9Rkde5ZAI> (дата звернення 10.04.2024).
2. ГО «Музей сучасного мистецтва» оголосила конкурс на реалізацію мистецьких проєктів. URL: <https://news.obozrevatel.com/ukr/society/go-muzej-suchasnogo-mistetstva-ogolosila-konkurs-na-realizatsiyu-mistetstskih-proektiv.htm> (дата звернення 14.04.2024).
3. ГО МСМ : офіційний сайт. URL: <https://moca.org.ua/pro-nas/> (дата звернення 20.04.2024).
4. Інформація про переможців відкритого конкурсу мистецьких проєктів програми (re)connection UA 2023/24. URL: https://docs.google.com/document/d/1ETSbhX1UD_43jX2zytSsYUHYpAHNKm_BowdIE08zcQM/edit (дата звернення 21.04.2024).
5. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. (2002). Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища: Зб. офіц. док. К.. С. 268–276.
6. ЮНЕСКО виділяє 140 тисяч доларів на підтримку українських культурних проєктів. Суспільне: культура. URL: <https://suspilne.media/culture/699144-unesko-vidilae-140-tisac-dolariv-na-pidtrimku-ukrainskih-kulturnih-proektiv/> (дата звернення 19.04.2024).
7. The Heritage Emergency Fund: a tool to protect and promote culture in crises. UNESCO: official site. URL: <https://www.unesco.org/en/culture-emergencies/heritage-emergency-fund/what-we-do> (дата звернення 12.04.2024).
8. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. United Nations: official site. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/291/89/pdf/n1529189.pdf?token=Fr24x2PyPSLKd9r5Je&fe=true> (дата звернення 15.04.2024).

*ЛУБИНСЬКА Марія,
докторка філософії (Ph.D, культурологія),
методист НЦ «МАНУ»*

Інтеграція гуцульського орнаменту в освіту як ключ до збереження нематеріальної культурної спадщини

Нематеріальна культурна спадщина (далі — НКС) є важливою складовою культурної ідентичності, що включає в себе знання, вміння, традиції та живі вирази, які спільноти визнають як частину своєї культурної спадщини [1]. Цей аспект культури є особливо вразливим у контексті глобалізації, що ставить перед гуманітарною наукою виклики збереження та адаптації спадщини до сучасних умов. З огляду на це, ми стоїмо перед необхідністю розробити ефективні механізми для її захисту і передачі майбутнім поколінням, що обумовлює актуальність розвитку цього напрямку досліджень. Стратегії, які включають освіту, правові рамки, політику та громадське залучення, є ключовими для забезпечення сталості цінних форм культурної експресії. Особливе місце у цих зусиллях належить освітнім ініціативам, які не тільки сприяють збереженню знань, але й виховують повагу до культурної різноманітності серед молоді. Варто враховувати, що міждисциплінарний підхід у сфері захисту НКС відкриває нові можливості для створення інноваційних рішень, які можуть адаптувати традиційні практики до потреб сучасного світу.

Глобалізація нерідко призводить до розмивання унікальних культурних особливостей під впливом домінуючих культур [2]. Традиційні мистецтва, ремесла, обряди та мови і діалекти піддаються ризику забуття або заміни масовою культурою. Модернізація та урбанізація спричиняють зміну життєвих умов та відчуження від коренів і традицій, особливо серед молодого покоління. Ці виклики спонукають до пошуку методів збереження та адаптації НКС в умовах змінного світу.

Освітні програми відіграють критичну роль у збереженні та передачі НКС. Розробка та імплементація цих програм має бути цілеспрямованою та багатогранною, аби враховувати такі аспекти:

1. Інтеграція у формальну освіту: введення курсів про НКС у навчальні плани шкіл та університетів [3]. Це може включати вивчення місцевої історії, мистецтва, музики, танців та ремесел разом із точними науками. Подібна інтеграція допомагає молоді зрозуміти цінність і значення культурної спадщини.

2. Неформальна освіта та майстер-класи: запровадження воркшопів і майстер-класів провідними майстрами, які можуть передавати свої знання та уміння молодому поколінню. Це створює платформу для практичного засвоєння традиційних технік та сприяє глибшому зануренню в культуру.

3. Використання цифрових та інтерактивних засобів навчання: розробка онлайн курсів, інтерактивних платформ, мобільних додатків, що пропонують віртуальні тури, ігри та симуляції, пов'язані з культурними практиками. Цифрові технології можуть залучити молодь, яка звикла до швидкого доступу до інформації. Візуальні та інтерактивні форми навчання впливають на збільшення показників залученості до процесу освіти.

4. Публічні лекції та дискусійні клуби: організація публічних зустрічей з носіями культурної традиції, культурознавцями, істориками, митцями та іншими експертами, які можуть поділитися своїми знаннями та досвідом із широкою аудиторією. Це стимулює громадський інтерес та підтримує культурні діалоги у суспільстві.

5. Мультикультурні програми: впровадження освітніх ініціатив, які включають ознайомлення з культурними традиціями інших народів, що сприяє розвитку міжкультурного розуміння та поваги. Це не тільки розширює горизонти учнів, але й допомагає усвідомити унікальність та цінність власної культурної спадщини.

Національний центр «Мала академія наук України» є одним із закладів, який аналізує сучасні виклики в освітній сфері та впроваджує в освітні наукові програми вивчення елементів НКС, сприяючи науковому та культурному розвитку сучасної молоді. Інтеграція освітніх програм з вивченням НКС на практиці дає високі показники інтелектуальної активності молоді та формування культурної свідомості молодого покоління. Одним з напрямків діяльності НЦ «МАНУ» є практика з охорони «Гуцульського орнаменту (узорів) та пов'язаного з ним культурного простору».

Інтегровані уроки, які поєднують вивчення різних предметів із гуцульським орнаментом, мають значну користь для вчителів та учнів різного віку. Освітні програми, створені в рамках цієї практики, з одного боку, допомагають поширювати знання про нематеріальну культурну спадщину серед великої кількості слухачів, а з іншого — сприяють зацікавленості учнів у вивченні різних наук, таких як математика, екологія, хімія, інформатика та інші. Так, на прикладі елементів гуцульського орнаменту учням різних вікових категорій набагато цікавіше вивчати математичні основи, такі як симетрія та види симетрії, основи креслення геометричних фігур та їх побудову. Завдяки поєднанню уроків хімії з вивченням гуцульської культури учні вивчають, наприклад, хімічні властивості барвників, які використовують у ткацтві чи писанкарстві. На уроках фізики, досліджуючи гуцульське дереворізблення або ковальство, молоді цікавіше і легше вивчати властивості деревини та металів. Також на прикладі гуцульської орнаментальної культури на уроках екології діти вивчають зв'язок з навколишнім середовищем, зокрема розуміють проблеми зміни клімату та знищення лісу. Молоді художники, дизайнери та архітектори вчаться застосовувати традиційний народний орнамент в архітектурних проєктах, дизайні одягу, в сучасному мистецтві тощо.

Окремої уваги заслуговує програма з музейної педагогіки НЦ «МАНУ», яка дає змогу досліджувати та популяризувати музейні колекції, пов'язані з культурою Гуцульщини. Освітні процеси у музейному просторі роблять навчання більш привабливим та доступним молоді. Це особливо важливо у часи, коли традиційні методи навчання можуть здаватися застарілими або нецікавими для молодого покоління. Через музейні освітні програми учні мають змогу не тільки дізнатися про історію та культурні особливості Гуцульщини, а й відчуті себе частиною цієї унікальної спадщини, взявши участь у майстер-класах та освітніх семінарах із носіями-практиками НКС. Музейна педагогіка сприяє створенню міжкультурного діалогу, що в свою чергу обумовлює міжкультурні обміни та взаєморозуміння, перетворюючи звичайний освітній процес на платформу для глобального культурного збагачення та поширення знань про нематеріальну культурну спадщину.

На практиці міжпредметний підхід до вивчення НКС надає такі переваги:

1. Розвиток критичного мислення. Інтегрування різних дисциплін

спонукає учнів застосовувати знання з одного предмета до іншого, що потребує аналізу, синтезу і оцінки інформації. Робота з гуцульськими орнаментами в контексті історії, мистецтва, математики або літератури допомагає учням розвивати здатність до критичного мислення та проблемного аналізу.

2. Поглиблене розуміння культурної спадщини. Використання культурних елементів, таких як гуцульський орнамент, у навчальному процесі дає можливість учням глибше зануритися в історію та значення цих культурних феноменів. Це сприяє вихованню поваги та цінування культурного розмаїття і культурної спадщини.

3. Розвиток творчих здібностей. Проектний підхід до навчання, особливо коли учні працюють над створенням чогось, інтегруючи знання з різних предметів, значно розвиває творчість. Проектування власних орнаментів, створення арт-проектів або розробка презентацій з використанням гуцульського мотиву потребує інноваційного мислення та креативності.

4. Залучення та мотивація. Інтегровані уроки, особливо ті, що включають культурні та мистецькі аспекти, залучають учнів більше, ніж традиційні методи навчання. Використання елементів гуцульської культури додають колориту і роблять уроки захопливими та мотивованими.

5. Міжпредметні зв'язки. Інтеграція вивчення гуцульського орнаменту та культури сприяє глибшому пізнавальному розвитку через міжпредметні зв'язки.

6. Підтримка національної ідентичності. Вивчення та використання гуцульського орнаменту в освіті допомагає зміцнювати розуміння національної ідентичності учнів, сприяє формуванню міцних знань про власну країну та історію.

Отже, на прикладі практики НЦ «МАНУ» з охорони «Гуцульського орнаменту (узорів) та пов'язаного з ним культурного простору» бачимо, що інтеграція освіти з елементами НКС відіграє вирішальну роль у їх збереженні та поширенні. Залучення до навчального процесу елементів НКС підвищує зацікавленість до різних предметів, що в свою чергу сприяє зростанню кількісних показників учнів та зацікавлених осіб. Таким чином, поліпшується навчальний процес і одночасно поширюються знання про нематеріальну культурну спадщину. Всі ці аспекти підкреслюють, що освіта, інтегрована з навчанням про НКС, є життєво важливою для збереження і поширення нематеріальної культурної спадщини. Це умож-

ливілює культурі не просто виживати, але й процвітати в сучасному світі, зберігаючи своє значення для майбутніх поколінь.

Список використаної літератури:

1. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини. Український центр культурних досліджень. URL: <https://uccs.org.ua/konventsia-pro-okhoronu-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchynu-2/> (дата звернення: 23.04.2024).
2. Коновалова А. (2005). До питання модернізації української культури в умовах глобалізації. Сучасне мистецтво. Вип. 2. С. 15-19.
3. Кудерська Н., Кудерська І. (2016). Охорона нематеріальної культурної спадщини в Україні. Наше право. Вип. 1. С. 27-35.

МІЩЕНКО Марина,
кандидатка юридичних наук,
завідувачка відділу культурної спадщини
та пам'яток охоронної справи
Інституту культурології НАМ України

Практичний контекст діяльності, пов'язаної з оцифруванням культурної спадщини в Україні

Для національної системи охорони культурної спадщини в період активної фази повномасштабного вторгнення, з числа очевидних небезпек, нині найбільшою мірою оприявилися загрози «фізичного» характеру — умисне знищення та пошкодження ворогом нерухомих об'єктів культурної спадщини, втрата пов'язаних рухомих культурних цінностей — безпосередня, у розумінні зникнення їх як цілісної речі матеріального світу, яка відбувається внаслідок подальшого розгортання ворожого наступу, так і шляхом формального виведення з національного правового поля, яке здійснюється після їх незаконного вивезення за межі нашої держави.

На підтвердження даної ситуації варто лише навести офіційну статистику — станом на 25 травня 2024 року на інтернет-ресурсі Міністерства культури та інформаційної політики України (далі — МКІП) було розміщено інформацію про те, що за період з 24 лютого 2022 року до 25 травня 2024 року ворог зруйнував або пошкодив загалом 1080 пам'яток культурної спадщини в межах 18 областей нашої держави. З них за видовим показником: пам'яток національного значення — 121, пам'яток місцевого — 879, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини — 80 [1].

З урахуванням означеного потреби оцифрування об'єктів матеріальної культурної спадщини як способу збереження принаймні «цифрової» пам'яті про об'єкти, ризик невідвортної втрати яких у наявних умовах надзвичайно високий, актуалізувалися в національному культурному просторі ще більшою мірою, аніж це було до початку Великої війни. Не вдаючись до суто теоретичного означення поняття «оцифрування в пам'яток охоронній сфері», яке вже до певної міри здійснювали в межах розробки названої проблематики представники національної та зарубіжної наукової сфер, зауважимо лише один ключовий момент — на даний

час на рівні чинного профільного законодавства воно перебуває на початковому етапі.

Для прикладу, в тексті Закону України «Про охорону культурної спадщини» спеціально питання оцифрування означено не було, так само як і специфіку, методологічні основи провадження відповідних процесів щодо конкретних складових матеріальної культурної спадщини. На даному фоні мізерним виключенням можна вважати лише доповнення названого закону нормою про включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України геопросторових даних, метаданих та інших сервісів згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» [2]. Однак на міжнародному рівні питання цифрової спадщини вже давно не належать до категорії інноваційних.

Ще понад 20 років тому ЮНЕСКО в «Хартії про збереження цифрової спадщини» (Charter on the Preservation of the Digital Heritage) від 17 жовтня 2003 року було окреслено базові положення стосовно відповідного понятійного апарату, доступу до цифрових архівів культурної спадщини, їх захисту та використання, а також ролі цифрової спадщини в творенні, комунікації та поширенні знань у межах усього світу [3]. Загалом практичний бік оцифрування об'єктів культурної спадщини України сучасного періоду, в його більш впорядкованому розумінні, можна відслідковувати в контексті відображення відомостей про дану діяльність на офіційних ресурсах МКІП.

Зокрема, на сайті профільного міністерства послідовно відображаються відомості як щодо укладених міжнародних угод, які мають на меті всебічне сприяння з боку зарубіжних держав-партнерів у оцифруванні національного культурного надбання, так і висвітлення ходу та конкретних результатів програм за даним напрямом, а також публічних науково-комунікативних заходів як вияву відкритого діалогу держави та інституцій громадянського суспільства за даним напрямом.

В іншому випадку, під час здійснення аналізу практичних аспектів оцифрування культурної спадщини він може ґрунтуватися на вихідних даних, розміщених у відкритому інформаційному просторі: розрізнені відомості про проекти, спрямовані на оцифрування окремих пам'яток за кошти державного бюджету (зокрема, тематичні проекти відповідного спрямування, які були профінансовані за грантовими програмами Українського культурного фонду, а також деякі локальні, підтримані на рівні

місцевої влади чи громад) чи із залученням можливостей приватного сектора, а також фінансової допомоги від благочинних інституцій (багато-річний досвід оцифрування об'єктів культурної спадщини із залученням фахівців команди Skeiron, а також їх спільну роботу з польським фондом Polonika вже під час воєнного стану та інші).

Водночас оцифрування в сфері охорони культурної спадщини не варто сприймати спрощено на рівні суто технічних процесів, які полягають у зміні формату візуальної інформації про певний об'єкт чи-то виключно його тривимірну деталізовану цифрову копію.

Цілком закономірно, що воно являє собою складний багатоетапний процес, включно з діяльністю підготовчого характеру (проведення оцінки та рейтингового відбору об'єктів, які першочергово мають бути оцифровані; оцінка логістичних можливостей; пошук фінансування, яке може забезпечити його проведення, а також пошук і досягнення домовленостей з фахівцями, які будуть здійснювати відповідні роботи). Власне проведення самого оцифрування, котрому, вочевидь, притаманна певна специфіка залежно від конкретного предмета, — це нерухома монументальна пам'ятка, інший менш габаритний об'єкт, зокрема з числа тих, які належать до музейних зібрань або унікальні архівні документи, а також місця його фактичного перебування. Вже на завершальному етапі, коли створено готовий «продукт» — деталізована, до найменших подробиць, 3D-копія, оприявлюється ряд інших, не менш важливих питань організаційного характеру: специфіка зберігання та подальшого використання, режими доступу до нього.

Власне питання пошуку безпечних середовищ для зберігання масивів оцифрованої інформації про об'єкти культурної спадщини нині також можна долучити до найбільш «проблемних». Це обумовлено тим, що в умовах воєнного стану, «вразливої» кібербезпекової ситуації та важкої ситуації в енергетичній системі нашої держави для його успішного вирішення потрібно звертатися по фахову допомогу міжнародної спільноти.

Таким чином, у практичній площині оцифрування об'єктів культурної спадщини нині особливої ваги набуває потреба пошуку грантових проєктів, цільових програм як додаткових джерел фінансування цієї вочевидь вартісної справи та партнерів — як на національному, так і зарубіжному рівні, готових сприяти впровадженню даних технологічних рішень на території України в складних воєнних умовах, а також контекст, пов'язаний

не з самим оцифруванням як специфічною діяльністю, а його кінцевим результатом — юридичним статусом та подальшою «долею» сформованих цифрових продуктів та потребою їх сталого безпечного зберігання.

Список використаної літератури:

1. 1080 пам'яток культурної спадщини постраждали в Україні через російську агресію. URL: <https://mcip.gov.ua/news/1080-pam%ca%bcyatok-kulturnoyi-spadshhynu-postrazhdaly-v-ukrayini-cherez-rosijsku-agresiyu/> (дата звернення: 07.06.2024).
2. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8.06.2000 р. № 1805-III. Дата оновлення: 2.10.23. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text>. (дата звернення: 30.04.2024).
3. Charter on the Preservation of the Digital Heritage, adopted at the 32nd session of the General Conference of UNESCO, 17 October 2003. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529> (дата звернення: 30.04.2024).

НОСЕНКО Олексій,
*аспірант Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв,
асистент викладача Київського національного
університету культури і мистецтв,
член Спілки звукорежисерів України*

Імерсивний аудіоархів як елемент збереження культурної спадщини України

Поява в світі перших засобів фіксації звуку змінила одномоментне прочитання нотного тексту на багаторазове відтворення аудіо. У результаті стала можливою також багаторазова репрезентація аудіо одного й того ж записаного твору або композиції одночасно в різних куточках планети, завдяки технології копіювання, тобто переносу, записаного аудіо з одного носія на інший, наприклад вінілова платівка або магнітна стрічка. Отож процес тиражування зміг якісно та кількісно наповнювати колекції та архіви матеріалом уже в новому форматі — аудіо. Завдяки архівам зафіксовані оригінальні виконання творів музичними оркестрами, оперними співаками, виконавцями, композиторами, голоси історичних постатей у промовах, виступах та інтерв'ю, звучання автентичних музичних інструментів.

З розвитком електронних технологій розвиваються та впроваджуються нові засоби відтворення аудіо, формати запису, типи носіїв збереження інформації, а старі, в свою чергу, поступово втрачають актуальність, фізично зношуються та стають надто дорогими в обслуговуванні. Така еволюція потребує й нових підходів до формування аудіоархівів.

Епоха цифровізації інформації та діджиталізації процесів дала змогу зберігати аудіоматеріали в дискретах. Таким чином полицьки архівів з магнітними стрічками та вініловими платівками поступово почали витіснятися серверами зберігання даних з аудіо файлами в форматі WAV або MP3, а матеріали на аналогових носіях почали оцифровувати. Така зміна значно заощадила витрати на обслуговування, зберігання та поширення інформації, а відтворення аудіо відбувалось на абсолютно різних аудіо пристроях. У свою чергу значно розширились такж можливості запису та міксування. Сучасне обладнання уможливило здійснювати вже багато-

канальний цифровий запис на будь-яких локаціях, навіть за відсутності стаціонарного забезпечення електричним струмом. А програмне забезпечення та віртуальні прилади обробки допомагають значно покращити результати та забезпечити якісну презентацію аудіо в різних цифрових форматах на різних цифрових платформах або пристроях.

Проте імерсивні технології, які з'явилися у XXI столітті, пропонують якісно інший підхід і погляд на аудіоформати, а в контексті архівної справи і нову концепцію збереження культурної спадщини. Варто наголосити, що за умов, у яких опинилися українські пам'ятки культури під час повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну, саме імерсивні технології максимально точно фіксують та репрезентують особливості звучання джерел звуку і акустики приміщень з урахуванням архітектурних особливостей.

Особливість імерсивної технології у роботі з аудіо полягає в тому, що під час звукозапису використовується більша кількість, порівняно зі стереозаписом, конденсаторних мікрофонів із круговою діаграмою направленості (від 5 штук), розташованих за певною схемою (як правило, в центрі між джерелами звуку) для фіксування як звучання джерел звуку, так і відбиттів акустичних хвиль від поверхонь приміщення. Така техніка дає змогу максимально точно передати особливості акустики та з такою ж точністю потім відтворити. Отож система багатоканального цифрового запису та міксування в результаті уможливило локалізувати джерела звуку в просторі слухача. А імерсивна технологія репрезентації із застосуванням великої кількості гучномовців, що розташовані навколо слухача, занурює реципієнта в акустичний простір з локалізованими джерелами звуку, таким чином посилюючи враження точністю звучання локації. Цю систему вперше було запропоновано для кіно індустрії. Науковці Моженко М. та Рязанцев Л. у своїй статті зазначають: «Тепер аудіомонітори в кінотеатрах розміщуються не тільки в горизонтальній площині, а також і вгорі — на стелі. В домашніх кінотеатрах, обладнаних саундбаром, в яких відсутні верхні аудіомонітори, стеля використовується для віддзеркалення звуку й додавання йому вертикального виміру. Кількість аудіооб'єктів в Dolby Atmos може досягати 128, вони можуть відтворюватися через 64 вихідні канали» [2, 58]. Аудіоформат Dolby Atmos повною мірою забезпечує реалізацію такого просторового формату і може бути інтегрований в імерсивні аудіоархіви.

Також слід окремо підкреслити роль програмного забезпечення, яке робить можливим прослуховування імерсивного аудіо за умови відсутності у слухача великої кількості гучномовців та спеціального звукового обладнання. Софт кодує просторове аудіо в класичний стерео формат, але під час прослуховування за допомогою персональних навушників реципієнт відчуває значно ширшу та глибшу звукову картину ніж стерео. Таку технологію вже реалізовано, наприклад, цифровий концертний зал Берлінської філармонії пропонує прослуховувати в імерсивних форматах аудіо записаних концертів класичної музики в стінах філармонії. Слухачі в умовах поза залами Берлінської філармонії можуть отримати ті самі слухові відчуття, враження та досвід, що і під час перебування в залі, адже реципієнт «занурюється» в акустичну атмосферу концертної зали філармонії завдяки прослуховуванню в імерсивних аудіоформатах.

Просторове аудіо в усьому світі активно інтегрується в кіно виробництво, аудіо продакшн, арт інсталяції, театральне мистецтво та виробництво комп'ютерних ігор, але в українському контексті це явище доволі рідкісне та перебуває на аматорському рівні. В Україні у 2007 році створено Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України). А у 2022 році в результаті злиття з Центральним державним кінофотофоноархівом України імені Г.С. Пшеничного створено Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів [4]. На 2024 рік електронний архів налічує більш 72000 документів у цифровому форматі зберігання. Значну кількість архіву складають моно та стерео аудіозаписи радіожурналів, автентичні виконання віршів, пісень, композицій в унікальних концертних залах, філармоніях, студіях звукозапису тощо, частина з яких або вже зруйнована внаслідок військових дій, або особлива акустика цих залів назавжди втрачена в результаті перебудов, або ці зали знаходяться під загрозою зникнення. Наприклад, аудіоархів Фонду Українського радіо налічує 110000 найменувань записів у залі Будинку звукозапису Українського радіо (БЗЗ), що має велику цінність як одна з найбільших концертних студій у Європі з можливістю записувати оркестрові та хорові колективи [1]. Але навіть така об'ємна бібліотека фонду не зможе передати наступним поколінням максимально точно звучання акустики цього простору в моно або стерео аудіоформатах.

Дослідниця Ю. Трач акцентує на імерсивних технологіях і підкреслює їх роль у репрезентації культурної спадщини: «Це надскладний і

трудомісткий процес, який потребує міждисциплінарного підходу, поєднуючи комп'ютерну інженерію та гуманітарні науки, щоб представити об'єкти культурної спадщини в реалістичному віртуальному середовищі, яке дає змогу зануритися в атмосферу артефактів та/або взаємодіяти з ними» [3, 135]. Отже, сучасні імерсивні технології є актуальним рішенням для оновлення, наповнення та збереження українських аудіоархівів з концептуально новим підходом у передачі точного звучання музичних інструментів і голосів в акустиці приміщень. В свою чергу цифрові стрімінгові сервіси Apple Music та Spotify, які підтримують просторові формати відтворення, відкривають світу максимально точно звучання українського музичного мистецтва в унікальних концертних залах та студіях звукозапису, що є важливим елементом збереження і популяризації культурної спадщини

Список використаних джерел:

1. Будинок звукозапису Українського радіо. URL: https://ukr.radio/Bud_zvuk (дата звернення: 24.04.2024).
2. Моженко М., Рязанцев Л. (2023). Еволюція форматів просторового звуку в кіно та в контенті стрімінгових сервісів. Вісник КНУКіМ. Сер. «Мистецтвознавство». Київ. Вип. 49. С. 54-63.
3. Трач Ю. (2023). Імерсивні VR-застосунки як інструмент ознайомлення з об'єктами культурної спадщини. Питання культурології. Київ. Вип. 41. С. 134–145. DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.41.2023.276702>.
4. Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. URL: <https://tsdaea.archives.gov.ua/istoriya/> (дата звернення: 24.04.2024).

ОЛІЙНИК *Олександра*,
кандидатка культурології,
завідувачка відділу теорії та історії культури
Інституту культурології НАМ України

Реалізація права доступу до культурних благ

Культуру в структурі державності і геополітики визначає зв'язок між культурою, ідентичністю і економікою як точкою перетину основних інтересів і водночас основних загроз державності. Перетину цих інтересів держави в свій час адресував українсько-американський економіст Іван-Святослав Коропецький, і власне його теза про глибинне нерозуміння західним науковим співтовариством потреб українського суспільства на усамостійнення ряду гуманітарних дисциплін, зокрема економічної історії, становить базис для запропонованого матеріалу.

Реалізація права на доступ до культурних цінностей та культурних благ, безсумнівно, пов'язана з індивідуальною користю, проте культура не визначає культурне споживання і культурні практики і, зрештою, закріплює культурну ідентифікацію, зокрема й як резистентність культурній експансії. Суспільне благо в класичній економічній інтерпретації не включає культурні блага, проте культурна цінність в економіці культури вирізняє культурні продукти, зокрема через соціальну цінність і суспільну користь, яка подібно до інших публічних товарів передбачає вплив на соціальну групу безвідносно до особистісної участі в них. Питання можливості описати суспільну користь виробництва культури за подобою іншого публічного товару, наприклад освіти, є вкрай дискусійним і поліфонічним, як і критерії оцінювання культурної цінності (і соціальної її компоненти), втім, зв'язок із економікою є більш лінійним.

Економіка добробуту, креативне міста, економіка сталого розвитку — всі концепції, що шукають альтернативу ресурсомістким або екологічно небезпечним видам економічного господарювання, тією чи іншою мірою спираються на потенціал культури в розвитку локальної економіки. Це безсумнівна користь локального рівня, на думку Джеймса Гейлбруна і Чарльза Грея, не може вважатися вичерпною аргументацією для економічної політики національного рівня, і вплив культури може замінюватися іншими економічними

ініціативами [2, с. 228] в короткостроковій перспективі, проте опосередкований неекономічний вплив культурної інфраструктури на локальну економіку лежить у площині національних інтересів і безпеки.

Іван-Святослав Коропецький зазначає, що публічні товари як включені в дії уряду, що відповідають національним почуттям населення країни, можливо адмініструвати за одним з алгоритмів [1, с. 54].

1. Уряд створює умови для індивідуального виробництва товарів чи послуг, які здатні представити національну культуру.

2. Уряд може змінити структуру економіки і започаткувати виробництво престижних товарів і послуг через важелі оподаткування, дотацій, тарифікації і квотування.

3. Уряд може змінити розподіл власності (зокрема, в політиках етнічноцентрованих уряд вдається до конфіскації власності в небажаних етнічно власників, роботу надає за етнічним чи національним принципом (на противагу здібностям).

Принципова відмінність між алгоритмами, за І.-С. Корецьким, у тому, що в першому випадку уряд використовує певну частину ресурсів, щоб задовольнити культурні потреби певної етнічної групи, у другому і третьому випадках, натомість, через преференції (етнічні чи національні) уряд скасовує чи модифікує необхідність ефективного розподілу ресурсів через урівноваження маргінальних (граничних) прибутків і витрат, нехтуючи тим, що члени упослідженої групи можуть працювати ефективніше за тих, кому дають роботу. Це вочевидь знижує показники виробництва, однак відсутність задоволення споживання (себто переважання попиту над пропозицією) компенсується через почуття гордості чи єдності. Тобто через споживання нематеріальних національних публічних товарів. Однак такий перерозподіл супроводжується важливим ефектом: більшість населення втрачає у приватному споживанні (виграючи у публічному), тоді як окремі особи отримують від того зиск. Цінності, конфісковані чи викуплені урядом, віддаються задарма чи зосереджуються в окремих членів населення (будь то аристократія чи члени партії). Перед державою постає виклик неодноманітного попиту на публічні товари, і це може зрештою призвести до політичної нестабільності [1, с. 54-55].

Суспільне благо, публічний товар, пояснювані як безоплатні для громадян групи продуктів господарювання в сфері безпеки, охорони здоров'я і освіти, опосередковано включають так звані клубні групи, до

яких, зокрема, належать об'єкти культурної інфраструктури (кінотеатри, телевізійне мовлення тощо).

Індивідуальна користь, забезпечувана правом доступу до культурних цінностей і благ, виявляється як в “утилітарних” пезультатах споживання (задоволення, натхнення, стимуляція), так і в якості соціалізації, кваліфікації та суб'єктивації (за П. Гіленом і Т. Ляйстером). Вплив культурних практик на індивідуальний розвиток тотожний процесу споживання, який, за визначенням Дугласа Голта, дає змогу переписвоїти “значення”, які стали об'єктивованими в споживанні через масове виробництво. У високо диференційованих суспільствах (споживацьких) процес переписвоєння нагтовується на нові бар'єри, подолати які здатна суб'єктність споживача [3, с. 14].

Споживання одночасно виявляє суперечливі тенденції між індивідуальним і колективним, і суб'єктність споживача проходить через пристрасну і рутинну участь у певному виді діяльності, однак переважно ця суб'єктність за невисокого рівня розвитку культурного капіталу залишається виражено колективною, визначеною в межах домінантної ідіокультури інших членів спільноти [3, с. 14]. При підвищенні рівня культурного капіталу від споживання очікується створення унікального індивідуального стилю, і споживачі виявляють значно більшу активність у конструюванні власного індивідуального споживання через автентичність і експертність (-знавство, *connoisseurship*).

Вплив культурної інфраструктури на реалізацію права на доступ до культурної цінності й культурних благ обґрунтовували як підтвердження гіпотезу про вплив пропозиції культурного блага на участь і споживання (попит). Зосередившись на регіональній культурній інфраструктурі Швейцарії, дослідники Й. Рьоссель і С. Вайнгартнер провели квазі-експеримент (за їхнім твердженням), побудований на базі теорії попиту, і мав на меті верифікувати вплив появи нової культурної інституції на систематичні зміни в поведінці культурного вибору [4, с. 363]. Першим результатом стало підтвердження прямого впливу регіональної культурної інфраструктури на рівень культурного споживання, що, однак, залишило невизначеним припущення про те, що пропозиція може стимулювати попит у випадку культурного продукту, але лише відображає закономірність: у межах економічної норми пропозиція культурного продукту надходить за попитом. Можна припустити, що нову інституцію відвідуватимуть замість іншої, що зрештою не впливає на кількісні показники споживання (лише відображає показники

однієї інституції та/або зміщення локації споживання) [4, с. 376].

Інша ситуація виникає з появою культурної інституції, що не має аналогів. Й. Рьосель і С. Вайнгартнер таким прикладом беруть Théâtre du Passage в швейцарському місті Невшатель: відкриття театру 2000 року несподівано підвищило культурну пропозицію (театр пропонує близько 160 театральних, оперних та танцювальних продакшенів щороку із постійною трупною і на професійному рівні, зала на 700 місць, до відкриття театру в регіоні були тільки непостійні, маленькі, непрофесійні продакшени, з місткістю глядацької зали до 95 місць). У сусідніх регіонах — кантонах — подібних театрів також на той час не було (що запобігає похибці аналізу через зміну локації попиту) [4, с. 363].

В Україні подібний експеримент мав би приклади як фестиваль '86 (м. Славутич), Літературний фестиваль у місті Нью Йорк (Донеччина). Лише за тієї різниці, що швейцарське дослідження спирається на показники споживання театральних продуктів до відкриття театру і після, результатах фінансової діяльності театру та інших економічних показниках, наразі недоступних для відкритого аналізу кейсів в Україні. Квазі-експеримент, проведений в Невшателі, підтвердив зростання попиту через появу пропозиції, за твердженням дослідників, але, здається, треба зважати на розвиток культурної й освітньої інфраструктури міста Невшатель в цілому — з функціонуванням Латеніуму, Невшательського університету (що, зокрема, має факультет гуманітарних наук) та відкриття того ж 2000 року Центру Дюрренматта. Так чи так, різноманітність культурної пропозиції має позитивний вплив на структуру культурного споживання.

Список використаних джерел:

1. Коропецький І.-С. (1995). Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки. К.: Либідь, 240 с. ISBN 5-325-00707-6
2. Heilbrun J. Gray, Ch. (2006). The economics of art and culture. 2nd edition. Cambridge University print, 412 p. ISBN 0-521-63712-0 DOI: 10.2307/3341597
3. Holt, D. (1998) Does Cultural Capital Structure American Consumption? Journal of Consumer Research, Vol. 25, No. 1 (June 1998), pp. 1-25; Відновлено з <http://www.jstor.org/stable/10.1086/209523>
4. Rossel, Jorg, Weingartner, Sebastian. (2016). Opportunities for Cultural Consumption: How is Cultural Participation in Switzerland Shaped by Regional Cultural Infrastructure? Rationality and Society. 28. DOI: 10.1177/1043463116658872

РАЧКОВСЬКА Ірина,
*аспірантка ОП «Релігієзнавство»
кафедри Філософії та культурного менеджменту
Національного університету «Острозька академія»,
директорка комунального закладу
«Рівненський обласний центр народної творчості»
Рівненської обласної ради*

Розвиток культу померлих на Поліссі через збережені обряди

Культ померлих — релігійне обґрунтування людиною її власної безкінечності. Воно має пропедевтичний характер до філософії антропоцентризму, адже в її основі лежать ідеї безсмертя, величі та могутності людини, її можливість впливати на долю наступних поколінь, земне життя та долю нащадків, їх добробут та здоров'я у будь-якому вимірі, формі та часопросторі. Німецький психолог Вільгельм Вундт зазначає: «Безперечно, культ мертвих є найбільш ранньою формою культу взагалі, і він залишається протягом тривалого часу єдиною його формою» [1; 169]. Згодом, коли у людини формується уявлення про відмінність душі і тіла, а відтак — віру в душу та її посмертне існування, формуються і похідні культу, які пов'язані з м душі, зокрема культом предків, аграрними культурами, що передбачають її переродження тощо.

Архаїчне середовище Полісся зберегло до сьогодні окремі обряди народних вірувань, що стосуються культу померлих та безпосередньо культу предків та аграрних культів, у контексті сприйняття померлого як частини спільноти, асимілювання його у середовище громади, роду у формі матеріальних перевтілень, залучення до способу життя через сезонність та періодизацію його впливу на життєдіяльність спільноти, що відбувається через збережені ритуальні дії, а саме: традиції наряджання могильних хрестів, прикрашання оброкових дерев, святкування Дідів, клечання домівок, обряд Водіння куста та голосіння на могилах померлих родичів. Усі ці релігійні практики народних вірувань збереглися до сьогодні, зокрема в північних регіонах Рівненської області.

Ми говоримо про культ предків як своєрідну унікальну релігію, при-
таманну українцям у своїй релігійній та соціально етичній парадигмі.

Пращури заповнюють собою релігійну нішу культу, стають об'єктом поклоніння, невигаданим пантеоном, який має безпосередній зв'язок з людиною — вони розуміють своїх нащадків, чують їх, допомагають або карають. Є душі, що належать одному роду, що отримали своє місце на «тому» світі, але втратили індивідуальні, особистісні риси і поведяться відносно живих відповідно до тих «соціальних» норм, які в міфологічній картині світу встановлені між живими та мертвими. Поліські уявлення про такі душі — Дідів є частиною загальнослов'янських міфологічних вірувань про душі предків, наділених високим ритуальним статусом, про родоначальників і опікунів будинку, у певні календарні періоди повернення тих, хто з «того» світла повертається на землю, у свої будинки [5; 249—252].

Варто зауважити, що святкування Дідів має свої періоди — це поминальні дні, встановлені православною церквою. На сьогоднішній день в окремих регіонах Полісся побутують обряди, пов'язані із святкуванням Дідів — в основному вони пов'язані із їжею, адже домінітною складовою обряду є годування померлих родичів: готують коливо, яке несуть до церкви на освячення, а потім споживають на кладовищі і частину колива залишають на могилах для споживання померлими; рештки вечері у поминальні дні залишають на столі разом із великою кількістю ложок, для того, аби родичі, які померли найближчим часом, "повечеряли із живими".

Щодо ритуально-обрядової складової цього поняття, то походять Діди (білорус. Дзяды, польс. Dziady, литов. Pigos) з дохристиянського балто-слов'янського звичаю тризни, пов'язаного з культом предків. Заходи, які пов'язані із тризною, мають своєрідний інтерактивно-споживацький характер з боку померлих і містять як традиції культури приготування та частування померлих, так і аспект усної комунікації. На Поліссі донині збереглася традиція голосінь — особлива форма спілкування з померлими. Тут вона присутня не лише при поховальному обряді, але й під час відвідувань місць поховань у поминальні дні — Дмитрівську суботу, Радуницю та інші відповідні дні. Слід зазначити, що найвираженіша дана традиція у с. Сварицевичі Сарненського району Рівненської області, що відбувається у поминальну суботу перед Трійцею, та й на саму Трійцю після церковних богослужінь. Голосіння практикується на кладовищах, переважно за недавно померлими найближчими родичами. Нерідко ця

какофонія має форму колективних, стихійних оплакувань, коли у стані афекту жінки середнього та старшого віку виконують речитативні музично-поетичні композиції довільної форми. У голосіннях гармонійно поєднуються поетичні мотиви реальності та утопічності (потойбіччя). Під час голосінь спостерігаються різні теми монологів. Популярним мотивом поліської голосильної традиції, що зберігся до нашого часу, є перелік сільськогосподарських робіт, які не виконав через смерть чоловік чи батько: «Охь твоє поле не оранэ, твоя ніва не вубрана! Хто жь буде ту роботу робить?» [3].

У контексті культу предків на Поліссі побутує ще одна традиція — наряджання могильних хрестів. У дохристиянський період на місці поховання померлого садили дерево з метою переродження його душі у рослину ество. Відповідно, сутність померлого, яка перебувала у рослині, живі родичі годували, приносячи поминальну трапезу під час ритуальних днів та одягнутою у той одяг, який при житті носила покійна чи покійний. Після християнізації ритуальні дерева замінюють на хрести, але традиція наряджання та годування в контексті культу померлого зберігається, тому сьогодні в північних регіонах Рівненської області, а саме в Дубровицькій, Березнівській, Соснівській, Володимирецькій та Вараській громадах можна спостерігати на кладовищах масову одягненість хрестів у хустки, фартушки, рушники та тюль. Традицію наряджання могильних хрестів на Рівненському Поліссі у 2023 році внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України під охоронним номером 065н.к.с.

До сьогодні на Поліссі зберігається релігійне явище в контексті культу померлих крізь призму аграрних культів — обряд Водіння куста. Він символізує переродження померлих через рослинність у середовищі живих. З 2018 року традицію обряду включено до переліку елементів Нематеріальної культурної спадщини України при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Обряд Водіння Куста триває три дні, беруть у ньому участь лише жінки та дівчата. Вони збираються у лісі і вбирають (клячають) у кленове гілля дівчину. За крайку затикають гілля дерев, лепеху, а на голову одягають вінок, сплетений з кленового листя, квітів, так, щоб дівчина нагадувала справжній куш. Кустовий гурт обходить оселі і співає величальні кустові пісні. Завершується обряд «Водіння Куста» за селом на полі, де обрядова зелень дівчини-«Куста» розбира-

ється, розривається на частини та, як символ родючості, викидається «на врожай». Окремі гілочки з «Куста» приносять додому й розкидають по городу [2; 67 — 73].

Перші згадки про даний релігійний обряд є у «Софійському першому літопису» [під роком 6753]: «...ни поклонися кусту ни идоламъ ихъ...», «...приходяшія цари, и князи и вельможѣ, солнцю і лунѣ иземли, дияволу и умершимъ въ адѣ отцемъ ихъ и дѣдомъ и матеремъ, водящее около куста поклонятися имъ»[6]. Варто зауважити, що Куст зберігся до нашого часу лише у межах етнографічної Пінщини. В Україні ареал цього дійства поширюється на села Зарічненського та частково Дубровицького і Любешівського районів, проте до наших днів повноцінно обряд відтворюється лише в селі Сварицевичі Дубровицького району Рівненської області [6].

Висновки. Наші пращури не могли уявити життя без людського соціуму, і долею людей могли керувати виключно їм подібні, і не важливо, у якій формі буття вони перебувають. Тому духовне єство померлих предків мало здатність бути всюдисущим, адже охоплювало ареал перебування усіх трьох вимірів — так званого вищого божественного простору, світу підземного та реального виміру, де перебувають їхні нащадки. В контексті формування уявлення про відмінність мертвих від живих, про душу і загробне життя виникає потреба взаємозв'язку із померлим, що виявляється у шклуванні про нього, а також зворотня взаємодія, що полягає в очікуванні від померлого покровительства та захисту. На Поліссі до сьогодні простежується збереження архаїчних сегментів релігійної свідомості мешканців Полісся, які потребують виявлення та аналізу в перспективі детальних досліджень.

Список використаних джерел:

1. Вундт В. Миф и религия. Спб. С. 169.
2. Кітова С. (1972). «Водіння Куста» на Поліссі. Народна творчість та етнографія. НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоціація етнологів. Київ: Наук. думка. № 3. С. 67 — 73.
3. Коваль-Фучило І. (2012). Поминальні голосіння в селі Сварицевичі: основні мотиви і специфіка виконання. Народна творчість та етнологія, 4. URL: <https://nte.etnolog.org.ua/arkhiv-zhurnalu/2012-rik/3/1224-rozvidky-ta-materialy/1673->

pomynalni-holosinnia-v-seli-svarytsevychi-osnovni-motyvy-i-spetsyfikacyonannia

4. Літопис Руський за Іпатіївським списком. (1908). URL: <http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat.htm>
5. Левкиевская Е. Е. (2009). Предки. СД. Т. 4. С. 249-252.
6. Матеріали експедиційних досліджень Рівненського фольклорно-етнографічного товариства по Договору з Управлінням у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Рівненської облдержадміністрації №1 / 29.06.98. Фонди Лабораторії поліського фольклору Етнокультурного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

СИМОНОВА Наталія,
*творчий аспірант кафедри оперної підготовки
та музичної режисури
Національної музичної академії України
імені П.І. Чайковського*

Феномен творчості Джоаккіно Россіні у кроскультурному просторі сучасності

Постановка проблеми. «Дайте мені рахунок з чистки, і я покладу його на музику» — цей крилатий вислів Джоаккіно Россіні набуває особливого змісту в сучасному перетворенні оперного мистецтва. Його комерціалізація трансформує музичні постановки, адаптуючи їх до розуміння суспільства, вихованого удосконаленням цифрових технологій. Зростання інформаційних потоків надає можливості для спілкування різних народів та взаємопроникнення в особливості їх культурних надбань. Діалог таких глобальних масштабів перетворюється у «полілог», а музичне мистецтво — на мистецький продукт. Гедоністичні засади європейського менталітету певним чином впливають на оперний театр — постає проблема актуалізації музичних вистав сучасними художньо-виражальними засобами, не втрачаючи при цьому художньо-естетичної цінності авторського твору.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Занепокоєні таким станом, культурологи виокремили основні парадигми сучасних видозмін у мистецькому просторі та у музичному зокрема. А. Карпов [2] спостерігає два русла, в які спрямований сучасний розвиток мистецтва: «естетичного переживання» та «комерційного успіху». Дослідниця О. Антонюк [1] називає причиною глобальних змін нівеляцію культурних відмінностей між народами, основна частка яких пропонує парадигму популяризації такого способу життя, де матеріальне панує над духовним. Такий глядач не очікує від оперного мистецтва естетичного задоволення, він прагне отримати розрядку та позитивні емоції. До аналізу та дослідження творчості Маестро Россіні звертались дослідниці А. Молибога [3], М. Черкашина-Губаренко [4]. Диригент та музикознавець А. Зеддо відроджував творчий доробок Россіні в його оригінальному звучанні.

Мета дослідження. Визначити головні аспекти популярності творчої спадщини італійського композитора XIX століття Джоаккіно Россіні в соціокультурних реаліях сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Постать Дж. Россіні посідає значуще місце в історії світового музичного-театрального мистецтва. І хоча його творча діяльність припадає на XIX століття, але його опери й досі ставлять на провідних сценах театрів Світу. Композиторський доробок Россіні представлений у різножанрових та багатостильових оперних творах як малого комічного жанру, так і в розгорнутих історично-патріотичних зразках. Серед них найбільш відомі нині: «Севільський цирульник», «Попелюшка», «Отелло», «Вільгельм Тель», «Мойсей та фараон», «Граф Орі», «Семіраміда», «Подорож до Реймсу», «Щаслива омана», «Вексель на шлюб», «Пробний камінь», «Щасливий випадок», «Сеньйор Брускіно», «Шовкова драбина» та інші. Особливою увагою глядача в усі часи користувалися опери комедійного жанру, які стали базисом композиторської творчості Россіні.

Основою комедійного жанру є вихована функція, завуальована у форматі розваг, тому саме одноактні комедійні твори є універсальним комунікативним засобом оперного мистецтва із сучасним глядачем.

Реформаторська діяльність Дж. Россіні перш за все торкнулась комічної опери, що допомогло відродити італійську національну оперу та дати новий поштовх для її світової популяризації й розповсюдження. Феномен його творчості полягає у впровадженні естетичних засад оперного мистецтва простими побутово-гедоністичними засобами.

Робота із музичним твором композитора «Шовкова драбина» дає змогу стверджувати, що в основі номерів опери покладені певні схеми-формули. Це стосується арій, ансамблів, дуетів та увертюри. Використання таких музичних формул пояснює малий термін, за який Россіні писав свої численні замовлення. Цікавим є факт, що у фіналах деяких номерах опер Маестро не використовує «квадратну» будову. Лібрето, з якими митець працював, побудовані на неординарних лірично-романтичних сюжетах, тому партії героїв мають яскраві музичні характеристики та напрочуд рухливі у зміні подій.

За ініціативи та підтримки мистецтвознавця і диригента А. Зеддо з 1980 року, у містечку Пезаро, де народився композитор, було започатковано фестиваль оперної творчості Россіні задля відродження його оригінального стилю. Програма фестивалю презентована різножанровими

творами митця, серед яких особливо яскравим у розмаїтті режисерських прочитань вважається одноактний твір — *opera-farsa* «Шовкова драбина». Створена на початку творчого шляху композитора ця опера стала джерелом для окремих музичних тем і фрагментів у подальших оперних творах. Її жанрові ознаки потребують деякого уточнення. Подекуди в сучасних постановках «Шовкову драбину» презентують як *opera buffa*, але вперше світло рампи вона побачила як «*farsa in un atto*». Музичні театри Венеції, де відбулась прем'єра, були зацікавлені, щоб на сцені в період фестивалю пройшло якомога більше вистав різножанрового спрямування. Тому «Шовкову драбину» анонсували як *farsa*, а в сучасних режисерських прочитаннях можна побачити її презентацію як *opera buffa*. Різні ознаки *buffa* і *farsa* знаходимо у А. Молибоги та у М. Черкашиної-Губаренко. Усі вони базуються на спільних рисах у трактуванні героїв та схемі побудови сюжетної складової. У власному режисерському прочитанні образну та сюжетну складову автор публікації ототожнила із вуличною комедією дель арте. Імпровізаційна основа останньої є джерелом художніх засобів виразності у створенні власного мистецького проекту — оперної вистави «Шовкова драбина» Дж. Россіні.

Висновки. Одноактний музичний твір «Шовкова драбина» дає змогу виявити феномен творчості Дж. Россіні та наблизити європейське музичне мистецтво до сучасного глядача засобами прочитання його у вітчизняній вокально-театральній традиції.

Список використаної літератури:

1. Антонюк О. (2013). Соціокультурна динаміка українського соціуму в умовах глобалізації. Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, 1 (18).
2. Карпов О. (2021). Эстетическая высота произведения искусства и рынок: о художественном качестве подлинном и мнимом. Художественная культура, 4, 95–110.
3. Молибога А. (2012). Співвідношення драматичної дії та музичної як компонентів оперного синтезу (на прикладі трьох одноактних фарсів Дж. Россіні). Київське музикознавство. Вип. 44. С. 106–110.
4. Черкашина М. (1993). Россини-комедиограф и проблемы эволюции итальянской оперы-буффа. Джоаккино Россини: современные аспекты исследования творческого наследия: сб. статей, под ред. М.Р. Черкашиной. Киев. С. 5–10.

СНІГІРЬОВА Лілія,

кандидат філологічних наук, доцент,

бібліограф I категорії відділу

довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи

Національної історичної бібліотеки України

НЕСТЕРЕНКО Олена,

завідувач відділу довідково-бібліографічної

та науково-інформаційної роботи

Національної історичної бібліотеки України

**Роль електронних ресурсів
національної історичної бібліотеки України
у збереженні і популяризації
нематеріальної культурної спадщини**

У сучасному інформаційному середовищі формування та обмін різними електронними ресурсами є одним із важливих елементів бібліотечного обслуговування. Окремим елементом сучасної бібліотеки є бібліотечний фонд, а електронні ресурси є унікальним джерелом інформації. З давніх часів бібліотеки збирають і зберігають документи, в яких зафіксовані нагромаджені людством знання, зразки і цінності світової та національної культури. Бібліотеки України мають багатий інформаційний контент та унікальний краєзнавчий фонд. Краєзнавчий матеріал має культурну, історичну, виховну, пізнавальну унікальність і цінність, формує уявлення про країну на основі всебічного вивчення окремих територій і регіонів. В умовах війни, коли Україна веде боротьбу за суверенітет і незалежність, надзвичайно важливим є вивчення історичного краєзнавчого матеріалу, матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, що допомагає глибше осмислити події сьогодення як у масштабах окремого регіону, так і всієї країни. Особливо швидкими темпами зростає попит на електронні ресурси, користування електронними базами даних, посилюється інтерес до повнотекстових документів, представлених у відкритому доступі.

Національна історична бібліотека України (далі — НІБУ) спрямовує свою діяльність на задоволення інформаційних потреб користувачів від-

повідно до нових вимог, шляхом створення комфортного бібліотечного середовища, впроваджуючи в свою діяльність інноваційні технології — є власний сайт (<https://nibu.kyiv.ua/>), наповнюється електронний каталог, електронні бази даних, використовуються популярні соцмережі та впроваджуються в роботу нові види бібліотечної діяльності.

Багатофункціональний та трансформований у відкрите інтерактивне середовище інформаційний ресурс НІБУ забезпечує оперативне, систематичне та якісне інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів, надає можливість вільного доступу до національних і світових інформаційних ресурсів із історії, культури, краєзнавства, книгознавства, бібліотечної справи тощо. Краєзнавча робота є одним із пріоритетних напрямків роботи НІБУ, а саме, збереження і популяризація знань про історію рідного краю, матеріальну та нематеріальну культурну спадщину (далі — НКС) українського народу. Цей напрям роботи особливо актуальний, бо відіграє головну роль у подальшому процесі єднання, консолідації українського суспільства та формуванні спільної національної історичної пам'яті, збереженні його національної ідентичності і самобутності під час російсько-української війни.

У 2024 році виповнюється 70 років, як Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року. У галузі культури ЮНЕСКО сприяє культурному різноманіттю світу та збереженню матеріальної й нематеріальної культурної спадщини. Для нашої країни важливо, що 5 елементів НКС були внесені до Списків ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини.

У 2021 році відділ довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи НІБУ розпочав роботу з вивчення, збереження та популяризації видань, що містять інформацію про елементи НКС, з фонду НІБУ. Метою цієї роботи є: збереження та упорядкування документної інформації про НКС та популяризація фонду бібліотеки; розробка електронного ресурсу, а саме бібліографічної бази даних джерел про елементи нематеріальної культурної спадщини: положення, структуру та зміст.

Джерелом інформації для користувачів бібліотеки є тематична рубрика «Нематеріальна культурна спадщина в документних джерелах» на головній сторінці сайту НІБУ, де доступні матеріали про елементи НКС, що внесені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (<https://nibu.kyiv.ua/nks/>). На квітень 2024 року опубліковано 18 випусків. Кожний випуск містить інформацію про

елемент НКС: історична довідка про ареал історичного та сучасного побутування елемента; стислий опис елемента; коротка інформація про носіїв елемента, також можна перегорнути сторінки окремих видань віртуальної книжкової виставки та ознайомитись з бібліографічним списком до теми. Кожний місяць читачам пропонується книжково-журнальна виставка у читальній залі бібліотеки. Рубрика створювалася з метою збереження, популяризації й надання вільного доступу до інформації про елементи НКС.

Розвиток інформаційних технологій сприяло тому, що на сьогодні у сфері вивчення і збереження НКС дедалі активніше використовуються нові способи обробки і оприлюднення інформації, такі як, наприклад, електронні бази даних. Бази даних важливі й найбільш перспективні складові інформаційних ресурсів сучасного суспільства, які значно доповнюють та розширюють пошукові можливості електронного каталогу і активно використовуються для виконання практично всіх видів довідок у довідково-бібліографічному обслуговуванні (тематичних, фактографічних, адресних тощо). Вивчення фонду НІБУ (налічує близько 800 тисяч одиниць зберігання) допомогло виокремити видання, які зберігають інформацію про елементи НКС, та розпочати формування електронної бази даних НКС. Розроблено Положення про електронну базу даних НКС з фонду НІБУ, а також її структура. Пошук буде здійснюватися відповідно до тематичних колекцій (п'ять галузей НКС згідно зі Ст. 2, п. 2 Конвенції ЮНЕСКО про охорону НКС): Усні традиції та форми вираження, зокрема в мові як носіїв НКС; Виконавське мистецтво; Звичаї, обряди, святкування; Знання та практики, що стосуються природи та всесвіту; Традиційні ремесла; а також будуть додані Загальні видання (бібліографічні, довідкові й енциклопедичні видання, підручники, монографії, наукові дослідження тощо); Персоналії (особа), (колектив). Пошуковий ресурс забезпечуватиме отримання інформації за параметрами: ключовим словом, автором, назвою, роком видання, географічною назвою (село, місто, район, область, етнографічні регіони України) незалежно від колекції, де знаходиться документ. Основою електронної бази даних НКС стали бібліографічні списки книжкових і віртуальних виставок, адже електронна бібліографічна база даних є складовою проекту «Нематеріальна культурна спадщина в документних джерелах з фонду Національної історичної бібліотеки України». Подальшим етапом роботи над електронною базою

даних є діяльність щодо її наповнення та активна популяризація ідеї відкритого доступу серед користувачів бібліотеки.

Готується перший випуск довідково-бібліографічного покажчика «Нематеріальна культурна спадщина в документних джерелах з фонду Національної історичної бібліотеки України», що міститиме інформацію про перші 20 елементів Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, а саме: історичну довідку побутування елемента на території України, особливості елемента та бібліографічний список з видань, що зберігаються у НІБУ.

На сайті НІБУ в Електронній бібліотеці «Історична спадщина України» представлені поцифровані історико-краєзнавчі етнографічні, мистецтвознавчі, фольклористичні та інші видання, що вийшли друком до 1947 р. (<https://omeka.nibu.kyiv.ua/s/nibu/page/index>). Електронна бібліотека є перспективним засобом організації інформаційних ресурсів та надання інформаційних послуг користувачам. Як сучасна інформаційна система електронна бібліотека розширює спектр послуг бібліотеки для віддалених абонентів, надає можливість оперативно одержувати інформацію, електронні документи, чим сприяє досягненню якісно нового рівня інформаційного забезпечення. І вже сьогодні можемо констатувати: електронна бібліотека є невід'ємною частиною довідково-бібліографічного обслуговування, спрямованого на забезпечення індивідуальних інформаційних запитів користувачів бібліотеки.

Відділом стародруків, цінних та рідкісних видань наповнюється на сайті НІБУ вкладка «Культурний фронт: МИ — УКРАЇНЦІ!» (https://nibu.kyiv.ua/kult_fr/), де публікуються нариси, презентації про самотність українського мистецтва, долю культурних цінностей в умовах війни. Окремі випуски присвячені також нематеріальній культурній спадщині: «Колекція писанок Катерини Скаржинської», «Настінне малювання українських хат: відродження традицій», «Український тканий рушник», «Феноменальна Петриківка», «Квітка галактика Катерини Білокур», «Світ української писанки», «Дивотвори: Васильківська кераміка», «Марія Примаченко — народна художниця».

Отже, електронні інформаційні ресурси значно розширюють поле діяльності бібліотек: змінюються технології формування фонду, підходи до його збереження, форми обслуговування користувачів тощо. Як показує сучасна бібліотечна практика, нові технології дають змогу вирішити

важливі завдання відповідно до запитів сучасного суспільства: впровадити нові інформаційні ресурси бібліотек, істотно вдосконалити якість інформаційного обслуговування користувачів, а також забезпечити збереження інтелектуальної та духовної пам'яті народу, спадкоємність державотворчих, національних та культурних процесів у суспільстві. Переваги електронних ресурсів дали змогу фахівцям НБУ формувати власні електронні колекції та довідково-пошуковий апарат з культурної спадщини, що орієнтовані на швидкий перегляд електронних джерел, пошук конкретних фрагментів та повнотекстових документів, пошук специфічної інформації, анотацій.

СУВОРОВА Ірина,
*творча аспірантка кафедри
оперної підготовки та музичної режисури
Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського*

Київська Русь часів Ярослава Мудрого на геополітичній мапі Європи: соціокультурний аспект

Постановка проблеми. За часів князювання Ярослава Мудрого історія Київської Русі характеризується вигідним впливом свого геополітичного положення на мапі Європи. Завдяки своїй обороноздатності Київська Русь неодноразово рятувала Європу від навали кочових племен, забезпечуючи їй сприятливі умови для розвитку. Саме цей чинник сприяв укладанню династичних шлюбів, які розширювали дипломатичний та культурний вплив Ярослава на європейську політику. Київська Русь стала містком, через який здійснювався культурний і торговельний обмін між Західною Європою та Сходом. Однак це зумовило поглиблення у подальшому внутрішнього розколу в державі та викликало суперечності в її соціокультурному розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Точні хронологічні дати встановлення дипломатичних відносин Київської Русі з іншими європейськими державами окреслено в роботі О. Головка [1]. Загальний опис історії княжої держави в контексті генези світової цивілізації проаналізовано в праці В. Зубанова і А. Толстоухова [2]. Хронологія розвитку та становлення української державності доби Ярослава Мудрого охарактеризовано у другому томі видання співавторів В. Зубанова, А. Толстоухова, П. Толочка [3]. Особливості забудови Києва за часів Ярослава Мудрого надано в статті М. Ієвлева і А. Козловського [4]. Державотворчі новаторства та устрій, особливості розвитку культури та соціуму Київської Русі означеного періоду розглянуто в монографії П. Кралюка [5]. Дипломатичні та психологічні мотиви діяльності Ярослава Мудрого щодо впливу на політику Візантійської імперії визначено в статті В. Рички [6].

Мета дослідження — проаналізувати міждержавні зв'язки Київської Русі часів Ярослава Мудрого із Візантійською імперією та країнами За-

хідної Європи, з'ясувати особливості соціокультурного розвитку країни як сполучної ланки між Сходом і Заходом.

Виклад основного матеріалу дослідження. Набуття Київською Руссю християнства в X столітті зумовило зростання уваги до князівства в європейському світі. Вже в XI столітті Київська Русь почала розширювати дипломатичні відносини не лише з сусідами, а й з більш віддаленими регіонами, наприклад із країнами Скандинавії. Нова релігія набувала прихильників у периферійній частині Київської держави, де мешкала більша частина населення. У великих містах нове віросповідання поширювалось ще до офіційного хрещення Русі. І саме у великих містах часто перебували іноземці, тому на підставі їхніх вражень від подорожей до Східної Європи у світі склався образ східнослов'янської країни. За період князівства Ярослава Мудрого Київська Русь набула свого геополітичного та економічного розвитку. Головним чинником мирного існування, культурного та економічного зростання стала політика самого Ярослава. Його вміння встановлювати міждержавні зв'язки шляхом політичних шлюбів допомогло уникнути багатьох воєн та кровопролиття, руйнування княжої держави.

Князя Ярослава можна назвати прихильником візантійської культури та грецької мови. Кількість церков, побудованих на території Київської Русі, сягала чотирьохсот, і це слугувало міцним підґрунтям проповідування православної віри. Слід згадати, що тогочасним світом поширювалась думка про апокаліпсис, котрий мав настати за тисячу років від Воскресіння Христового. Саме цими обставинами характеризується посилене будівництво храмів та соборів у князівстві. Найголовнішою пам'яткою релігійної архітектури і досі залишається Собор Софії Київської, Премудрості Божої, будівництво якого тривало приблизно з 1033 по 1036 роки.

Візантійські літургійні книги склали основу книжкових зібрань церков і монастирів Києва. На печатках князів і церковних ієрархів з'являються грецькі написи від XI століття. Характерними ознаками візантійського впливу на Київську державу стало зведення будівель та храмів. А сама грецька мова та писемність представлялись на широкий загал. Тому у вихованні своїх дітей Ярослав зміг використати найцінніші зразки тодішньої культури, презентовані збірками церковних текстів, що сприяло опануванню його родиною декількома мовами. До речі, про цікавий дипломатичний хід укладання політичних шлюбів за часів Ки-

ївської Русі стало відомо ще за князювання Володимира, батька Ярослава, який уклав шлюб із сестрою візантійського імператора, тим самим зміцнивши зв'язки з Константинополем. А сам Ярослав набув прізвиська «тесть Європи», оскільки був одружений на шведській принцесі Інгігерді (христ. — Ірині), його дочка Єлизавета стала дружиною норвезького короля Харальда Хороброго, Анна — дружиною французького короля Генріха I, син Святослав одружився з принцесою саксонською Гертрудою. Ярослава по праву вважають великим просвітителем Київської Русі, адже за часів свого правління він заснував перше народне училище в Новгороді і відкрив великокняжу бібліотеку в Києві. Як законодавець Ярослав повелів записати перший в історії звід цивільних законів — «Руську правду». Будучи набожним, він дав добро на організацію і заснування нині найбільшого монастиря у світі — Києво-Печерської Лаври, що стала центром літописання на Русі. Вперше в історії українського православ'я наказом князя був обраний митрополит, який не залежав від Константинопольського Патріарха — ним став Іларіон Київський, давньоруський письменник, вчитель дітей Ярослава.

Візантійська імперія тих часів була яскравим представником світової влади. Вона посідала найвище становище, ніж решта країн Європи. Правителями інших держав визнавалась система візантійської ієрархії, де одні країни посідали високе становище, а інші — низьке. Київська Русь була частиною цієї складної ієрархічної системи держав, на вершині якої стояв візантійський правитель — імператор і водночас глава християнського світу. Для візантійців беззаперечним вважався той факт, що може існувати лише одна імперія, як і переконання в тому, що може існувати лише одна істинна християнська церква. Київська Русь на момент князівства Ярослава стала потужним державоутворенням, яке, за нагоди, нагадувало про свій вплив на міжнародній арені. Саме з цієї причини в 1046 році був організований військовий похід Ярослава на Візантію за участі його старшого сина Володимира Ярославича, бо «князь бажав, щоб його сприймали серйозно у місті, котре для нього було мірилом і джерелом усіх чеснот. Похід 1043 року мав нагадати імператорові про існування в Києві «такого собі Ярослава Володимировича» й був радше ображеною реакцією на неухважність Візантії, ніж захистом від її надмірної уваги» [3]. Цей «виклик Ярослава» став доленосним поштовхом у подальшому спілкуванні Візантійської імперії та Київської Русі. Їхні добросусідські

відносини були відновлені лише через три роки. Для закріплення довгострокового миру, Ярослав благословив свого сина на шлюб з Марією — донькою візантійського імператора Константина IX Мономаха.

Висновки. Велика прихильність Ярослава до візантійської культури та архітектури привнесла свої плоди в розбудові Київської Русі. Його політика обізнаності та освіченості соціуму вплинула на встановлення нових міжнародних зв'язків релігійного і культурного значення. Завдяки укладанню політичних шлюбів Ярослав Мудрий зміг зміцнити та розширити спектр власного впливу на геополітичній мапі Європи. Заявивши про себе візантійському імператорові, Київська Русь постала як авторитетний «гравець» на міжнародній арені, де відбувались важливі події світової історії.

Список використаної літератури:

1. Головка О. (1994). Русь у міжнародному житті Європи IX-XI ст.: історичні зошити. Київ. 29 с.
2. Зубанов В., Толстоухов А. (2008). Україна — Європа : хронологія розвитку (1000-1500) / пер. з рос. Київ: КВІЦ. 576 с.
3. Зубанов В., Толстоухов А., Толочко П. (2009). Україна: Хронологія розвитку. У 6-ти т. Т. 2. Київ: КРІОН. 688 с.
4. Ієвлев М., Козловський А. (2009). Забудова центральної частини «міста Ярослава» поблизу Софійського собору в XI ст. *Ruthenica*. Вип. VIII. Київ. С. 138-150.
5. Кралюк П. (2018). Ярослав Мудрий. Харків: ФОЛІО. 156 с.
6. Ричка В. (2023). «Безпричинна» війна Ярослава Мудрого. *Ruthenica*. Спец. вип.. Київ. С. 10-18.

*ХОЛОДЬКО Анастасія,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ*

*ХІЛЬЧЕВСЬКА Олександра,
Український католицький університет, м. Львів*

Формування європейської ідентичності: виклики для України в контексті інтеграції до ЄС

Ідентичність є досить складним поняттям, тому її дослідження в рамках таких великих громад, як нації, становить особливий виклик та інтерес. Завдання ускладнюється, коли ідентичність досліджується на наднаціональному рівні, зокрема на європейському, враховуючи національне, культурне та мовне різноманіття Європи.

Було і є багато спроб концептуалізувати європейську ідентичність. Наразі європейська ідентичність досліджується з різних позицій та аспектів, проте спільним для всіх досліджень європейської ідентичності є те, що дослідники стикаються не лише з проблемою багатовимірності концепції ідентичності, а й також з проблемою визначення європейського простору. І тут саме ЄС бере на себе активну роль у формуванні європейської ідентичності [5].

Український історик Я. Грицак у співавторстві з філософом О. Комаровим розглядають фундаментальні етапи та принципи формування національної ідентичності українців у книзі «Шлях становлення української ідентичності» [2]. Автори приділяють особливу увагу історії творення української національної ідентичності та аналізують її взаємозв'язок з європейською ідентичністю. Таке наукове підґрунтя зумовлює справедливість прагнень українців до наближення зі спільнотою країн — членів ЄС.

Під час аналізу європейської ідентичності прийнято виділяти два конкурентних та взаємовиключних підходи [4]. Перший підхід — «союзний націоналізм». Його сутність полягала в тому, що всі країни, які були учасниками європейської інтеграції на початкових етапах створення ЄС, поєднували спільні історія, територія, культура. Це стало основою європейської ідентичності. Прихильники концепції «союзного націона-

лізму» доволі скептично ставилися до розширення європейського співтовариства.

Проте поступове перетворення суто економічного союзу в політичний обумовило необхідність пошуку інших, більш глобальних критеріїв європейської ідентичності. Так, у Європі виникло розуміння європейської ідентичності як спільності цінностей — вірність основам демократії, схильність до правової держави і повага до відмінностей, тобто — толерантність. Найвищою соціальною цінністю в Європі є людина, а все державне й соціальне життя спрямовані на забезпечення максимальної зручності її існування та комфорту. У наукових та експертних колах цей підхід на основі спільності цінностей дістав назву «патріотичний конституціоналізм».

На початок ХХІ ст. потенціал європейської ідентичності як вирішального елемента зміцнення європейської інтеграції повинен був бути повністю визнаним на офіційному рівні, зокрема «Конституцією для Європи». Проте цей амбітний проєкт провалився. Після референдумів з приводу «Конституції для Європи» 2005 року було започатковано програму «Європа для громадян» у 2006 році. Акцент уваги на громадянах означав зміну напрямку визначення та характеристики європейської ідентичності, частково нівелюючи спільну культурну спадщину. Хоча ідея Європи як культурної спільноти як такої не була відкинута, проте наразі ЄС переважно розглядають як політичну спільноту. Таке зміщення акцентів відповідало зростаючому поняттю «європейського громадянства» з 1990-х років [6].

Громадянство ЄС було офіційно встановлено Маастрихтським договором у 1992 р. разом із низкою суміжних прав, наприклад право голосувати та бути кандидатом на муніципальних та європейських виборах у державі — члені проживання незалежно від національності та ін. [7]. Громадяни залишалися головним рушієм загальноєвропейської політики щодо ідентичності, про що свідчить програма «Європа для громадян», 2014-2020 рр. З огляду на широкий спектр думок і суперечок щодо європейської ідентичності, пошук консенсусу щодо того, якою повинна бути європейська ідентичність в майбутньому, став нелегким завданням.

Процес формування власної національної ідентичності відзначається особливою складністю для українського суспільства. Тривалий вплив російської колективної ідентичності на свідомість українців затримав процес визначення напрямку подальшого розвитку української національної

ідентичності. Революція Гідності, спочатку гібридна, а потім повномасштабна війна росії проти України та надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС визначили пріоритетний напрям розвитку держави та пришвидшили процеси трансформації української національної свідомості.

Європейський вибір України зумовлений історичними, економічними та соціальними чинниками. За часів колоніального рабства українська нація зазнала найбільших у Європі людських, матеріальних і територіальних втрат, їй насильно було нав'язано тоталітарний азійський політичний та соціально-економічний устрій, була порушена соціальна структура суспільства, спотворена ментальність народу. Україна опинилася на задвірках європейської цивілізації. Отож з'явилась нагальна потреба у виборі шляху розвитку в напрямі європейської цивілізаційної моделі, що дає можливість досягти прогресу в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави. Інтеграційний процес у відповідних напрямках складається з встановлення європейських норм і стандартів в освіті, науці й техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних досягнень в ЄС тощо. Україна прагне стати повноправною європейською державою, віднайти свою європейську ідентичність. Це може статися тільки тоді, коли відбудеться переворот у суспільній свідомості у бік справжнього патріотизму, який саме й передбачає сприйняття європейських цінностей свободи і демократії [1]. 24 лютого 2022 року, а саме повномасштабне військове вторгнення рф в Україну, стало потужним каталізатором цього процесу, об'єднавши українців, та й увесь цивілізований світ, проти спільного ворога-агресора-терориста росії.

Шлях до європейської ідентичності лежить через усвідомлення своєї національної ідентичності. На сьогодні є необхідність спершу вибудувати українську національну ідентичність, а вже потім йти в Європу. Інакше Україна може втратити свою культуру, традиції, історію — втратити себе під сильним іноземним впливом. Це буде не євроінтеграція, а розчинення України в Європі.

Не існує сталого переліку чинників, які формують національну ідентичність, у тому числі українську. Проте основними чинниками самоідентифікації певної нації є: історія розвитку держави, мова, культурна спадщина, людські цінності, традиції, віросповідання тощо. Наявність позитивного й цілісного ототожнення суспільства та чітко визначена національна ідентичність більшості громадян виступають ключовими чинниками успішного розвитку будь-якої держави.

На превеликий жаль, національна ідентичність України вибудовується переважно на основі історичної жертвовності та сучасній політичній проблемності. Українська політика формування міжнародного іміджу заснована на популяризації трагедії української історії [3]. Ця війна стала додатковим ідентифікатором сучасної української нації, тобто її впізнаваності, для всіх без винятку європейських країн. Проте формування здорової української національної ідентичності є первинним відносно утвердження європейської ідентичності в Україні.

Україна, щоб здобути перепустку в європейський простір, має врахувати різні підходи до визначення європейської ідентичності.

По-перше, Україні необхідно підкреслювати спільність української та загальноєвропейської культури. На жаль, мало хто в Європі сьогодні згадує про Трипільську культуру, яка є спільним надбанням України та Румунії — колискою всієї європейської цивілізації. Чи знає широкий європейський загал про те, що перші розмови про об'єднання Європи відбувалися на саміті монархів європейських країн у 1429 році в Луцькому замку на території сучасної України? Чи про те, що всесвітньо відома кав'ярня з віденською кавою була започаткована українцем? Саме через такі кроки самоусвідомлення в Україні можна сформувати і національну, і європейську ідентичність у культурно-історичному розумінні. Водночас це сприятиме формуванню позитивного міжнародного іміджу Української держави.

По-друге, необхідно побудувати Європу в самій Україні. Це означає, що усі численні реформи в Україні, спрямовані на перебудову її соціального, політичного економічного та державного устрою, мають бути спрямовані на те, що кожна людина, індивід має бути найвищою соціальною цінністю — це є справжньою основою європейської ідентичності та європейської цивілізаційної моделі. Тобто необхідно усвідомити фундамент європейської ідентичності — цінність людини та необхідність створення для неї комфортного середовища життя.

Побудова справжнісінької Європи в Україні — це є шлях досягнення європейської ідентичності. Набуття Україною європейської ідентичності сприятиме процесу повернення нашого суспільства до магістральних шляхів цивілізаційного розвитку.

Таким чином, поняття європейської ідентичності є багатовимірним і багатоаспектним поняттям, яке, крім іншого, офіційно закріплено в ряді

нормативних документів ЄС. Проте дане поняття не є сталим, і акценти в його змісті змінюються з часом, політичними та економічними умовами функціонування Європейського Союзу як інтеграційного угруповання. Наявність сталої національної ідентичності є надважливим чинником розвитку України як незалежної європейської держави. Євроінтеграційні процеси, боротьба українців за можливість бути частиною Європи та захист демократичних цінностей відіграють ключову роль у процесі трансформації української національної ідентичності.

Список використаної літератури:

1. Барановський Ф. (2007). Європа у пошуках ідентичності: висновки для України. *Політичний менеджмент*, 4, 103-111. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/baranovskyi_uevropa.pdf (дата звернення: 25.04.2024).
2. Грицак Я., Комаров О. (2021). Шлях становлення української ідентичності. Запоріжжя: Платформа спільних дій. 35 с. URL: <https://uinp.gov.ua/elektronni-vydannya/shlyah-stanovlennya-ukrayinskoyi-identychnosti> (дата звернення: 25.04.2024).
3. Толкачов О. Європейська ідентичність України. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/1786690.html> (дата звернення: 25.04.2024).
4. Холодцько А., Холодцько І. (2020). Роль та політика Європейського Союзу у формуванні Європейської ідентичності. *Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée: collection de papiers scientifiques «ΛΟΓΟΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale*. Vol. 3. 30 octobre. Strasbourg, République française: Plateforme scientifique européenne. — P. 92-96. DOI: 10.36074/30.10.2020.v1.03 (дата звернення: 25.04.2024).
5. Ciaglia, Sarah; Fuest, Clemens; Heinemann, Friedrich. (2018). What a feeling?! How to promote 'European Identity', *EconPol Policy Report*, No. 09, ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, Munich. URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/219512/1/econpol-pol-report-09.pdf> (дата звернення: 25.04.2024).
6. Prutsch. (2017) *Research for CULT Committee — European Identity*, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585921/IPOL_STU\(2017\)585921_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585921/IPOL_STU(2017)585921_EN.pdf) (дата звернення: 25.04.2024).
7. Treaty on European Union / Maastricht Treaty. URL: https://europa.eu/european-union/sites/europa.eu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf (дата звернення: 25.04.2024).

ШЕВЕЛЬОВА Александра,
доктор мистецтва, викладач кафедри
оперної підготовки та музичної режисури,
здобувач кафедри теорії та історії культури
Національної музичної академії України
імені П.І. Чайковського

Вплив культуротворчих процесів сьогодення на парадигму космополітичного сприйняття музичних вистав молодшим поколінням

Постановка проблеми. Глобалізаційно-інтеграційні процеси, що охоплюють усю світову спільноту, виявили тенденцію до формування єдиної уніфікованої макроцивілізації. Активне перебування сучасної дитини в кіберпросторі спонукало його виокремленню у віртуальний соціокультурний вимір. Широкий доступ до інформації стирає географічні кордони, мовні бар'єри, адже уніфікована знакова система не потребує спеціалізованих знань. Так, діти різних країн і континентів зростають в єдиному цифровому середовищі, піддаються впливу масовим трендам і тенденціям, які знаходять свій прояв у різних сферах життєдіяльності. Ці явища є ознакою невідворотного масштабного соціального переустрою та ніби схиляють різні народи і культури до уніфікованого тигля без вираження характерних ідентичних ознак. Музичний театр України як своєрідний носій національної традиції перебуває в процесі невідворотних трансформацій. На жаль, серед усього розмаїття дозвіллевої сфери молодшої аудиторії він посідає доволі скромне місце. За цих умов постає проблема наслідування трендів масової культури та створення продукту з орієнтацією на актуальний запит глядача, що формується під впливом планетарного інформаційного простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Транснаціональний аспект в умовах тяжіння до космополітизації сучасного суспільства охарактеризований Л. Сарақун [9]. Актуальні соціальні запити молодого покоління, трансформація його життєвих пріоритетів досліджені Ю. Бабенко [2]. На маніпулятивних проявах інформаційних технологій, їхньому впливі на юну аудиторію акцентована увага А. Гриценком [4]. Позитивні та нега-

тивні прояви впливу на користувачів різних вікових категорій в умовах інформаційного простору визначені К. Вариводою [3]. Відмінність переваг культурного дозвілля представників молодшого і старшого поколінь, втрату їх спадкоємності розглянуто М. Кубаєвським [7]. Проблема формування естетичних цінностей молоді, особливості соціалізації означеного покоління окреслені в дослідженні Т. Андрущенко [1]. Вплив нової парадигми художньої культури на музичний театр України доведений Л. Канюкою [6]. На метаморфозах сучасної музичної вистави в контексті актуальних запитів вітчизняного глядача сфокусовано увагу О. Єрошенко [5]. Творчий потенціал дитини в умовах сучасних соціокультурних трансформацій з'ясовано О. Сапігою [8].

Мета дослідження — виявити вплив культуротворчих процесів на формування сучасної парадигми космополітичного сприйняття молодшим поколінням музичних вистав в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів

Виклад основного матеріалу дослідження. Розширення міжнародних зв'язків, взаємообмін культурними традиціями, науково-технічними здобутками значно полегшили існування всеохопного кіберпростору. Багато часу дитина звикла проводити в соціальних мережах, мобільних додатках (переважно розважального гатунку), відеоіграх, в які залучені користувачі різних вікових категорій із усього світу. І якщо раніше дитина просила батьків купити нову іграшку, то нині — підписку в новому застосунку або ж розширену версію улюбленої відеоігри. З одного боку, широкий доступ до різноманітної інформації мотивує до самоосвіти, опанування нових навичок чи хобі. З другого — щільний потік інформації на будь-який попит і смак може бути небезпечним для несформованої психіки молодшого користувача гаджетами та в умовах його нерозбірливості, відсутності життєвого досвіду нав'язувати йому непритаманні звички та цінності. Прискорення і динамізація інформаційного сприйняття призводять до утворення розриву між молодшим і старшим поколінням, другому з яких переважно притаманні наслідування культурних традицій і опора на життєвий досвід.

У дозвілєвому просторі вітчизняного молодшого глядача музичний театр України посідає чи не останнє місце, а дитяча опера в його уяві постає як застаріла та нецікава форма. У боротьбі за виживання під впливом масової культури театральні трупі намагаються наслідувати

світовим трендам, використовувати брендові назви, актуальну тематику (зазвичай запозичену з інших сфер: мультиплікації, кінематографа, відеоігор тощо). Такий підхід є своєрідним гарантом широкого охоплення аудиторії та стовідсоткових продажів квитків. Написання творів на нову й не відому глядачеві тематику, «негучні» назви створюють для колективів поле ризику, за яким приховується лякливе марево вистави із сумнівною окупністю та економічною доцільністю проєкту. Існує негласна орієнтація мистецьких колективів на вже відомі й зрозумілі молодшому глядачеві теми. Серед них можна виокремити: твори, літературні першоджерела яких входять до шкільної програми; адаптації сюжетів із мультиплікації та кінематографа; окрема інтеграція персонажів, популярних серед представників доби інформаційних технологій. Проте існує ще один вагомий чинник у реалізації сучасних музично-театральних творів для дітей та юнацтва — їхня музична складова. Свідоме уникнення звернення до академічної музики наштовхує на протилежне. Із метою залучення сучасної дитини в музичний театр авторські групи та постановники орієнтуються на те, що звучить у її навушниках: рок-, поп-, електронна музика, їх альтернативні види тощо, що здебільшого приходять із західноєвропейської та американської культури. Дифузійність культурних явищ часто-густо призводить до нівелювання традиційних формовиявів конкретної національної традиції та тяжіння до уніфікованого мистецького продукту. Як наслідок — за останнє десятиліття музичні театри України сформували вектор репертуарної політики, спрямований на світовий контент із недооцінюванням вітчизняного. Наслідування західних тенденцій театральними інституціями часто-густо призводить до втрати унікальності, оригінальності національних здобутків та примітивізації мистецького продукту під впливом масової культури. Однак такі форми здебільшого продукуються в інформаційному просторі і є добре знайомими, привабливими для глядачів молодшого покоління в результаті застосування маркетингових технологій. Тим самим продукуючі установи своєрідно привчають реципієнтів до споживацького сприйняття творів мистецтва, оформлених із манливою видовищністю розважально-гедоністичного характеру. Таким запитам найбільше відповідає жанр «мюзиклу», який за останнє десятиліття під впливом шоу-технологій став надмір популярним. Афіші музичних театрів України рясніють гучними назвами: «Піноккія» Б. Севастьянова; «School of Rock» Е.Л. Веббера; «Красуня та

чудовисько» А. Сегал; «Тигролови» К. Бескоровайного, А. Гуманюка, Б. Решетілова тощо. Примітно, що кожен із них вирізняється оновленими підходами, сценографічними та режисерськими вирішеннями. Звичайно, яскравість і динамічність захоплюють глядачів молодшого покоління, однак не всі форми відповідають особливостям сприйняття означеної вікової категорії. До того ж, будь-який театральний твір повинен органічно поєднувати зміст і форму, драматургію і видовище, прилучаючи дітей до аналізу подій, що відбуваються, задля формування власної життєвої позиції.

Перспективи подальших розвідок. Діти і молодь як майбутнє нації та світової спільноти потребують особливої уваги з боку тих, хто формує їх світогляд, у тому числі засобами культури і мистецтва. Урахування ментальних, вікових, національних особливостей під час створення сучасних мистецьких продуктів мають включати комплексний підхід із використанням досвіду зарубіжної практики та збереженням вітчизняної культурної традиції.

Список використаної літератури:

1. Андрущенко Т.І. (2014). Виховний процес та формування естетичних цінностей молоді в українському культурному просторі в період глобалізації та інформаційної революції. Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри: монографія. Ніжин: Аспект-Поліграф. С. 183–205.
2. Бабенко Ю.А. (2014). Ціннісні орієнтації сучасної української молоді: результати дослідження. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2, 76–81.
3. Варивода К.С. (2015). Позитивні й негативні аспекти взаємодії сучасної молоді в соціальних мережах. Науковий огляд, 7 (17), 1–16.
4. Гриценко А.В. (2015). Ризики впливу телевізійних та комп'ютерних технологій на розвиток психіки людини в добу інформаційного протистояння. Вісник Національного університету оборони України, вип.1, 214–232.
5. Єрошенко О.В. (2016). Жанрові видозміни музичної вистави сучасного українського театру. Зб. мат. конф. «Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор», V Міжнародної

-
- конференції, Одеса-Київ-Варшава, 12–13 травня 2016. Київ, НАККіМ. С.135–138.
6. Канюка Л.С. (2022). Український музичний театр в епоху змін ціннісних орієнтирів у мистецтві. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Вип. 1. С. 148–153.
 7. Кубаєвський М. (2008). Контекстна буттєвість етносу в глобалізованому просторі. Психологія і суспільство, 2 (32), 59–64.
 8. Сапіга О. (2021). Дитина-творець: новоевропейська парадигма культури дитинства. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 1(50), 7–20.
 9. Саракун Л. П. (2019). Космополітизм як альтернативний світогляд майбутнього планетарного суспільства. Культурологічні виміри людини в сучасному універсумі: монографія. Київ: Ліра. С. 79–95.

Чайка Мирослава
асистент кафедри тележурналістики
факультету кіно і телебачення
Київського національного університету
культури і мистецтв

Місце українського мок'юментарі в сучасному кінематографі

Мок'юментарі, як жанр кінематографу, поєднує документальний стиль із вигаданим сюжетом, створюючи ілюзію автентичності. Цей жанр виник у світовому кінематографі як експериментальний формат, але швидко здобув популярність завдяки своїй здатності критично осмислювати суспільні явища. В Україні мок'юментарі починає набирати обертів, відображаючи як локальні проблеми, так і глобальні виклики. Досліджуючи еволюцію жанру мок'юментарі, варто враховувати його тематичні особливості та акценти, що відображають суспільні настрої і перспективи подальшого розвитку.

Особливої уваги в дослідженні заслуговують наукові праці таких авторів, як С. Гончарук, О. Левченко та Н. Цімох [1], М. Чайка [2], Г. Чміль [3], Р. Ширман [4], Т. Дохерті [6].

Слід зазначити, що жанр мок'юментарі відрізняється використанням прийомів документального кіно, таких як зйомка «з руки», інтерв'ю, архівні матеріали, але з фіктивним або сатиричним змістом. Він поєднує серйозність форми з іронічністю, висвітлюючи актуальні суспільні питання. Світові зразки демонструють його як гнучкий жанр, який може адаптуватися до будь-якого культурного контексту. В Україні цей жанр поки що перебуває на стадії становлення, але вже формує унікальну нішу.

Варто звернути увагу, що багато незалежних режисерів використовують мок'юментарі у коротких форматах, адже цей жанр дозволяє економічно створювати візуально привабливий і змістовний продукт. Глядачі мок'юментарі залучаються через емоційну ідентифікацію, адже цей жанр працює на межі реальності та вигадки. У сучасному інформаційному просторі, де фейки та дезінформація є повсякденними, мок'юментарі іро-

нічно висвітлює механізми маніпуляції інформацією. Формальні ознаки нового жанру мок'юментарі — це мистецькі засоби, об'єднані спільною метою застосування: змусити вигадану історію справити на глядача реалістичне враження [1, с. 186].

Доцільно зазначити, що в Україні жанр мок'юментарі почав розвиватися на початку ХХІ століття, коли кінематограф почав адаптуватися до нових культурних та соціальних умов. Спочатку режисери почали використовувати елементи мок'юментарі для висміювання бюрократичних процесів, корупції та абсурдних соціальних явищ. Проте зміни у популяризації мок'юментарі в Україні сталися дещо пізніше, коли режисери почали звертатися до актуальних політичних та соціальних проблем, використовуючи цей жанр для створення «міфів», що викривають «пороки» суспільства. Загалом, український мок'юментарі вирізняється особливою соціальною та політичною спрямованістю. Режисери часто використовують цей жанр, комбінуючи гумор з трагічними реаліями життя.

Першим українським повнометражним фільмом жанру мок'юментарі варто вважати дебютну стрічку українського режисера Корнія Грицюка «2020. Безлюдна Країна», яка була представлена на кінофестивалі «Молодість» у рамках нової програми експериментальних фільмів і знята відповідно до традицій даного кіножанру. Цей фільм можна охарактеризувати як кінематографічну дискусію, спрямовану на провокування обговорення важливих соціальних і політичних питань. Режисер Корній Грицюк за допомогою гіперболізації реальних процесів, що спостерігаються в сучасній Україні, намагається вивести їх до абсурду, що дозволяє звернути увагу на їх сутність та вплив. Таким чином, фільм виступає як інструмент критичного осмислення актуальних проблем суспільства.

Таким чином, щоб завоювати увагу глядача в світі масового кіно-виробництва, потрібна нова, несподівана форма подачі інформації, як у випадку з жанром мок'юментарі [2, с. 107]. Мок'юментарі зазвичай знімаються у реальних локаціях, а не в студійних павільйонах, що сприяє створенню відчуття автентичності. Використання реальних просторових контекстів дозволяє вигаданим подіям виглядати більш переконливо та наближено до реальності, підсилюючи ефект документальної достовірності. Яскравим прикладом такого формату є серіал «Карлос в Україні», головним режисером якого виступив Нікіта Торжевський, Камера в серіалі виступає як одна з героїнь, з якою взаємодіють персонажі, тобто, це

пародія на документалістику, заснована на реальних подіях, але водночас є ігровим, постановочним кіно.

Мок'юментарі в Україні часто використовують техніку так званої «міксованої реальності», коли вигадані події перетинаються з реальними подіями чи політичними ситуаціями, що змушує глядача самостійно ідентифікувати правдивість інформації. Вони створюють у глядача відчуття, що те, що відбувається на екрані, може бути правдою, хоча це часто є абсурдною інтерпретацією реальності. Використання жанрових стереотипів і карикатур у мок'юментарі дозволяє створювати ефект, який змушує глядача сумніватися в реальності зображуваного, що є своєрідним коментарем до сучасних проблем, таких як інформаційна війна, фейкові новини та маніпуляції фактами. Як зазначала Ганна Чміль, глядач завжди знаходиться над обставинами й ситуаціями, у які потрапляють герої, тож справжня ідентифікація ніколи не відбувається [3, с. 176].

На сьогодні, жанр мок'юментарі в Україні залишається досить маргінальним, і його представлення в кінематографічному ландшафті обмежене одиничними проектами. Хоча жанр мок'юментарі, або псевдодокументальний стиль, здобув значну популярність на міжнародній арені кінематографу, в Україні цей жанр не отримав поки що широкого визнання. Мок'юментарі, який поєднує елементи документального кіно з вигаданими ситуаціями, вимагає від глядача більшої уваги та здатності до інтерпретації, що може створювати труднощі у широкому сприйнятті. В умовах глибоких соціальних і політичних змін цей жанр міг би стати потужним інструментом для соціальної критики і сатири, але він потребує специфічного медіаосвітнього контексту, щоб стати зрозумілим широкій аудиторії. Водночас, навіть у випадку окремих спроб створення мок'юментарі, вони часто залишаються обмеженими в колі вузьких глядацьких груп українського суспільства.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід сказати, що мок'юментарі в українському кінематографі поступово займає своє місце як унікальний жанр, що дозволяє поєднувати розважальний контент із соціальною критикою. Він є важливим інструментом для осмислення національної ідентичності, пошуку нових форматів культурного самовираження та адаптації до викликів глобалізації. Розвиток мок'юментарі в Україні свідчить про зростаючий інтерес до поєднання документальних практик з вигадкою для дослідження складних соціальних і політичних

реалій. Перспективи розвитку мок'юментарі в Україні пов'язані з подальшим пошуком нових форм вираження, що відображають унікальний досвід постреволюційного часу та зміни в національній ідентичності. Таким чином, хоча потенціал для розвитку жанру мок'юментарі в Україні є, на сьогодні цей жанр залишається на периферії кінематографічного процесу, вимагаючи подальшого культурного стимулювання для повноцінного розвитку.

Використані джерела:

- Гончарук, С., Левченко, О. і Цімох, Н. Жанр мок'юментарі як кінематографічний феномен доби постмодерну. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво, 5(2), 2022 р. с.181–188.
- Чайка М.А. До питання мок'юментарі, як жанру кінематографу. Науково-педагогічний журнал ДДПУ імені Івана Франка «Молодь і ринок». № 2 (157). 2018 р. С. 105–109.
- Чміль, Г.П. Людина — екран: візуальна антропологія (пост)сучасності: монографія. Київ: Інститут культурології Національної академії мистецтв України. 2020 р. 256 с.
- Ширман Р. Н. Обдурі мене! Мок'юментарі в кіно і на телебаченні: монографія. Київ: КНУКіМ, 2015 р. 204 с.
- Doherty, T. The Sincerest Form of Flattery: A Brief History of the Mockumentary. *Cinéaste*, [online] 28 (4), 2003. pp. 22–24.

Чміль Ганна
доктор філософських наук,
професор

Досвід України в імplementації культурних конвенцій ЮНЕСКО

У сучасному глобалізованому світі культурна спадщина є не лише джерелом національної ідентичності, а й важливим фактором міжнародного діалогу та стійкого розвитку. Україна, будучи державою з багатовіковою історією та багатим культурним різноманіттям, активно залучена до процесу збереження й популяризації своєї культурної спадщини на світовому рівні. У цьому контексті важливу роль відіграє участь України в реалізації ключових культурних конвенцій ЮНЕСКО, які охоплюють як матеріальну, так і нематеріальну культурну спадщину.

Серед них ключове значення мають Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.), Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.) [1] та Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження (2005 р.) [2]. Приєднання до цих міжнародних документів стало важливим етапом інтеграції України у світову культурну спільноту, а також дозволило започаткувати ряд національних програм для збереження унікальних об'єктів та практик.

Одним із найзначніших досягнень України є включення об'єктів культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі у цьому списку перебувають, зокрема, Софійський собор і Кисво-Печерська лавра в Києві, історичний центр Львова, дерев'яні церкви Карпатського регіону та інші культурні пам'ятки. Внесення цих об'єктів до міжнародного реєстру сприяло їх популяризації, залученню фінансування для реставрації та приверненню уваги до необхідності їх захисту. Проте, збереження цих пам'яток стикається з численними викликами, зокрема через недостатнє фінансування, урбанізацію та вплив військових дій на культурний фонд країни.

Не менш важливим напрямом є імplementація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. Україна має багату нематеріаль-

ну спадщину, що включає традиції, обряди, народне мистецтво та ремесла. До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства внесено такі українські елементи, як петриківський розпис, козацькі пісні Дніпропетровщини, традиція косівської кераміки, кримсько-татарський орнамент Орнек та борщ як елемент української культури. На сьогодні до цього списку внесені також «Програма з охорони кобзарсько-лірницької традиції» [3] та писанка, як українська традиція і мистецтво оздоблення яєць [4].

Активізувала значимість нематеріальної культурної спадщини війна. На сьогодні сектор нематеріальної культурної спадщини став об'єднуючим сегментом, пов'язаним з фундаментальними цінностями: мовою, звичаями, традиціями, піснями, врешті з усім тим, що складає основу ідентичності. За часів, коли нації є “уявними спільнотами” (Б. Андерсон) ідентичності перетворюються на уявні сутності. Людина відносно вільна у визначенні власної ідентичності. Актуальний постмодерн взагалі стверджує “плаваючу ідентичність”, “множинну ідентичність”. Натомість “лише екстремальні соціальні ситуації, приміром, військові дії, усувають усі групові ідентичності, крім однієї, найважливішої” (Кармела Лібкінд).

Сьогоднішня війна українців з російським агресором демонструє стійкість українських воїнів, завдячуючи інтенсивному ототожненню себе з побратимами по зброї, з усім українським народом. Як бачимо “миру і спокою всередині ієрархії ідентичностей не спостерігається” (Едмунд Берк). Важливість національної ідентичності у різних культурах усвідомлюється по-різному, і сьогодні ми маємо ситуацію збереження практичної цінності національної ідентичності, основу якої складає нематеріальна культурна спадщина.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну в 2022 році поставило питання захисту культурної спадщини в новий контекст. Багато пам'яток архітектури та культурних об'єктів зазнали руйнувань, а деякі опинилися на тимчасово окупованих територіях. У відповідь Україна спільно з ЮНЕСКО впроваджує екстрені заходи для документування та збереження культурного надбання, зокрема через використання цифрових технологій, моніторинг та залучення міжнародних експертів.

Імплементация культурних конвенцій в Україні стикається з низкою викликів. Серед них — недостатнє фінансування, недосконала координа-

ція між державними органами та громадами, а також загрози, пов'язані з військовими діями. Руйнування культурних об'єктів під час війни вимагає невідкладних заходів щодо їх документування, збереження та відновлення у співпраці з міжнародними партнерами. Водночас важливим є забезпечення передачі нематеріальної культурної спадщини наступним поколінням шляхом залучення громадськості та розвитку освітніх ініціатив.

Україна демонструє стійкість і рішучість у питаннях захисту культурної спадщини навіть в умовах надзвичайних викликів. Активне використання новітніх технологій, цифрового моніторингу та мобілізація місцевих і міжнародних ресурсів є перспективним напрямом, що дозволяє адаптуватися до сучасних умов. Сприяння міжнародного співтовариства, зокрема через механізми ЮНЕСКО, є важливим чинником для забезпечення сталого розвитку культурного сектора в Україні.

Таким чином, досвід України у впровадженні культурних конвенцій ЮНЕСКО є прикладом ефективного застосування міжнародних стандартів на національному рівні. Подальший розвиток цієї сфери потребує посилення інституційного потенціалу, фінансування та інтеграції інноваційних підходів. Водночас цей досвід має значний потенціал для розширення міжнародної співпраці та підвищення глобальної ролі України як активного учасника світових процесів збереження культурної спадщини.

Використані джерела:

- Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.), відновлено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d69#Text
- Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження (2005 р.), відновлено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_008#Text
- Safeguarding programme of kobza and wheel lyre tradition, відновлено з: <https://ich.unesco.org/en/BSP/safeguarding-programme-of-kobza-and-wheel-lyre-tradition-02136>
- Pysanka, Ukrainian tradition and art of decorating eggs, відновлено з: <https://ich.unesco.org/en/RL/pysanka-ukrainian-tradition-and-art-of-decorating-eggs-02134>

КРУГЛИЙ СТІЛ
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AS A FIELD
OF CULTURAL INTERACTION

Модератор: Олександр Буценко

*Ахмет Ернан АРАЛ,
професор, кафедра ЮНЕСКО «НКС у формальній
і неформальній освіті»
Університету Хаджи Байрам Велі в Анкарі, Туреччина*

**The UNESCO Chair on “Intangible Cultural Heritage
in Formal and Informal Education”**
*/Кафедра ЮНЕСКО «Нематеріальна культурна спадщина
у формальній та неформальній освіті»*

Анотація

Проф. А. Ернан Арал висловив підтримку народу України, ознайомив з історію створення єдиної в Туреччині кафедри ЮНЕСКО з питань НКС, заснованої 2017 року проф. М.Окалом Огузом, головою Експертного комітету з нематеріальної культурної спадщини Національної комісії Туреччини з питань ЮНЕСКО. Кафедра діє на основі університетського Науково-практичного центру турецького фольклору. Головним завданням Кафедри є підвищення розуміння і ролі НКС в науці, освіті та культурі. Розглядаючи напрями можливої співпраці, проф. А. Ернан Арал торкнувся окремих питань, що можуть бути взаємно цікавими: управління НКС на національному і місцевому рівнях, захист культурних, соціальних та економічних прав носіїв, моделі передачі знань шляхом формальної та неформальної освіти, інструменти фінансової підтримки носіїв НКС, роль наукових та недержавних організацій в охороні НКС.

The UNESCO Chair on “Intangible Cultural Heritage in Formal and Informal Education” was officially established in 2017 by Prof. Dr. Öcal Oğuz, who is also the Head of the Intangible Cultural Heritage Experts Committee at Turkish National Commission for UNESCO. The Application and Research Centre for Turkish Folklore at Ankara Hacı Bayram Veli University is the host institution of the Chair. It is the only UNESCO Chair on ICH in Türkiye. The objective of the Chair is to contribute to practice, theory and policy in the field of ICH in a way to increase function of ICH in science, education and culture.

Some of the partners of the Chair on national level are National Centre of UNIMA, Association of Intangible Cultural Heritage (UNESCO accredited

NGO), Association of Museum Professionals, Ankara Intangible Cultural Heritage Museum, Municipality of Altındağ (Ankara), Yunus Emre Institute and related departments of some state universities in Türkiye. And our partners on international level are UNESCO Chair on Critical Heritage Studies and the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (The Vrije Universiteit Brussels), Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe under the auspices of UNESCO (Bulgaria) and Institut National des Sciences de l'archéologie et du Patrimoine (Morocco).

The Chair supports the educational activities on intangible cultural heritage and relevant application models. Besides, studies have been launched, developed and encouraged through partnerships in order to ensure that intangible cultural heritage is understood, known and appreciated. Special focus is set on youth who are priority groups of UNESCO and also defined as the future generation in the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. To achieve this aim, the inclusive activities such as ICH lectures at universities, workshops and winter schools have been organized since 2017. In the context of these plans, ICH Winter Schools have been organized annually. The ICH Winter School is a three-day training program organized for young professionals from NGOs, schools, universities, ministries and also post graduate students who are interested in ICH related topics. The main aim of the initiative is to further raise awareness among and strengthen the capacity of these young experts in fields related to ICH, thereby also contributing to the enhancement of the Convention visibility. The Chair organizes the Winter School with the support of Turkish National Commission for UNESCO, Ankara Intangible Cultural Heritage Museum, municipalities (as host institutions of trainings), Association of Intangible Cultural Heritage, mainly.

The Chair pays attention to conduct its activities in the form of multi-year projects to better achieve its aims. In this regard, the members of the Chair took part in the project “Anatolian Fairy Tales” that was supported by the Turkish Ministry of National Education and Turkish National Commission for UNESCO. The aim was to contribute to the capacity building among teachers, mostly through storytelling. The Chair took part in preparation of education kit and design and implementation of teacher trainings in different cities all around the country from 2019 to 2021.

With regard to safeguarding of intangible cultural heritage in emergencies, one of the developments was that members of the Chair was included in a working

group that was established by Turkish National Commission for UNESCO. The working group conducted a field visit to earthquake-hit cities in the southeast of Türkiye in March, 2023 and tried to understand how ICH can be utilized in such devastating crisis to help people heal socially, culturally and mentally. And following the visit to the region, the group prepared a report for relevant authorities to show the relevance and significance of ICH to address post disaster recovery.

The expected results correspond to UNESCO objectives, as the Chair contributes to a better understanding of the use of formal and informal education for the transmission of ICH and educational awareness raising about ICH among youth. It is expected that the network of partners working in the area of intangible cultural heritage is expanded in order to achieve an optimal level of cooperation and sharing of good practices among all partners involved. With the aim of expanding our network and cooperation, the representatives of the Chair attended meetings in Paris on October 31, 2017 (39th Session of UNESCO General Conference), November 23–24, 2017 (The Second Coordination Meeting with UNESCO Category 2 Centres and UNESCO Chairs) and on October 1-2, 2018 in Brussels (Meeting of UNESCO ICH Chairs). The Chair also organized the online meeting "UNESCO Chairs and Intangible Cultural Heritage During the Pandemic" in September, 2021 and took part in the side event "Integrating Intangible Cultural Heritage in Education" organized as part of the UNESCO World Conference on Culture & Arts Education in February, 2024.

Regarding the short and medium term, the Chair plans to start a teacher training project with the Ministry of National Education as a pilot project. Through the project we will try to guide teachers on the basics of ICH in education and what they can do with their own expertise on various subjects. It is planned as a pilot project with lesson plans, education kits and a guide for teacher training for future.

Second plan for near future is about climate change. It is an important topic at UNESCO and the Chair would like to reflect on this topic and share the experience in the region. The Chair is making preparations to design a multi-year project that aims to identify and analyze the impact of climate change on ICH and cultural practices of communities. The focus of the project will be on water resources, namely the lakes in south of the country. The Chair aspires to connect the findings and experience to environment, biology and geography education through the development of lesson plans and education kits.

How to organize efficient ICH governance on national and local level?

Efficient governance firstly should be based on 12 ethical principles for safeguarding ICH, which means it needs to be transparent, responsive, participatory, inclusive and consensus oriented. Access of communities to the instruments, objects and cultural spaces should be ensured, including in situations of armed conflict. Governance is also about paying attention to harmony between local history and experience of ICH safeguarding on the one hand and global norm of heritage governance on the other, especially on local level. But, of course, conflict can be inevitable. And conflict requires mediation. Who will be mediator? And what will be the toolkit of a mediator? And this toolkit is not just for ICH experts, it is for everyone who will be in charge in times of conflict and who comes from different backgrounds. I think that is one of the keys.

How to protect (with law and/or special programs) cultural, social and economic rights of bearers?

Turkish National Commission for UNESCO formed an ad-hoc working group in 2022 and this group prepared a report in the form of a draft legal text. Based on this experience, firstly I can say that depending on administrative context of the country, it is possible to establish a central council or provincial/regional boards that are responsible for forming and implementing regulations or programs for the rights of bearers.

Inventory is one of the basic parts to protect the rights of bearers. And when possible and necessary, official registration of cultural spaces is one of the integral aspects with regard to the protection of their rights. In any kind of law or dedicated programs, it is important to address exploitation or illegal uses related to ICH elements as well and specify law enforcement. And one last thing, in addition to the financial and technical assistance from the Ministry of Culture, the law on property tax can be revised and for example %5 of the property tax that is collected by municipalities can be allocated to activities to safeguard ICH, which will automatically cover the rights of bearers (in Türkiye, the property tax collected is only used (%3 of the tax) for the protection of tangible heritage for now). The aim is to make it available for the safeguarding of ICH as well.

How to build the modern formal and informal education on and with ICH?

I think it is very important to create some space in the curriculum, or “hack” the curriculum for a positive change and make use of specific subjects in a way to establish links between courses and climate change, economy, urban life, all of which can help us emphasize the significance of ICH for resilience in times of conflict, natural disasters.

So it is not about changing the curriculum at all, we should focus on integration of ICH in many courses as possible, which brings us to the capacity development, and teacher training, particularly. Faculties of education can be one of the starting points. Relevant departments at the universities can start pilot projects and then develop the lessons learnt to regional and national level. So that the awareness of ICH among teachers can be raised at an early stage. So it is mostly about the capacity of teachers to utilize ICH in and out of the class.

And I think non-formal education is equally important. Because the awareness of ICH among trainers and trainees seems to be higher there. So, it is a matter of canalizing this awareness for a long-lasting impact in livelihood and resilience. So it is important to establish multi-year programs on specific fields of ICH, it depends on the context, needs and experience. So it does not have to address all fields of ICH, for the sake of efficient use of the resources. Focus on fields where there is already strong experience is important in non-formal education. And linking the programs in non-formal education to the mechanisms available in labor market, industry and entrepreneurship is very important, so that it does not start and finish with the training program. So that establishing a vision out of the non-formal education experience can be possible.

How to develop cooperation between communities, institutions of education and science and the power?

The priorities, experience and approach of communities, education institutions and science are different. So first of all, it is important to reconcile priorities and approaches in safeguarding. The competent body of the Convention can establish a working group that includes NGOs, representatives of communities, researchers, etc. It is important that this working group should have the power to influence decisions. This group should be active not only in the inventorying and preparation of nominations, but more importantly also in the preparation and implementation of safeguarding action plans and in measuring the impact of activities.

What do I want to know from Ukrainian today reality?

I wonder what will be the role and function of NGOs in safeguarding of ICH in Ukraine's current reality? If there is to be a change, in what direction will it go? In this sense, how will the relationship of NGOs with formal and non-formal education be strengthened? Because when it comes to capacity building, the conversation mostly revolves around capacity building of teachers but it is equally important to pay attention to the needs of communities in terms of education.

Аніта ВАЙВАДЕ,
доктор, професор кафедра ЮНЕСКО
з питань політики та законодавства
у сфері нематеріальної культурної спадщини
Латвійська академія культури

**UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage Policy
and Law in the Latvian Academy of Culture**
*/Кафедра ЮНЕСКО з політики нематеріальної
культурної спадщини
та права в Латвійській академії культури*

Анотація

Доктор Аніта Вайваде зазначила, що Латвія з перших днів широко-масштабної російської агресії проти України стоїть пліч-о-пліч з українцями. Увагу зосереджено на меті Кафедри ЮНЕСКО, створеної 2017 року — розвивати наукове міжнародне партнерство в аналізі досвіду, проблем і рішень у політиці та законодавстві з охорони НКС. Зокрема, на думку А. Вайваде, співпраця з українськими колегами може полягати в оцінці шкоди НКС, завданої російськими окупантами, та розробці політики й законодавства з відтворення та майбутньої охорони живої спадщини на основі міжнародного досвіду.

UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage Policy and Law is founded with objective to advance international academic and research partnerships in the study field of the polices and law of intangible cultural heritage (ICH). The UNESCO Chair aims at developing post-graduate courses and research projects that explores the implementation of the UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in international cooperation, as well as the national level in various countries. UNESCO Chair focuses on the analysis of experiences, challenges, and solutions for connecting various fields of policy-making and legislation in relation to ICH.

The activities of UNESCO Chair bring together scholars and students from various countries and scholarly disciplines, like cultural studies (cultural anthropology, cultural sociology and cultural policy studies) and legal studies

(international law, comparative law and legal history). The interdisciplinary approach contributes to studying cultural and historical aspects that shape contemporary national policies and legislation on ICH. The UNESCO Chair strongly relies on involvement of both experienced and young scholars and students, assuring their inter-generational exchange of ideas and contributing to a continuity of scholarly work.

The initiative to establish the UNESCO Chair was expressed by the Latvian National Commission for UNESCO and further developed by the Latvian Academy of Culture, on the basis of previous research carried out by the scholars of the Latvian Academy of Culture, and referring to their involvement in the work of Latvian delegation at the UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2013-2016), .

UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage Policy and Law was officially founded in February 2017, once the agreement between the UNESCO and the Latvian Academy of Culture was signed by the Director General of UNESCO Dr Irina Bokova and Rector of the Latvian Academy of Culture, professor Dr Rūta Muktupāvela. The activities of the UNESCO Chair are initially planned for a four-year period.

Ганна ШРАЙБЕР,
*професор кафедра ЮНЕСКО з питань
нематеріальної культурної спадщини (НКС)
у державному і глобальному управлінні
при Варшавському університеті, Польща*

The UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage (ICH)
***/Кафедра ЮНЕСКО з нематеріальної
культурної спадщини (НКН)***

Анотація

Проф. Ганна Шрайбер висловила солідарність з Україною в боротьбі за європейські цінності.

Кафедра ЮНЕСКО на факультеті політології та міжнародних відносин Варшавського університету почала працювати з березня 2024 року. Головною метою є дослідження і співпраця в складній сфері ефективного, етичного та сталого управління, використовуючи міждисциплінарний підхід. «Ми шукаємо партнерів у різних країнах, включаючи й Україну. В своїй діяльності спираємось на такі міжнародні документи, як Декларація світової конференції Мондіакульт, Порядок денний ООН до 2030 року, Середньострокова стратегія ЮНЕСКО на 2022–2029 рр. і Етичні принципи в питанні ІІІ. У планах кафедри — розширення міжнародного партнерства, проведення міждисциплінарних досліджень, зокрема в питаннях управління нематеріальною культурною спадщиною в надзвичайних умовах».

The UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage (ICH) at the Faculty of Political Sciences and International Studies at the University of Warsaw, operates under the leadership of Professor Hanna Schreiber. Our activities commenced in March 2024, with the official Opening Event on the 14th of March within the framework of Heritage Week: 10-15th March 2024.

Our primary objective is to delve into the complex realm of effective, ethical, and sustainable governance of ICH, exploring the criteria by which such governance is defined and assessed. Guided by an interdisciplinary approach, our team will tackle fundamental questions: How should communities, including the international community, manage heritage resources? When

are heritage resources deemed public goods or commons? What criteria underpin effective and ethical heritage governance? And what methodologies, including those involving artificial intelligence, are best suited to address these challenges?

Central to our focus will be an examination of the challenges and opportunities within the frameworks of the MONDIACULT 2022 Declaration, Agenda 2030, UNESCO's Midterm Strategy 2022-2029, and recommendations on Ethics in AI.

Comprising experts from diverse fields and backgrounds, our team is uniquely positioned to engage in interdisciplinary research and collaboration. We are pleased to extend our partnerships to include other esteemed institutions, such as the University of Rabat (Morocco), the University of Lviv (Ukraine), the University of Cave Hill (Barbados), Kenyatta University (Kenya), the University of Pretoria (South Africa), Indiana University's Ostrom Workshop, and key stakeholders like the City of Warsaw, Museum of Warsaw, Museum of Krakow, UNESCO Venice Office, Category 2 Centre for ICH in Sofia, ICOMOS ICTC, other UNESCO Chairs, the Association of Folk Artists, and NGOs affiliated with the ICH NGO Forum. Through this collaborative approach, we aim to foster a diverse and dynamic network of partners committed to advancing the governance of intangible cultural heritage on a global scale.

2024 events we are involved in:

- May 2024: partner of Cultural Hot Spot at the University of Warsaw
- September 2024: training and conference on safeguarding ICH in emergencies
- October 2024: annual meeting of experts from 16 countries on ICH in urban contexts

Our long-term plans:

- Cooperation with new university partners in Africa, Europe, and the Caribbean
- Creating a hub for synchronizing analytical efforts on existing governance structures
- Providing interdisciplinary studies by linking 5 disciplines
- Applying Nobel Prize winner Elinor Ostrom's concepts
- Developing digital & AI tools

More information about our recent activities you can find on our website: www.ICHgovernance.com.

Тьягу БУРКГАРД,

*доктор кафедри ЮНЕСКО «НКС і компаративне законодавство»
Римського університету Унітельма Сап'єнца, Італія
(завідувач кафедри проф. П'єр Луїджі Петріло)*

**UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage
and Comparative Law
University of Rome, Unitelma Sapienza, Italy
*/Кафедра ЮНЕСКО «НКС і компаративне законодавство»
Римського університету Унітельма Сап'єнца, Італія***

Анотація

Доктор Тьягу Буркгард повідомив, що єдина в Італії Кафедра ЮНЕСКО з питань НКС була створена в 2019 році, зосереджуючись на питаннях законодавства у сфері культурної спадщини, зокрема охорони НКС, а також збереження матеріальної спадщини та зв'язку культурної спадщини з цілями сталого розвитку і підтримкою культурного розмаїття.

Виокремив три головні напрями діяльності Кафедри: 1) навчання; 2) дослідження; 3) консультування. Також Кафедра здійснює компаративний аналіз політики та законодавства в охороні культурної спадщини на місцевому, національному та міжнародному рівнях, визначаючи ефективні інструменти реалізації заходів з охорони. Кафедра проводить тренінги недержавних і державних організацій з підготовки номінацій до Списків ЮНЕСКО.

Одна з головних цілей Кафедри — досягти глобального розуміння теми НКС у науковому середовищі. Серед порад щодо формування майбутньої ефективної політики з охорони НКС України назвав: посилення спроможності громад носіїв та ролі університетів і науково-дослідницьких інститутів в їхній підтримці.

The UNESCO Chair was established in 2019, being the only one on the topic of Intangible Cultural Heritage (ICH) in Italy. It has a wide expertise in the field of cultural heritage law, primarily on the safeguarding of intangible but also tangible cultural heritage, underlining its relationship to sustainable development goals and the promotion of cultural diversity.

Within this field, the UNESCO Chair has consolidated experience in three particular domains: 1) teaching and training, 2) research and 3) consultancy.

1) Teaching and training

The UNESCO Chair promotes initiatives aimed at widespread dissemination of knowledge of these issues, especially among young people, such as the course “Cultural Heritage and Landscape Law”, which was designed precisely in these terms, and other initiatives such as the MOOC “20 Years, 20 Dialogues”, on the anniversary of the 2003 UNESCO Convention, as well as online courses, as we are a telematic University.

The UNESCO Chair carries out training and support activities for civil society and Public

Administration in the processes of enhancing and safeguarding intangible cultural heritages and their nomination in UNESCO Lists.

2) Research

The UNESCO Chair develops research based on a multidisciplinary approach with the aim of achieving a “local”, “regional” and “global” awareness of the ICH issue, consolidating a virtuous dynamic between academia and public institutions, and stimulating the sharing of good practices to achieve the goals of sustainable development.

The UNESCO Chair focuses particularly on the comparative study of ICH law and policy, which allows to have a broad outlook of global and regional trends affecting the field of cultural heritage law and policy. By doing so, it looks at the main legal and political instruments as well as most significant examples of legal protection of ICH.

3) Consultancy

The UNESCO Chair is also engaged in the nomination of several national and multi-national elements for the UNESCO international lists of ICH, especially in the assistance for communities in writing dossiers, as well as in establishing regional inventories and enhancing community participation in this process. It has also worked in the elaboration and update of numerous safeguarding plans with the involvement of communities, such as Mediterranean Diet, Transhumance, Cultivation of the sapling vine, Art of Neapolitan Pizzaiuolo, and others; and is committed to establish new partnerships in this field with different countries and communities.

This set of experiences allows our UNESCO Chair to have a broad understanding of how efficiently organize ICH law and governance at national

and local levels, through legal mechanisms and institutions appropriate to each socio-cultural reality.

The UNESCO Chair has pursued the goal of achieving a truly “global” awareness of the topic of intangible cultural heritage in academia by stimulating the sharing of best practices for the achievement of the Sustainable Development Goals. We believe that ICH legal instruments can allow sustainable development, resilience and foster cultural diversity.

The comparative studies that the UNESCO Chair carries out allow us to understand which good practices can eventually be replicated in different contexts, such as the Ukrainian one in a context of rebuilding the country, by building strong institutions, and empowering communities to valorize their own intangible heritage.

How to organize efficient ICH governance on national and local level?

5 points can be underlined:

- Empowering communities;
- Building strong institutions in the field of ICH;
- Establish the role of universities and research institutes that can support communities and provide the sources to safeguarding ICH;
 - Provide “good regulation” in the field of ICH on national and regional and local levels, also through decentralization and democratization;
 - Incentivate communities to look at the international level through the recognition of UNESCO ICH.

Наукове видання

**70 РОКІВ УКРАЇНИ В ЮНЕСКО:
ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА**

Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції
30 квітня 2024

Редактор
ДРОФАНЬ Л.А.

Комп'ютерна верстка
ФАДЕЙКОВА Л.В.

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
б-р Т. Шевченка, 50-52, Київ, 01032
Свідоцтво про внесення до Держреєстру
ДК №3329 від 09.12.08